

ANAIS

IX CONGRESSO INTERNACIONAL:

NOVAS ABORDAGENS EM SAÚDE MENTAL

17 E **18** DE ABRIL DE 2026

SALVADOR | BA

CENAT | APOIO:

inter
voice

FICHA CATALOGRÁFICA

IX Congresso Internacional: Novas Abordagens em Saúde Mental – Salvador/BA (1. : 2026 : Salvador)

Anais do IX Congresso Internacional: Novas Abordagens em Saúde Mental – Salvador/BA / Organização: Centro Educacional Novas Abordagens em Saúde Mental. — Belo Horizonte/MG: CENAT, 2026.

124 páginas.

Recurso eletrônico

Modo de acesso: Online

Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-02-09257-6

DOI: 10.5281/zenodo.20181002

1. Saúde mental.
2. Práticas profissionais.
3. Atenção Psicossocial.
4. Ouvir vozes.

CDD: 150

CDU: 159.9

COMISSÃO ORGANIZADORA

Pablo Felipe Sade Valente (Diretor Geral do CENAT)

Mariana Sade Valente (Produtora de Eventos do CENAT)

Thalia de Oliveira Lima Neivert (Analista de Eventos do CENAT)

APOIO ORGANIZADOR

Brenno José (CENAT)

Cecília Sobral (CENAT)

Giovanna Zaraga (CENAT)

COMISSÃO CIENTÍFICA

Thiago Magela Ramos (Coordenador Pedagógico do CENAT)

Olga Runciman (Dinamarca)

Omar Bravo (Colômbia)

Paul Baker (Inglaterra)

Dainius Pūras (Lituânia)

Serena Goljevscek (Itália)

Rossana Seabra (UNESP)

Nazareth Malcher (UnB)

Clarissa Webster (LePsis/USP)

Daniel Goulart (UnB)

Deivisson Vianna (UFPR)

Sabrina Stefanello (UFPR)

Helena Cortes (UFSC)

Luciana Alleluia (UFF)

Claudio Mann (UFRJ)

Maria Tavares (UFRJ)

PROGRAMAÇÃO

17 DE ABRIL DE 2026

08H20 - 08H40

INÍCIO DO CONGRESSO

CERIMÔNIA DE BOAS VINDAS E ATIVIDADE CULTURAL

08H40 - 09H50

**PALESTRA: SAÚDE MENTAL NO BRASIL: DESAFIOS PARA A
CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO E DE MONITORAMENTO DE
SEUS DETERMINANTES**

PALESTRANTE: ANA MARIA FERNANDES PITTA (FSS/UERJ)

09H50 - 11H20

PALESTRA: BOAS PRÁTICAS PARA LIDAR COM A AUTOLESÃO

PALESTRANTE: MICHAEL SMITH (INGLATERRA)

11H30 - 12H40

**PALESTRA: OFICINAS TERAPÊUTICAS COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO
EM SAÚDE MENTAL**

PALESTRANTE: PRISCILLA REGINA CORDEIRO (SÃO PAULO)

12H40 - 14H00

INTERVALO PARA ALMOÇO

14H00 - 15H20

**PALESTRA: SAÚDE MENTAL, GÊNERO E DISPOSITIVOS: CULTURA E
PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO**

PALESTRANTE: MELISSA DE OLIVEIRA PEREIRA (PUC-RIO)

15H30 - 16H40

**PALESTRA: NOVAS ABORDAGENS COM USUÁRIOS DE ÁLCOOL E
DROGAS**

PALESTRANTE: ALDEMYRO DE FIGUEIREDO ROLIM (SÃO PAULO)

16H50 - 18H00

**PALESTRA: A MÚSICA COMO INSTRUMENTO DE CUIDADO EM SAÚDE
MENTAL**

PALESTRANTE: SERGE KALONGO TSHISWAKA (CONGO)

18H00 - 19H10

**PALESTRA: SAÚDE MENTAL INFANTIL: FUNDAMENTOS, PRÁTICAS E
FORMAÇÃO**

PALESTRANTE: VANIA NORA BUSTAMANTE DEJO (UFBA)

PROGRAMAÇÃO

18 DE ABRIL DE 2026

08H10 - 09H20

PALESTRA: SAÚDE MENTAL, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO EM CRIANÇAS COM TEA

PALESTRANTE: CLAUDIA MASCARENHAS (INSTITUTO VIVA INFÂNCIA/RNPI)

09H30 - 10H50

PALESTRA: O MANEJO A IDEAÇÃO SUICIDA: SUBJETIVIDADES, INTERSECCIONALIDADES E SABERES

PALESTRANTE: MICHAEL SMITH (INGLATERRA)

11H00 - 12H00

PALESTRA: COMO LIDAR COM A DIFICULDADE DE ADESÃO AO TRATAMENTO EM SAÚDE MENTAL?

PALESTRANTE: DEIVISSON VIANNA (UFPR)

12H00 - 12H30

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (PÔSTERES)

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: 1º TURMA

12H30 - 13H30

INTERVALO PARA ALMOÇO

13H30 - 14H00

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS (PÔSTERES)

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS: 2º TURMA

PROGRAMAÇÃO

18 DE ABRIL DE 2026

14H00 - 15H20

**PALESTRA: DIREITOS HUMANOS, POPULAÇÕES VULNERABILIZADAS,
SUBJETIVIDADES E SAÚDE MENTAL**

PALESTRANTE: JEANE CAMPOS TAVARES (CCS/UFRB)

15H30 - 16H40

**PALESTRA: PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO NÃO MEDICAMENTOSA EM SAÚDE
MENTAL**

PALESTRANTE: SABRINA STEFANELLO (UFPR)

16H40 - 17H10

**MESA-REDONDA: APOIO DE PARES COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO EM SAÚDE
MENTAL E O PROTAGONISMO DO USUÁRIO**

**PALESTRANTES: EDUARDO CALLIGA (AME/BA) E GUSTAVO MESQUITA (BANDA
CAPS)**

17H20 - 18H30

PAINEL: OS DESAFIOS DO DIA A DIA EM UM CAPS

**PALESTRANTES: PRISCILLA REGINA CORDEIRO (SÃO PAULO) E SABRINA
STEFANELLO (UFPR)**

18H30 - 18H50

ENCERRAMENTO

ATIVIDADE CULTURAL

SUMÁRIO

CHECK-UP DE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA: PERSPECTIVAS DE EDUCADORES SOBRE COMUNICAÇÃO NÃO MEDICALIZANTE ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO.....	15
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E ENSINO NO BRASIL – UMA ANÁLISE DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS.....	16
A MEDIAÇÃO ANIMAL COMO DISPOSITIVO SENSORIAL E "TIERS SÉCURE" NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	17
EXPERIÊNCIAS ARTICULADAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: VIVÊNCIAS NO CAPS E EM UMA ONG COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA.....	18
TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO APLICADA NO TRATAMENTO DE BURNOUT: UMA REVISÃO NARRATIVA.....	19
O self fragmentado: tecnologia, solidão e as novas configurações do adoecimento emocional e do sofrimento psíquico.....	20
PERFIL DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO DE UNA-BA.....	21
JANEIRO BRANCO: CUIDADOS E PREVENÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE UNA-BAHIA.....	22
MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE UNA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	23
GRUPOS TERAPÊUTICOS INFANTIS NA ATENÇÃO BÁSICA: EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS NEURODIVERGENTES E APLICAÇÃO DE ABA NA UBS.....	24
AÇÕES INTERSETORIAIS EM IPATINGA/MG: VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA E USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS.....	25
EXPERIÊNCIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	26
A SUBJETIVAÇÃO ADOLESCENTE NA CULTURA DIGITAL E O MAL-ESTAR NA CULTURA ESCOLAR.....	27
CUIDADO EM MOVIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA INTERSETORIAL ENTRE CAPS AD E CONSULTÓRIO NA RUA.....	28
EFEITOS DA ELETROCONVULSOTERAPIA NO TRANSTORNO BIPOLAR DO HUMOR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.....	29
ATENÇÃO À CRISE EM SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES SOBRE O VÍNCULO COMO INSTRUMENTO PARA O MANEJO.....	30
REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ESTUDANTES DO TERCEIRO ANO COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO COM A SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR.....	31
O USO DE PSICOFÁRMACOS EM PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: LIMITES, RISCOS E ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS.....	32
MATRIZ DE APOIO ESTRATÉGICA: INTERDISCIPLINARIDADE NO CUIDADO COM	

SAÚDE MENTAL.....	33
RODAS INTERATIVAS COMO ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO.....	34
Prevalência de Transtornos Psiquiátricos Menores e fatores associados entre estudantes adolescentes em Cuiabá-MT.....	35
Prevalência de sintomas depressivos e sua associação com características sociodemográficas em adolescentes da região Centro-Oeste, Brasil.....	36
Psicanálise nas instituições de saúde: Revisão sistemática de literatura.....	37
QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA FORMATIVA.....	38
IMPACTO DE UM GRUPO DE APOIO NO AUMENTO DOS RECURSOS DE ENFRENTAMENTO EM PACIENTES SOBREVIVENTES DE CÂNCER DE MAMA.....	39
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E ARTETERAPIA NO CONTEXTO DO CAPS: RELATO DE EXPERIÊNCIA CURICULAR EM COMUNIDADE.....	40
A Nutrição na Primeira Infância e Seus Impactos na Saúde Mental: Um Estudo em Escolas e Creches na cidade de Valença - Bahia.....	41
ENTRE VÍNCULOS E INVISIBILIDADES: O CUIDADO A HOMENS TRANS NO COTIDIANO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.....	42
Reflexões sobre a nota técnica nº 11/2019: Mudanças na Política de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre drogas.....	43
RELATO DE EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS AUTISTAS: BRINCAR, EXPRESSAR E APRENDER COLETIVAMENTE.....	44
RELATO DE PESQUISA: AS RELAÇÕES DE CUIDADO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS E SEUS FAMILIARES.....	45
RESILIÊNCIA E ENVELHECIMENTO: RELATO DE PESQUISA COM PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL E SEUS FAMILIARES.....	46
Internamentos por transtornos mentais e comportamentais em adultos no Brasil.....	47
ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBT NA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO INTERIOR DO AMAZONAS.....	48
MODELOS DE ACOLHIMENTO NOTURNO EM CAPS III: IMPACTOS NA RESOLUTIVIDADE DA CRISE FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR.....	49
Aplicações da musicoterapia no cuidado integral em saúde mental: revisão das abordagens terapêuticas não farmacológicas.....	50
Impactos da Síndrome de Burnout na saúde mental de profissionais de saúde em ambientes de alta demanda.....	51
ENTRE A PORTA DE ENTRADA E A PORTA DA MENTE: SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA USF FÁTIMA II EM ITABUNA - BA.....	52
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NA	

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM BIRITINGA/BA “AMIGO DO CAPS”	53
A ARTE E A MÚSCIA COMO FERRAMENTAS NA PROMOÇÃO DE INTERVENÇÕES PSICOEDUCATIVAS NO CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	54
A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO TERAPÊUTICO-EDUCATIVO EM CONTEXTOS INCLUSIVOS: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA VIVÊNCIA COM CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL.....	55
INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS EM SAÚDE MENTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO À CRISE.....	56
ESTRATÉGIAS PSICOSSOCIAIS DE INTENSIFICAÇÃO DE CUIDADOS A USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL COMO ALTERNATIVA AO USO INTENSIVO DE PSICOFÁRMACOS.....	57
ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE CASOS TRANSFERIDOS DO CAPS II PARA O AMBULATÓRIO: AVANÇO NO ACOMPANHAMENTO OU DESASSISTÊNCIA?.....	58
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA BAHIA: ANÁLISE DOS INDICADORES DE ESTRUTURA, PROCESSO E RESULTADO.....	59
CONSTRUINDO PARENTALIDADES CONSCIENTES: PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO PRÉ-NATAL DA CASA DE PARTO NO RIO DE JANEIRO.....	60
ENTRE PAUSAS E AFETOS: O AUTOCUIDADO COMO PRÁTICA COLETIVA NA GESTÃO DE EQUIPE DE UM CAPS AD.....	61
O BRINCAR COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CAPS INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	62
A musicoterapia melhora sintomas de depressão?.....	63
PROMOÇÃO DE SAÚDE VIA MINDFULNESS EM MAGISTRADOS E SERVIDORES DO JUDICIÁRIO: UM ESTUDO DE CASO DE MÉTODOS MISTOS.....	64
MINDFULNESS E TERAPIA COGNITIVA-PROCESSUAL PARA A PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR EM MAGISTRADOS E SERVIDORES DO JUDICIÁRIO: UM ESTUDO CONTROLADO E RANDOMIZADO.....	65
PROMOVENDO CUIDADO POR MEIO DE TÉCNICAS PROJETIVAS EM GRUPO OPERATIVO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR.....	66
Cuidado em saúde mental infantil baseado na escola: uma revisão das estratégias coletivas.....	67
CARTOGRAFIAS DE OFICINAS COM MULHERES NA MATERNIDADE COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	68
INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS NO TRATAMENTO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	69
ATENÇÃO À CRISE EM SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA.....	70
DA FRAGMENTAÇÃO À ITEGRAÇÃO: CONSTRUÇÃO E FORTALECIMENTO DA RAPS EM DIAS D’ÁVILA-BA.....	71

DESAFIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MANEJO DOS TRANSTORNOS MENTAIS NA INFÂNCIA.....	72
ANÁLISE EM SAÚDE: UMA PERSPECTIVA BIOPSISSOCIAL NA REDUÇÃO DE ESTRESSORES EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS.....	73
ENTRE O ENSINAR E O CUIDAR: EXPERIÊNCIAS DOCENTES NO ENFRENTAMENTO ÀS CRISES DE SAÚDE MENTAL NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DA BAHIA.....	74
FATORES PSICOSSOCIAIS E AMBIENTAIS NA DEPRESSÃO DE IDOSOS: UMA REVISÃO COMPARATIVA ENTRE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E NÃO INSTITUCIONALIZADOS UTILIZANDO A GDS-15.....	75
A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COMO TECNOLOGIA SOCIAL PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO NAMORO ADOLESCENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	76
A PSICOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA COMO DISPOSITIVO DE PROMOÇÃO DE AUTONOMIA PARA MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL.....	77
SAÚDE MENTAL RUN: SISTEMATIZAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA EM PROMOÇÃO E CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO OESTE DA BAHIA.....	78
PRÁTICAS ALTERNATIVAS À MEDICALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO INTERDISCIPLINAR ENTRE PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA.....	79
O USO DA ESCALA DE EDIMBURGO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: ESTRATÉGIAS DO MÉDICO DE FAMÍLIA PARA O RASTREIO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO.....	80
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS AFETIVOS DE HUMOR NO BRASIL NO PERÍODO DE 2014 A 2024: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO.....	81
ATUAÇÃO DE BRINQUEDISTA NA HUMANIZAÇÃO AMBULATORIAL.....	82
Tecendo o Cuidado no Território: Para Além dos Muros, o CAPS Folia — Um Relato de Experiência.....	83
ATRAVESSAMENTOS RACIAIS NA PRÁTICA DA TERAPIA OCUPACIONAL NOS CAPS: CUIDADO, TERRITÓRIO E SAÚDE MENTAL EM SALVADOR-BA.....	84
A PRODUÇÃO DE GRUPO OPERATIVO EM UMA ESCOLA PÚBLICA VISANDO A EXPRESSÃO DAS SUBJETIVIDADES DE ADOLESCENTES CONSIDERADAS/OS CORPOS DISSIDENTES.....	85
O PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA NA PREVENÇÃO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO: ESTRATÉGIAS TERRITORIAIS E CUIDADO INTEGRAL.....	86
Aumento das taxas de suicídio no Brasil.....	87
A flexibilidade na comunicação como dispositivo clínico no acompanhamento de usuário ouvidor de vozes em um CAPS IA de Salvador.....	88
A ARTE COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO ENVELHECIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	89
EDUCAÇÃO COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL PARA HOMENS PRIVADOS DE LIBERDADE.....	90

PRESCRIÇÃO DE PSICOFÁRMACOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE DA BAHIA.....	91
INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS FEMININAS NA BAHIA: PERFIL DIAGNÓSTICO E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.....	92
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO FLUXO DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL EM SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA: DA IDENTIFICAÇÃO À OPERAÇÃO CONTÍNUA.....	93
Comportamento Suicida no Serviço Público: Uma Análise Multifatorial para Prevenção Área temática: Sentimentos suicidas.....	94
OFICINA DE MOSAICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM HOSPITAL DIA.....	95
PSICOLOGIA, DIVERSIDADE E TERRITÓRIO: PRÁTICAS INCLUSIVAS DE SAÚDE MENTAL COM MÃES SOLO EM UM TERREIRO DE CANDOMBLÉ.....	97
ESCUA QUALIFICADA: UMA ABORDAGEM EM SAÚDE MENTAL NO CUIDADO A TRABALHADORES AFASTADOS POR ADOECIMENTO OCUPACIONAL.....	98
FATORES LABORAIS E SAÚDE MENTAL DE MÉDICOS VETERINÁRIOS: UM ESTUDO COM PROFISSIONAIS ATUANTES NA CLÍNICA EM ITABUNA-BA.....	100
ADAPTAÇÃO, ESTIGMA E SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA NEURODIVERGENTE — UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REDE PÚBLICA.....	101
A Liberdade encurralada: uma leitura sartreana do assédio moral e a reconstrução do Projeto de vida na RAPS.....	102
EFEITOS DA ACUPUNTURA NO PERÍODO PERINATAL SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PARTO E SAÚDE MENTAL MATERNA: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	103
PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS INSTITUCIONALIZADAS NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO: DESAFIOS E DIREITOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE MENTAL.....	104
ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE CUIDADO E DESESTIGMATIZAÇÃO DO CAPS EM CONTEXTO ESCOLAR.....	105
GUIA DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA ADOLESCENTES COM COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS E RISCO SUICIDA NO AMBIENTE ESCOLAR..	106
VIVÊNCIAS EM GRUPOS TERAPÊUTICOS ONLINE: PERSPECTIVAS PARA O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.....	107
A VULNERABILIDADE DA SAÚDE MENTAL DAS MULHERES ENCARCERADAS: A PSICOEDUCAÇÃO COMO SUPORTE ÀS CRISES.....	107
GESTÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DAS NORMAS GERAIS DE SAÚDE DO TRABALHO.....	109
BARREIRAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SEUS EFEITOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ NO BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	110
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM ESQUIZOFRENIA.....	111

INTERVENÇÕES GRUPAIS NO MANEJO DA ANSIEDADE: REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE EFETIVIDADE CLÍNICA.....	112
PARA ALÉM DA MEDICALIZAÇÃO: INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS COMO ALTERNATIVA AO MODELO BIOMÉDICO.....	113
A MUSICOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE ACOLHIMENTO E PREVENÇÃO À ANSIEDADE E DEPRESSÃO.....	114
E-TERAPIAS: BATE-PAPO LITERÁRIO COMO ESTRATÉGIA ONLINE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL.....	115
Uso da cetamina no transtorno depressivo maior.....	116
INTERNAÇÕES POR USO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA BAHIA: PERFIL ETÁRIO E RACIAL.....	117
PSICODÉLICOS NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS RESISTENTES.....	118
INTERVENÇÕES DE UM GRUPO DE ESCUTA E APOIO PSICOSSOCIAL PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E GRUPOS COMUNITÁRIOS.....	119
TELEPSIQUIATRIA/TELEPSICOLOGIA: TRANSFORMANDO O ACESSO AO CUIDADO MENTAL: REVISÃO SISTEMÁTICA.....	120
O VÍNCULO COMO ALIADO NO PROCESSO DE DESMAME DE BENZODIAZEPÍNICO NA APS- UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	121
USO DE CETAMINA COMO ANESTÉSICO E ANTIDEPRESSIVO: REVISÃO DE EVIDÊNCIAS CLÍNICAS.....	122
A ESCUTA CLÍNICA EM CONTEXTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA ALÉM DA MEDICALIZAÇÃO.....	123
ARTE COMO FERRAMENTA DE CUIDADO EM LIBERDADE NA HUMANIZAÇÃO DA PSICOLOGIA.....	124

RESUMOS

CHECK-UP DE SAÚDE MENTAL NA ESCOLA: PERSPECTIVAS DE EDUCADORES SOBRE COMUNICAÇÃO NÃO MEDICALIZANTE ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Juliana Spinelli Ferrari Sinzato, Pedro Mario Pan, Francisco Da Silva Jr, José Diogo Ribeiro de Souza, Rodrigo Affonseca Bressan

A crescente demanda por respostas às questões de saúde mental de adolescentes no contexto escolar tem evidenciado limites nos modelos centrados exclusivamente na lógica diagnóstica e medicalizante. Este estudo teve como objetivo analisar como educadores percebem e avaliam um modelo de check-up de saúde mental de adolescentes, com foco na comunicação entre profissionais da saúde e da educação e em alternativas não medicalizantes de interpretação e uso das informações. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada por meio de dois workshops participativos com 44 coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais de escolas privadas de São Paulo. Os encontros utilizaram discussões estruturadas e atividades de cocriação para explorar percepções sobre formatos de relatórios de saúde mental e seus usos no cotidiano escolar. Os dados foram analisados por meio de análise temática indutiva. Os resultados indicam forte preferência dos educadores por relatórios que utilizem linguagem pedagógica, contextualizada e não patologizante, priorizando descrições situadas dos comportamentos e experiências dos estudantes em detrimento de rótulos diagnósticos. Destacou-se a importância de se evitar generalizações, encaminhamentos vazios e prescrições rígidas, favorecendo orientações abertas que ampliem a autonomia docente e a capacidade de planejamento pedagógico. A mediação das informações por coordenadores e orientadores foi identificada como elemento central para prevenir a medicalização excessiva e o deslocamento indevido de responsabilidades terapêuticas para professores. Como principais aprendizados, o estudo aponta que modelos de comunicação cocriados com educadores fortalecem práticas de cuidado coletivas, ampliam a compreensão da saúde mental como fenômeno situado e reduzem o risco de medicalização no ambiente escolar. Conclui-se que práticas comunicacionais alinhadas ao campo educacional constituem uma estratégia relevante para a promoção da saúde mental de adolescentes de forma ética, preventiva e integrada à escola.

Palavras-chave: saúde mental na escola, práticas não medicalizantes, comunicação intersetorial, educação e saúde, adolescência

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E ENSINO NO BRASIL – UMA ANÁLISE DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Waleska Oliveira Moura / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) / Grupo de Pesquisa Linguagem e Representação (GPLR)

Conforme dados do mais recente censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), datado de 2022, no Brasil, 2,4 milhões de pessoas possuem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Junto ao aumento desse número, se comparado a momentos anteriores, ocorre também o aumento do número de matrículas de alunos com esse transtorno em escolas regulares de todos os níveis de ensino. Esse aumento acompanha a exigência legal de que nenhuma escola pode recusar o ingresso de um aluno por causa de uma deficiência, seja escola particular ou da rede pública de ensino, o que se configura como uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação (cf. BRASIL, 2008). O presente trabalho, que se encontra em fase inicial, investiga as produções acadêmicas em pós-graduação *stricto sensu*, Mestrado e Doutorado, sobre Transtorno do Espectro Autista e ensino no Brasil. A partir dele, tem-se informações relevantes sobre os contextos de realização dessas produções, por quais profissionais esses estudos foram realizados e sobre quais temáticas tratam, de modo a se analisar as contribuições dessas investigações para o ensino-aprendizagem de pessoas autistas e o que ainda precisa ser objeto de investigação para assegurar a efetiva inclusão e a aprendizagem desse grupo, preconizadas por legislações brasileiras e tão almejadas e importantes para famílias, educadores e sociedade.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; ensino; produções acadêmicas.

A MEDIAÇÃO ANIMAL COMO DISPOSITIVO SENSORIAL E "TIERS SÉCURE" NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Ana Victoria Ferreira Lima

INTRODUÇÃO: O cuidado em saúde mental enfrenta desafios relacionados à resistência ao tratamento e à dificuldade de verbalização de traumas, especialmente quando a interação face a face com o terapeuta gera desconforto ou inibição. Nesse contexto, a literatura contemporânea, incluindo a abordagem francesa de "Médiation Animale", propõe a inserção do animal não apenas como suporte, mas como um elemento triangular na relação terapêutica. Diferente de insumos farmacológicos, o animal atua como um regulador sensorial, oferecendo uma via de comunicação não-verbal que facilita o acesso à subjetividade do paciente. **OBJETIVO DA PESQUISA:** Analisar, por meio de uma revisão integrativa, como o animal atua como "elo intermediário" (tiers médiateur), facilitando a regulação emocional e a aliança terapêutica em pacientes com sofrimento psíquico. **METODOLOGIA:** Pesquisa bibliográfica qualitativa. O levantamento foi realizado nas bases SciELO, Google Acadêmico e HAL Open Science, utilizando os descritores "Terapia Assistida por Animais" e "Médiation Animale". Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2025, priorizando estudos sobre vínculo, comunicação não-verbal e o impacto da presença animal na aliança terapêutica. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A revisão indica que a presença do animal altera a dinâmica do ambiente terapêutico. Estudos brasileiros recentes (Pereira et al., 2025) e a sociologia clínica francesa (Michalon, 2019) convergem ao apontar que o animal exerce uma "função fórica" (suporte), desviando o foco de tensão. A interação tátil estimula a ocitocina e reduz o cortisol, criando segurança afetiva. O animal não julga e sua comunicação analógica permite que pacientes com bloqueios verbais se expressem, validando o animal como facilitador social. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O vínculo humano-animal transcende o simples "bem-estar", atuando como ferramenta clínica de mediação sensorial. A integração de perspectivas internacionais reforça que o animal, como terceiro elemento neutro, potencializa a adesão e humaniza as práticas em saúde mental, conferindo eficácia às estratégias de cuidado.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, G. et al. Rev Ibero-Am Hum Ciênc Educ, v.9, p.256-269, 2023.
- ICHITANI, T. et al. CoDAS, v.30, e20170046, 2018.
- MICHALON, J. Rhizome, v.72, p.3-5, 2019. MOTA, L. F. et al. CoDAS, v.34, e20200388, 2022. PEREIRA, T. L. et al. Rev Foco, v.18, e9579, 2025.
- SIMON, J. et al. HAL Open Science, 2024.

Palavras-chave: Terapia Assistida por Animais, Saúde Mental, Mediação Animal, Vínculo Humano-Animal

EXPERIÊNCIAS ARTICULADAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: VIVÊNCIAS NO CAPS E EM UMA ONG COMUNITÁRIA NO CONTEXTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Keven Nicolas Faria Prates, Fernanda Malta Cavalcante de Oliveira

A formação em Psicologia exige vivências que articulem teoria, prática e compromisso social. Este relato apresenta experiências desenvolvidas no âmbito da disciplina Estágio Supervisionado Básico em Psicologia I, do curso de Psicologia do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU), sob supervisão do professor João Vitor Lourenço Batista do Nascimento. As atividades ocorreram em dois dispositivos de cuidado em saúde mental: o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Luiz de Araújo Lima, em Satuba/AL, e a Associação Famílias de Anjos do Estado de Alagoas (AFAEAL), ONG comunitária vinculada à atuação do neuropsicólogo Edvan José da Silva Filho, evidenciando estratégias coletivas e territoriais de cuidado. O objetivo foi relatar e refletir sobre práticas de cuidado coletivo em saúde mental, destacando contribuições para a promoção do bem-estar psíquico, fortalecimento de vínculos e prevenção de agravos em diferentes públicos. Trata-se de um relato de experiência de natureza qualitativa, fundamentado na observação participante e na sistematização das vivências acadêmico-práticas, com registros em diário de campo e reflexões críticas. As atividades no CAPS ocorreram durante o mês de outubro de 2025, enquanto as ações na AFAEAL foram realizadas entre setembro e novembro de 2025. No CAPS, com público adulto, foram desenvolvidas rodas de conversa, oficinas terapêuticas, acolhimentos individuais e coletivos, ações educativas e atividades de prevenção ao suicídio, favorecendo a escuta qualificada e a auto valorização. Na AFAEAL, com público infantil, foram realizadas oficinas pedagógicas, ações educativas e brincadeiras lúdicas, estimulando habilidades cognitivas, emocionais e sociais. As experiências evidenciaram que o cuidado em saúde mental se fortalece quando realizado em rede, integrando políticas públicas, iniciativas comunitárias e formação acadêmica, reforçando abordagens não medicalizantes e territorializadas.

Palavras-chave: Saúde Mental, Estratégias Coletivas, CAPS, Estágio Supervisionado, Promoção da Saúde

TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO APLICADA NO TRATAMENTO DE BURNOUT: UMA REVISÃO NARRATIVA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Álvaro Lima Freitas Neto

1) **INTRODUÇÃO** A síndrome de burnout afeta uma grande parcela dos trabalhadores brasileiros, com incidência superior a 50% em algumas categorias. Sua classificação como síndrome na CID-11 demanda maior atenção de profissionais da saúde. A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), uma abordagem que visa desenvolver a flexibilidade psicológica, apresentou evidências promissoras para condições como estresse ocupacional, justificando a investigação sobre sua aplicação no burnout. 2) **OBJETIVO DA PESQUISA** O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão narrativa da literatura científica recente (2021-2025) para compilar e analisar a presença e resultados de estudos que avaliaram a aplicação de protocolos de intervenção baseados na ACT para o tratamento da síndrome de burnout. 3) **METODOLOGIA** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Foram pesquisados artigos publicados entre 2021 e 2025 nas bases Google Acadêmico, Scielo e APA, utilizando os descritores "burnout" e "terapia de aceitação e compromisso". Foram incluídos estudos que avaliaram protocolos de ACT para burnout ou revisões que compilaram estudos parecidos, incluindo intervenções que associaram ACT e mindfulness. Dos 20 resumos triados, 14 artigos foram lidos na íntegra, e 10 selecionados para análise final. 4) **RESULTADOS E DISCUSSÕES** Os 10 estudos analisados testaram protocolos de ACT em populações diversas, como profissionais da saúde, educação, assistência social, estudantes e funcionários corporativos. Os resultados indicam que intervenções baseadas em ACT podem reduzir sintomas de burnout, aumentar a realização pessoal e o engajamento no trabalho, associados ao desenvolvimento da flexibilidade psicológica. Foi identificado que intervenções mais longas e com follow-up maior, como 12 meses, podem produzir efeitos mais duradouros, embora resultados conflitantes sobre a manutenção das melhorias em todos os domínios do burnout, como despersonalização, existam. 5) **CONSIDERAÇÕES FINAIS** Os achados são promissores e indicam que a ACT é uma abordagem viável para o tratamento do burnout, especialmente em profissões de alta demanda interpessoal. A literatura sugere que protocolos mais longos e com períodos de acompanhamento maiores podem potencializar resultados. Há necessidade de expandir as pesquisas para profissões com menor contato com clientes, para contexto individual e população estudantil.

Palavras-chave: Terapia de Aceitação e Compromisso, Burnout, Trabalho, Saúde do Trabalhador

O self fragmentado: tecnologia, solidão e as novas configurações do adoecimento emocional e do sofrimento psíquico.

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Alex Reis dos Santos

Este trabalho apresenta um ensaio teórico de revisão narrativa e síntese conceitual sobre o fenômeno do self fragmentado como chave interpretativa para compreender novas formas de sofrimento psíquico associadas à vida hiperconectada. O objetivo é discutir como a centralidade das redes sociais atravessadas por comparação social, economia da atenção, busca de validação externa e performatividade identitária pode favorecer a dissociação entre experiência subjetiva, autoimagem pública e senso de autenticidade, repercutindo em vulnerabilidades clínicas e psicossociais. Argumenta-se que a exposição contínua a padrões idealizados e a interações mediadas por métricas de reconhecimento (curtidas, seguidores, engajamento) intensifica ruminação, autocobrança, sensação de inadequação e medo de exclusão, impactando processos de autorregulação emocional, pertencimento e qualidade dos vínculos. Tais dinâmicas podem amplificar solidão percebida, anedonia e sintomas ansioso-depressivos, além de reduzir tolerância ao tédio e capacidade reflexiva, com efeitos relevantes para adolescentes e jovens adultos, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e fragilidade de redes de apoio. Metodologicamente, o texto articula contribuições de referenciais clássicos e contemporâneos da psicologia e das ciências humanas, oferecendo uma leitura integrativa das tensões entre subjetividade, laços sociais e tecnologias. Como contribuição aplicada à saúde mental, o trabalho sistematiza implicações para promoção e prevenção, propondo diretrizes de cuidado centradas em psicoeducação sobre uso consciente de tecnologias, higiene digital (limites, pausas, curadoria de conteúdo), fortalecimento de vínculos presenciais significativos, desenvolvimento de competências socioemocionais (autorregulação, autoconsciência, autocompaixão e pensamento crítico diante da comparação social) e ativação de redes de proteção em contextos clínicos, escolares e comunitários. Conclui-se que reconhecer os mecanismos psicossociais implicados na vida digital é fundamental para estratégias contemporâneas de cuidado, prevenção e promoção em saúde mental, com intervenções mais aderentes às condições do sofrimento do tempo presente.

Palavras-chave: Saúde mental; Promoção da saúde mental; Prevenção em saúde mental; Higiene digital; Solidão percebida; Autorregulação emocional.

PERFIL DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICÍPIO DE UNA-BA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Geovana Santos Ferreira

O presente trabalho relata o perfil dos usuários atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município de Una, no estado da Bahia, considerando o contexto da política de saúde mental brasileira e a organização da Rede de Atenção Psicossocial no território. O objetivo do trabalho foi caracterizar o perfil sociodemográfico e assistencial dos usuários atendidos no CAPS de Una, buscando compreender como se estrutura o cuidado ofertado no serviço. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com base em levantamento bibliográfico e análise documental, onde se utilizou de produções científicas recentes sobre saúde mental e CAPS, além da análise dos prontuários físicos dos usuários cadastrados no CAPS do município de Una, bem como a partir do acesso ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), utilizado nos serviços de Atenção Básica do município. Esse levantamento foi realizado entre os meses de novembro e dezembro de 2025. No período da tabulação dos dados, o CAPS do município de Una contava com 321 usuários cadastrados, evidenciando uma demanda expressiva para um serviço de saúde mental em município de pequeno porte. Do total de usuários, 150 eram do sexo feminino e 171 do sexo masculino, indicando uma distribuição relativamente equilibrada entre os gêneros, com discreta predominância masculina. No que se refere à modalidade de acompanhamento, observou-se que 23 usuários estavam inseridos na modalidade intensiva, 96 na modalidade semi-intensiva e 202 na modalidade não intensiva. A faixa etária dos usuários variou de 9 a 101 anos, demonstrando a ampla abrangência etária do público atendido pelo CAPS. Observa-se também que o serviço atende majoritariamente pessoas em situação de sofrimento psíquico grave e persistente, oferecendo acompanhamento contínuo, ações terapêuticas diversificadas e suporte às famílias. Doze usuários não possuíam cadastro em nenhuma eSF, situação que merece atenção da gestão, considerando o papel ordenador da Atenção Básica no cuidado em saúde mental. No que se refere aos diagnósticos registrados, observou-se predominância de transtornos psicóticos e transtornos do humor, especialmente esquizofrenia paranoide (F20.0), transtorno psicótico não especificado (F29.0) e episódios depressivos graves (F32.3 e F32.2). Conclui-se que o CAPS contribui de forma significativa para a promoção do cuidado em liberdade, fortalecendo práticas humanizadas e territorializadas, mesmo diante dos desafios enfrentados pelo município de pequeno porte.

Palavras-chave: Saúde mental; Centro de Atenção Psicossocial; Reforma Psiquiátrica; Rede de Atenção Psicossocial.

JANEIRO BRANCO: CUIDADOS E PREVENÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO DE UNA-BAHIA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Geovana Santos Ferreira

A saúde mental tem ganhado espaço no debate público por representar uma área essencial do bem-estar humano e da qualidade de vida. Este trabalho apresenta o relato de experiência de ações educativas realizadas durante a campanha Janeiro Branco no município de Una/BA no ano de 2025, que teve como o objetivo sensibilizar a população sobre a importância do cuidado emocional e da identificação precoce de sinais de adoecimento psíquico. As atividades ocorreram em cinco encontros presenciais em Unidades Básicas de Saúde do município, conduzidos por uma psicóloga vinculada à atenção básica, utilizando metodologias ativas, rodas de conversa, dinâmicas interativas e distribuição de materiais informativos. A média de duração dos encontros foi de 60 minutos e contou com participação expressiva de diferentes grupos sociais. Os resultados indicaram envolvimento significativo dos usuários, abertura para compartilhar vivências e maior clareza sobre mitos e verdades relacionados à saúde mental. Observou-se também fortalecimento de vínculos, estímulo ao acolhimento e ampliação do acesso ao escuta qualificada, demonstrando que ações simples, quando bem direcionadas, podem gerar impactos sociais profundos e duradouros.

Palavras-chave: saúde mental; educação em saúde; prevenção; Janeiro Branco.

MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE UNA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Geovana Santos Ferreira, Rosibel dos Santos Pinto

Este relato de experiência descreve uma intervenção de matriciamento em saúde mental realizada no município de Una (BA), entre março e agosto de 2025, com o objetivo de fortalecer a integração entre a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). O matriciamento é um processo de trabalho colaborativo entre profissionais da APS e da atenção especializada, visando qualificar o cuidado em saúde mental por meio do compartilhamento de saberes, da construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) e do uso de instrumentos como interconsulta, consulta conjunta e visitas domiciliares compartilhadas. No contexto local, foi identificada uma demanda reprimida significativa por atendimentos em psicologia e psiquiatria, evidenciando fragilidades na rede de atenção e lacunas no conhecimento técnico dos profissionais da APS. Para enfrentar esses desafios, foram realizados seis encontros de formação com equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), nos quais foram discutidos conceitos, práticas e dispositivos do matriciamento, promovendo trocas interprofissionais e reflexão sobre a clínica ampliada. Os resultados apontaram avanços no entendimento e na articulação entre os saberes, fortalecendo a capacidade de manejo de casos de sofrimento psíquico na APS e a construção coletiva de estratégias terapêuticas. Ainda assim, foram observadas dificuldades em relação à integração da rede, à insuficiência de recursos e à necessidade de educação permanente para consolidar práticas colaborativas. Conclui-se que o matriciamento mostrou-se uma estratégia promissora para qualificar o cuidado em saúde mental, ampliar a resolutividade da APS e promover um modelo de atenção integral. A continuidade das ações, o monitoramento dos resultados e o fortalecimento das competências profissionais são essenciais para a sustentabilidade das mudanças implementadas.

Palavras-chave: Matriciamento; Saúde Mental; Atenção Primária à Saúde; Rede de Atenção Psicossocial; Integração de cuidados.

GRUPOS TERAPÊUTICOS INFANTIS NA ATENÇÃO BÁSICA: EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS NEURODIVERGENTES E APLICAÇÃO DE ABA NA UBS

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Maria Valéria Santos Gama

A presente pesquisa se desenvolve em um relato de experiência diante da crescente demanda de crianças neurodivergentes por cuidados na Atenção Básica de Saúde Mental. A observação ocorreu na Unidade Básica de Saúde do bairro Pescador, em Ribeira do Pombal-BA, onde se observou alta procura por intervenções voltadas ao desenvolvimento de habilidades sociais, ao cumprimento de regras e à interação, o que reflete a falta de serviços especializados. Intervenções de Análise do Comportamento Aplicada (ABA), amplamente utilizadas em clínicas privadas, mostraram-se eficazes no ensino desses repertórios, mas ainda necessitam de adaptação na Atenção Básica. O relato descreve a implementação de grupos terapêuticos fundamentados em ABA, utilizando o modelo ABC, o ensino de habilidades sociais, a aprendizagem por observação e o reforço positivo, com ênfase em reforçadores naturais. As 6 crianças foram organizadas em três grupos, por idade e nível de desenvolvimento, e participaram de sessões quinzenais de 40 minutos, sob supervisão de uma psicóloga. Os grupos foram subdivididos em: G1 – ênfase na atenção; G2 – ênfase na frustração; G3 – ênfase na socialização. Entre os resultados, destacam-se: ampliação das habilidades sociais, aumento da tolerância à frustração, melhora no seguimento de regras e intensificação das interações entre pares. A abordagem grupal e a exposição a estímulos variados favoreceram a generalização dos comportamentos das crianças para a família e a escola. Os achados indicam que a ABA em grupos terapêuticos na UBS, mesmo com a necessidade de adaptação à alta demanda e a recursos limitados, constitui uma estratégia efetiva, necessária e transformadora para a saúde mental infantil, reforçando o papel da Atenção Básica na promoção de práticas baseadas em evidências e na clínica ampliada.

Palavras-chave: Saúde Mental Infantil, Atenção Básica, ABA, Grupos Terapêuticos

AÇÕES INTERSETORIAIS EM IPATINGA/MG: VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA E USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Josiane Marcia de Castro, Walisson Silva Medeiros, Kyrlla Jeane Gonçalves, Katiane de Araujo Siva Almeida, Daniela Isabella Anicio martins

A experiência do município de Ipatinga/MG no monitoramento da dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, articulada às ações do Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violência (NPAV), surgiu diante do aumento do consumo de psicotrópicos e da ocorrência de violência autoprovocada, demandando integração entre Vigilância Sanitária, Atenção Primária e a Rede de Atenção Psicossocial. Entre 2020 e 2025, foram analisadas notificações de receitas e casos de violência autoprovocada, permitindo compreender padrões de prescrição, consumo de substâncias controladas e vulnerabilidades populacionais, fornecendo subsídios para ações preventivas e qualificação do cuidado em saúde mental. O objetivo foi monitorar a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, promovendo uso racional de psicotrópicos e prevenindo violência autoprovocada, especialmente nos grupos mais vulneráveis, fortalecendo práticas de vigilância, cuidado e promoção da saúde mental. A metodologia adotada incluiu análise das notificações compulsórias registradas pela Vigilância Sanitária, estratificação de risco por sexo e faixa etária, monitoramento temporal e devolutivas periódicas às equipes assistenciais, além de capacitação de prescritores e incentivo a alternativas não farmacológicas. O NUPAV atuou em articulação com Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Atenção Primária e Rede de Atenção Psicossocial, com intensificação das ações em 2025. No período, foram registradas 621.660 notificações de receitas, predominando B1 (benzodiazepínicos) com 469.000 registros. Os grupos A, C2 e B2 também aumentaram, enquanto talidomida permaneceu restrita a 480 registros. Entre 2021 e 2024, a violência autoprovocada registrou 420 casos em 2021, 480 em 2022, 520 em 2023 e 470 em 2024. Em 2025, após as intervenções, B1 totalizou 48.000, A 18.420, B2 1.400, C2 3.800, talidomida 140 e violência autoprovocada 400 casos. Houve redução de 20% na dispensação de B1 e 24% nas notificações de violência autoprovocada, especialmente nos grupos mais vulneráveis. Indicadores de monitoramento incluíram notificações no SINAN, taxa de reincidência, volume de prescrições por grupo farmacológico, número de profissionais capacitados, proporção de encaminhamentos à Rede de Atenção Psicossocial e redução gradual da dispensação de medicamentos controlados. A experiência demonstrou que ações estruturadas e intersetoriais promovem uso racional de medicamentos, prevenção de violências e qualificação do cuidado, evidenciando a importância da integração entre Vigilância Sanitária, Atenção Primária e NPAV para fortalecimento da saúde mental em Ipatinga.

Palavras-chave: Vigilância em Saúde, Violência Autoprovocada, Psicofármacos, Saúde Mental, Intersetorialidade

EXPERIÊNCIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Cláudia Mara de Melo Tavares, Marilei de Melo Tavares, Thiago Nogueira da Silva, Linda Nice Gama, Isabel Vignoli Cardoso

As atividades de promoção da saúde em ambientes escolares fazem parte do espectro de ações da atenção primária em âmbito mundial. Nesse contexto, a promoção da saúde mental tem adquirido um papel cada vez mais relevante. No Brasil, o Programa Saúde na Escola (PSE) constitui uma importante política pública intersetorial de apoio a programas educacionais no ambiente escolar, entretanto, as ações de promoção da saúde mental nesse contexto ainda são escassas. O presente trabalho tem como objetivo analisar experiências de promoção da saúde mental do adolescente no PSE. A metodologia utilizada foi a revisão sistemática de literatura. Na formulação da questão norteadora, empregou-se a estratégia PICO (P: Adolescente; I: Programa de promoção da saúde na escola; C: Atenção à saúde; O: Promoção da saúde mental do adolescente). Assim, definiu-se a seguinte pergunta: Quais são as principais características das experiências de promoção da saúde mental do adolescente relacionadas ao PSE? Utilizaram-se os descritores DeCS/MeSH: “Promoção da Saúde”, “Serviços de Saúde Escolar” e “Saúde Mental” para pesquisa nas bases de dados LILACS, BDNF e PUBMED. A coleta dos dados foi realizada durante o período de 2018 a 2023. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, dos 21 artigos obtidos, selecionaram-se 16 para compor o corpus da revisão. Como resultados, evidenciou-se que a maioria das experiências foram desenvolvidas na região Nordeste e implementada por estudantes de enfermagem e medicina, e não por iniciativa dos profissionais vinculados ao PSE. As temáticas de saúde mental mais frequentes foram sexualidade, problemas de saúde mental, relações interpessoais e emoções. As ações foram implementadas predominantemente por meio de metodologias ativas; contudo, ainda se constatou o uso de palestras. As principais recomendações apresentadas pelos estudos incluem a valorização do protagonismo juvenil, o uso de ferramentas lúdicas e o trabalho em grupo. Considerações finais: o estudo evidenciou a baixa participação dos profissionais vinculados ao PSE em ações de promoção da saúde mental no ambiente escolar, bem como a importância do papel dos estudantes universitários no desenvolvimento dessas ações. Os artigos avaliados não evidenciaram a intersetorialidade nas ações propostas, indicando a necessidade de maior colaboração entre diferentes atores para sustentabilidade das ações de promoção da saúde mental no contexto escolar.

Palavras-chave: Promoção da Saúde da Mental, Adolescência, Serviços de Saúde Escolar, Atenção Primária à Saúde

A SUBJETIVAÇÃO ADOLESCENTE NA CULTURA DIGITAL E O MAL-ESTAR NA CULTURA ESCOLAR

Área temática: Ouvir Vozes

Christiani dos Santos Guedes França UNIVILLE, José Isaias Venera UNIVILLE

A pesquisa que se desenvolve tem como objetivo compreender os processos de subjetivação dos adolescentes na cultura digital e o mal-estar na cultura escolar, tendo como fundamento a análise psicanalítica. Pergunta-se como os processos de subjetivação dos adolescentes na cultura digital podem gerar mal-estar na cultura escolar?. Essa questão mobiliza esta investigação. Esta pesquisa fundamenta-se na epistemologia da psicanálise com metodologia voltada para a investigação em Educação. A proposta metodológica está amparada na pesquisa-intervenção (Chassot; Silva, 2018), com ênfase na conversação de orientação psicanalítica (Lima; Nobre, 2020) como dispositivo metodológico central. Conforme propõe Miller (2005), trata-se de um espaço sustentado pelo não saber do pesquisador, que convida os sujeitos da pesquisa – neste caso, de 7 a 15 adolescentes/ estudantes que estarão em 2026-1 no Ensino Médio, 1ºano, com idades entre 15-16 anos, de uma escola da Rede Estadual de Ensino de Joinville – a se colocarem como enunciadores de seus próprios mal-estares. A conversação, nesse sentido, não é uma técnica de coleta de dados, mas uma operação discursiva que busca tocar o real do sujeito, abrindo espaço para que ele produza um saber próprio sobre sua experiência. A metodologia psicanalítica no campo da Educação, opera por meio da escuta, a fim de considerar a singularidade de cada sujeito, seus modos de subjetivação e os efeitos inconscientes implicados nas práticas culturais contemporâneas, especialmente aquelas mediadas pela cultura digital e seus possíveis impactos na cultura escolar. Para tanto, o procedimento metodológico será a roda de conversa (Pinheiro, 2020) mediada com a participação dos adolescentes. Para a análise da produção/coleta de dados serão adotadas as teorias do discurso e do laço social (Lacan, 1998). A pesquisa proposta poderá capacitar gestores, professores e sociedade em geral, influenciando em políticas públicas educacionais, visto que possibilitará a ampliação de referentes acerca dos modos como adolescentes constroem suas subjetividades nas interações mediadas pela cultura digital, considerados os efeitos inconscientes e das formas singulares de expressão e laço social presentes no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Adolescência, Cultura escolar, Cultura digital

CUIDADO EM MOVIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA INTERSETORIAL ENTRE CAPS AD E CONSULTÓRIO NA RUA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Flavia Suzanne Goiabeira Nery

Este relato de experiência apresenta a sistematização de uma prática intersetorial desenvolvida no município de Itabuna–BA, a partir da articulação entre o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e a equipe do Consultório na Rua. A experiência surge diante dos desafios enfrentados no cuidado em saúde mental de pessoas em situação de rua com uso problemático de álcool e outras drogas, público marcado por múltiplas vulnerabilidades sociais, rupturas de vínculos e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. O objetivo da experiência foi promover o cuidado integral, territorial e em rede, fundamentado nos princípios da redução de danos, do cuidado em liberdade e da atenção psicossocial. Trata-se de um relato de natureza qualitativa e descritiva, construído a partir de uma intervenção interprofissional realizada entre abril e junho de 2025, envolvendo profissionais de saúde, estudantes e instituições parceiras. As ações incluíram planejamento coletivo, acolhimento, triagem de enfermagem, oficinas educativas, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis, vacinação, orientações em saúde e atividades de escuta qualificada no território. Os resultados evidenciaram fortalecimento do vínculo entre usuários e serviços, ampliação do acesso às ações de saúde mental e maior adesão às práticas de cuidado, além de impactos formativos relevantes para profissionais e estudantes envolvidos. A experiência possibilitou aprendizados significativos acerca da importância do trabalho intersetorial, da flexibilização dos serviços e da construção de estratégias sensíveis às singularidades dos sujeitos. Como análise crítica, destacam-se os limites estruturais relacionados à instabilidade territorial dos usuários e à escassez de recursos, que desafiam a continuidade do cuidado. Ainda assim, a experiência reafirma a potência do cuidado em rede como estratégia de promoção da dignidade, da inclusão social e da efetivação dos direitos das pessoas em situação de rua.

Palavras-chave: Saúde Mental; População em Situação de Rua; Redução de Danos.

EFEITOS DA ELETROCONVULSOTERAPIA NO TRANSTORNO BIPOLAR DO HUMOR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Júlia Munhoz de Rocha, Luis Felipe Ivanoff de Menezes

Introdução: O transtorno bipolar do humor (TBH) está associado a graves prejuízos sociais e cognitivos, que podem persistir até mesmo durante a eutímia, levando a redução da qualidade de vida e do funcionamento dos pacientes. Nesse aspecto, apesar de entender-se que a recuperação da funcionalidade não se relaciona apenas à remissão de sintomas, o grau de estabilização do quadro está diretamente relacionado a qualidade de vida e satisfação do paciente, demandando um rápido resgate para o estado eutímico e o prolongamento máximo desse período. Nesse cenário, a eletroconvulsoterapia (ECT), uma técnica neuromoduladora baseada na indução de convulsões cerebrais por correntes elétricas, se destaca ao apresentar resultados promissores no tratamento do TBH, especialmente em quadros com sintomas psicóticos ou refratários e fatores que demandam estabilização urgente do caso, como alto risco de suicídio. **Objetivos:** Esta revisão buscou analisar o papel da ECT no manejo de pacientes bipolares, incluindo o seu impacto nas diversas manifestações do TBH, seu perfil de efeitos colaterais, e a influência das técnicas empregadas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática, realizada de acordo com o protocolo PRISMA, que buscou, em nove plataformas de dados, ensaios clínicos randomizados sobre o uso da ECT em pacientes bipolares. **Resultados e discussão:** Foram encontrados 5.392 artigos, dos quais 5 eram compatíveis com os critérios de elegibilidade. A ECT se mostrou bastante eficaz no controle de sintomas maníacos e depressivos do TBH, encurtando os episódios e diminuindo a demanda de psicofármacos associados, sem desencadear episódios de outro polo sintomatológico. Seus efeitos colaterais foram autolimitados ou de fácil manejo, e sustenta-se que os maiores riscos da ECT se devem aos procedimentos anestésicos. Foi registrado um discreto prejuízo na memória autobiográfica, já relatado por outros estudos, embora existam resultados conflitantes a respeito da perspectiva a longo prazo desse efeito. **Conclusão:** É possível considerar que a ECT traz significativas vantagens na terapêutica do TBH, atuando de forma eficaz nas múltiplas apresentações sintomáticas, e destacando-se pela rápida resposta ao tratamento e redução da dose necessária de psicofármacos para controle de sintomas. Nota-se, também, o perfil seguro do procedimento, embora devam ser observados os prejuízos neurocognitivos associado à ECT, cuja extensão deve ser melhor compreendida através de novos estudos.

Palavras-chave: Neuromodulação, Eletroconvulsoterapia, Transtorno de Humor, Transtorno Bipolar do Humor

ATENÇÃO À CRISE EM SAÚDE MENTAL: REFLEXÕES SOBRE O VÍNCULO COMO INSTRUMENTO PARA O MANEJO

Área temática: Atenção à crise

Mariana de Melo e Sousa Soledade, Ohana Cunha do Nascimento

Contextualização: O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) como dispositivo para o cuidado de pessoas com sofrimento psíquico e/ou transtornos mentais graves e persistentes. Nesse sentido, a constituição de vínculo com os usuários é um dos pilares do cuidado e se apresenta como instrumento eficaz durante a crise. **Objetivo:** Descrever, a partir de um relato de experiência, a atenção à crise, com reflexões a respeito do vínculo como instrumento para a intervenção. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por uma enfermeira residente em um CAPS II do município de Salvador. A inclusão das atividades na agenda típica da unidade possibilitaram o contato com os usuários diariamente. As atividades ocorreram entre março e agosto de 2025. **Resultados:** Experienciar o cotidiano de um CAPS II possibilitou o preparo para manejar as diversas crises manifestadas pelos usuários mais ativos do serviço. Frequentemente, os usuários buscavam profissionais com maior vínculo para auxiliá-los no manejo das crises. A confiança estabelecida foi mediada a partir da presença constante, escuta sensível e acolhimento. Com isso, nota-se que a criação de vínculo da residente ganhou destaque com dois usuários da unidade. Ambos foram estigmatizados, nomeados de “selvagens”, através de comentários de profissionais e de outros usuários, sobre atos violentos, associados à quebra de objetos e gritos constantes. Entretanto, a residente, ao utilizar a escuta sensível e acolhimento, conseguiu desenvolver segurança e confiança, o que garantiu o manejo das situações de crise de ambos os usuários, possibilitando a desescalada de suas reações. **Análise crítica:** A experiência evidencia que o vínculo no manejo da crise em saúde mental é uma tecnologia leve fundamental para a produção do cuidado em liberdade. A inserção da residente nas atividades ampliaram a capacidade de resposta às situações agudas. Por outro lado, a experiência revela limites institucionais expressos na permanência de uma lógica de controle. O cuidado depende da construção de relações que sustentam a adesão às intervenções. A crise é um fenômeno relacional, atravessado pelo acolhimento, escuta e reconhecimento produzidos no serviço. Nesse sentido, o manejo reforça a necessidade de uma formação ética, política e relacional, reconhecendo o vínculo como ferramenta clínica central e como estratégia de enfrentamento da estigmatização.

Palavras-chave: Assistência à saúde mental, cuidados de enfermagem, vínculo

REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ESTUDANTES DO TERCEIRO ANO COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO COM A SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR.

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Gabrielle Caló Magalhães, Karolline da Silva Castro, Tamyres Nunes Carvalho Macedo

Apresentação e contextualização da experiência: A Orientação Profissional consiste em um mecanismo de intervenção processual a fim de auxiliar a tomada de decisão consciente e assertiva, promovendo autonomia em escolhas profissionais e pessoais, alinhando autoconhecimento e bem estar emocional dos participantes. A etapa final do desenvolvimento escolar impõe responsabilidades e escolhas determinantes sobre futuro, em meio a um momento de muitas indecisões diante da gama de possibilidades. A partir disso, a Orientação Profissional se faz pertinente como instrumento de planejamento de vida e desenvolvimento socioemocional destes jovens. Objetivo da experiência: Auxiliar alunos do terceiro ano do ensino médio na tomada de decisão profissional consciente, valorizando seu contexto social, interesses, aptidões, seu modo de ser e sentir. Metodologia da experiência: Relato de experiência de acadêmicas do curso de Psicologia, da Faculdade Anhanguera de Itabuna/BA, através de atividade desenvolvida na disciplina de Estágio Básico III em parceria com o Colégio da Polícia Militar de Itabuna – CPM Antônio Carlos Magalhães. As atividades realizadas consistiram em entrevistas iniciais, questionários e dinâmicas de grupo para avaliar aspectos de criatividade, personalidade e tomada de decisão. Período de realização: Realizada entre os meses de Setembro e Novembro do ano de 2025, ao longo de sete encontros. Resultados/Aprendizados: Observou-se que o processo de Orientação Profissional teve a capacidade de contribuir com o autoconhecimento e desenvolvimento de uma análise crítica sobre si e o mercado de trabalho, alinhando aspectos pessoais com expectativas profissionais. Percebeu-se que a intervenção se efetivou como peça fundamental na redução dos níveis de ansiedade ao colaborar com a elaboração de um plano de ação estruturado para o futuro. Análise crítica: O desenvolvimento da intervenção configurou-se como uma experiência enriquecedora na formação em Psicologia ao possibilitar a vivência de um processo real de Orientação Profissional unindo prática e teoria. A partir disso, foi possível perceber a relevância em oferecer espaços que proporcionem o diálogo, autoconhecimento, escuta sensível e tomada de consciência frente às escolhas profissionais. Portanto, a Orientação Profissional se efetiva como estratégia coletiva de cuidado com a saúde mental destes jovens, a fim de torná-los adultos mais funcionais e conscientes.

Palavras-chave: Escolha da Profissão, Orientação Profissional, Serviços de Saúde Mental, Promoção da Saúde.

O USO DE PSICOFÁRMACOS EM PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: LIMITES, RISCOS E ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS.

Área temática: Práticas alternativas a medicalização
Hayanne Adler Carvalho Lima, Leticia Oliveira Santos

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por alterações persistentes na comunicação social e pela presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento. Embora não exista tratamento farmacológico específico para o TEA, observa-se um uso recorrente de psicofármacos direcionados ao manejo de comorbidades e manifestações comportamentais associadas, como irritabilidade, agressividade, hiperatividade, ansiedade e distúrbios do sono. Tal prática suscita reflexões críticas acerca dos limites e riscos do uso medicamentoso, sobretudo quando adotado de forma precoce, prolongada ou desvinculada de intervenções terapêuticas integradas. Este estudo tem como objetivo analisar criticamente o uso de psicofármacos em pessoas com TEA, discutindo seus possíveis benefícios e efeitos adversos, bem como problematizar a banalização da medicalização como resposta prioritária às demandas comportamentais. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, baseada em revisão narrativa da literatura, com ênfase em produções teóricas e científicas amplamente utilizadas nas áreas da psicologia, saúde mental e educação inclusiva. Os resultados e discussões indicam que, embora a farmacoterapia possa apresentar benefícios pontuais no manejo de determinadas comorbidades, seu uso indiscriminado pode acarretar efeitos adversos significativos, além de reduzir a complexidade do cuidado ao enfoque exclusivamente biológico. Evidencia-se, nesse contexto, a relevância de intervenções terapêuticas não medicamentosas, como a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), a Terapia Ocupacional, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), a musicalização e outras práticas interdisciplinares, as quais contribuem de forma consistente para o desenvolvimento global, a autorregulação emocional e a qualidade de vida da pessoa autista. Conclui-se que o cuidado em saúde mental no TEA deve ser fundamentado em uma abordagem ampliada, ética e interdisciplinar, na qual a medicação, quando necessária, seja utilizada de forma criteriosa e complementar, jamais substituindo o acompanhamento terapêutico contínuo e individualizado.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autismo, Psicofármacos, Comorbidades, Intervenções terapêuticas, Saúde mental.

MATRIZ DE APOIO ESTRATÉGICA: INTERDISCIPLINARIDADE NO CUIDADO COM SAÚDE MENTAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Ana Karolina Freire Ventura

A organização do cuidado em saúde mental no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) exige estratégias que favoreçam a articulação entre os diferentes níveis de atenção e a construção de práticas coletivas capazes de responder à complexidade das demandas psicossociais. Nesse contexto, a Matriz de Apoio destaca-se como um dispositivo fundamental para o fortalecimento do cuidado colaborativo e da interdisciplinaridade, especialmente na Atenção Primária à Saúde. Este estudo tem como objetivo analisar a Matriz de Apoio como estratégia coletiva de cuidado em saúde mental, considerando suas contribuições para a integralidade da atenção e para a organização da Rede de Atenção Psicossocial. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica narrativa, fundamentada exclusivamente em estudos brasileiros recentes que abordam o cuidado colaborativo, os arranjos coletivos de cuidado, as estratégias participativas e a organização do cuidado em saúde mental no SUS. Os resultados indicam que a Matriz de Apoio favorece a construção de espaços de diálogo e negociação terapêutica entre equipes da Atenção Primária e serviços especializados, ampliando a capacidade de resposta às demandas em saúde mental no território. Observa-se que as práticas coletivas e participativas fortalecem o vínculo com os usuários, contribuem para a corresponsabilização dos profissionais e reduzem a fragmentação do cuidado. Evidencia-se, ainda, que experiências desenvolvidas em contextos de crise, como durante a pandemia da COVID-19, reforçaram a relevância da articulação em rede e do trabalho interdisciplinar para a continuidade do cuidado em saúde mental. Contudo, os estudos analisados apontam desafios para a consolidação da Matriz de Apoio como prática permanente, incluindo barreiras organizacionais, sobrecarga de trabalho das equipes e dificuldades de articulação entre os serviços. Conclui-se que a Matriz de Apoio constitui uma estratégia potente para a qualificação do cuidado em saúde mental, ao promover práticas coletivas, interdisciplinares e alinhadas aos princípios da atenção psicossocial no SUS.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Cuidado Coletivo, Matriz de Apoio, Saúde Mental, Trabalho Interdisciplinar.

RODAS INTERATIVAS COMO ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Anne Kethleen Baraúna Barbosa, Fernanda Priscila Alves da Silva

O ingresso no ensino superior envolve diversas transformações na vida de quem chega ou permanece na universidade, especialmente no processo de adaptação ao novo estilo de vida. A proposição de ações por meio de pesquisas e projetos de extensão voltados ao debate e à articulação sobre saúde mental no contexto universitário integra um movimento histórico de aproximação entre educação e saúde. Nesse sentido, surge em uma universidade pública de Parintins/AM o conceito de rodas interativas como estratégia de cuidado em saúde mental para discentes, docentes e servidores. As rodas interativas configuram-se como espaços e estratégias metodológicas dos fazeres pedagógicos, inspiradas nos círculos de cultura de Paulo Freire e no trabalho com grupos sociais de Martín-Baró, fundamentando uma metodologia democrática e a construção de espaços reflexivos sobre temáticas contemporâneas e demandas acadêmicas. A pesquisa tem como objetivo promover ações educativas, dialógicas e informativas sobre saúde mental, por meio das rodas interativas, visando fortalecer o bem-estar de estudantes diante do sofrimento psíquico no contexto universitário. Os procedimentos metodológicos baseiam-se nas rodas interativas como espaços de acolhimento, escuta ativa e diálogo, favorecendo reflexões sobre saúde mental no ensino superior por meio de narrativas e escritas de si e dos outros. As atividades foram organizadas nos seguintes eixos: (1) reuniões de planejamento da equipe; (2) levantamento de temáticas; (3) realização das rodas na universidade; (4) encontros formativos para estudo e reflexão; (5) produção de relatos; e (6) análise crítica das ações desenvolvidas. As rodas contaram com a participação do Grupo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (GENS), da Roda de Conversa em LIBRAS e da Roda Ancestral com discentes indígenas e quilombolas. A experiência ocorreu ao longo do ano letivo de 2025, de março a novembro, com caráter contínuo. Os resultados indicam impactos positivos, com destaque para a relevância de iniciativas de cuidado em saúde mental voltadas não apenas aos estudantes, mas também a docentes e servidores. A análise dos dados parte de uma perspectiva crítica e dialógica, buscando compreender os impactos das rodas interativas nas experiências e vivências dos sujeitos que delas participam. Esses impactos são considerados a partir do modo como as subjetividades são atravessadas pelos processos de escuta e de fala — elementos centrais das rodas. Desse modo, a análise privilegia as narrativas, os posicionamentos e os movimentos de reflexão emergentes, compreendendo as rodas como espaços de construção compartilhada de saberes.

Palavras-chave: Saúde Mental, Rodas Interativas, Universidade

Prevalência de Transtornos Psiquiátricos Menores e fatores associados entre estudantes adolescentes em Cuiabá-MT

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Luciana Cristina Ghisi, Wanderson Almeida Lima, Zeneide Lopes de Araújo, Amanda Cristina de Souza Andrade, Juliana Ilídio da Silva

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase marcada pelo desenvolvimento biológico, psíquico e sociocultural, em que o adolescente expõe-se a todo o momento às situações de conflitos e sofrimento psíquico manifestos em diversas formas de comportamento em sua vida, sendo importante o conhecimento da saúde mental deste contingente populacional para a elaboração de estratégias de prevenção primária e secundária em saúde, que poderão contribuir para que adolescentes possam avançar a fase seguinte de desenvolvimento com equilíbrio e serenidade. **OBJETIVO:** Analisar a prevalência Transtornos Psiquiátricos Menores e fatores associados entre adolescentes da Educação Básica da Rede Estadual do Município de Cuiabá – MT. **MÉTODO:** Estudo transversal com uma amostra aleatória sistemática de 1100 estudantes adolescentes da Educação Básica da Rede Estadual, da área urbana de Cuiabá-MT. Aplicou-se em sala de aula, um questionário anônimo de autopreenchimento, composto por variáveis sociodemográficas, familiares, escolares, drogas psicoativas, alcoolismo, violência e Transtornos Psiquiátricos Menores as quais foram submetidas a um Teste- reteste avaliado pelo teste de confiabilidade Kappa. Os dados foram submetidos à análise univariada, bivariada, por meio de Teste do Qui – quadrado ($p < 0,05$), tendo como medida de associação Razão de Prevalência (RP) e respectivos intervalos de confiança de 95%. As variáveis associadas com p- valor acima de 0,25 foi submetido à análise de Regressão de Poisson. **RESULTADOS:** Indicaram que a prevalência de TPM foi de 33,7% elevada, foram associada a fatores de risco como violência, uso álcool, e relações familiares insatisfatórias. **CONCLUSÃO:** É imperativo esforços direcionados em conjunto das políticas públicas e práticas educativas de saúde para assegurar a saúde mental dos adolescentes escolares.

Palavras-chave: Transtornos Psiquiátricos Menores; Estudantes Adolescentes; Epidemiologia.

Prevalência de sintomas depressivos e sua associação com características sociodemográficas em adolescentes da região Centro-Oeste, Brasil

Área temática: Sentimentos suicidas

Luciana Cristina Ghisi, Wanderson Almeida Lima, Vinicius Alberti de Moraes, Ana Cláudia Pereira Terças-Trettel, Amanda Cristina de Souza Andrade

Objetivo: Analisar a prevalência dos sintomas depressivos segundo características sociodemográficas em adolescentes da região Centro-Oeste, Brasil. **Método:** Estudo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2019. As variáveis dependentes foram os sintomas depressivos: sentimento de preocupação, de tristeza, de que ninguém se preocupa com ele, de irritação/nervosismo/mau humor e sentimento de que a vida não vale a pena ser vivida, ambas categorizadas em “nunca/raramente/as vezes” e “na maioria das vezes/sempre”. A autoavaliação em saúde mental negativa foi considerada quando o adolescente que referiu “na maioria das vezes/sempre” para ao menos quatro dos cinco indicadores descritos anteriormente. Foram estimadas prevalências, razões de prevalência e respectivos intervalos de 95% de confiança segundo sexo, faixa etária, dependência administrativa da escola e escore de bens e serviços. **Resultados:** Foram avaliados 17.640 escolares de 13 a 17 anos da região Centro-Oeste, sendo que 54,0% dos adolescentes referiram sentimentos de preocupação, 34,0% sentiam-se tristes, 31,1% sentiam que ninguém se preocupa com ele, 43,3% referiram sentimento de irritação/nervosismo/mau humor, 22,8% tinham sentimento de que a vida não vale a pena ser vivida e 19,6% dos adolescentes apresentaram autoavaliação em saúde mental negativa. As maiores prevalências de sintomas depressivos, representados pelos indicadores avaliados, foram observadas no sexo feminino, com 16 ou 17 anos, em escolares de escolas públicas e escore de bens e serviços classificado como baixo. **Conclusão:** Os sintomas depressivos entre adolescentes da região Centro-Oeste se associaram às características sociodemográficas, representando desafios à atenção à saúde mental desse grupo populacional.

Palavras-chave: Saúde Mental; Sintomas Depressivos; Ideação Suicida, Adolescência; Fatores Socioeconômicos.

Psicanálise nas instituições de saúde: Revisão sistemática de literatura

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Tharcio Vito Marialva Ferreira, Ariel Joan Santana de Souza, Denise Machado Duran Gutierrez

Introdução/Justificativa: A psicanálise se originou como um método revolucionário para o tratamento das doenças e condições psíquicas. Desde seu surgimento a prática psicanalítica está presente nos hospitais e instituições de saúde, enfrentando embates com o discurso biomédico psiquiátrico sobre as noções de sintoma e cura. Perspectivas da psicologia e da psicanálise alinhadas aos movimentos da Reforma Sanitária e da Luta Antimanicomial, bem como ao Sistema Único de Saúde (SUS), influenciaram a transformação da compreensão do cuidado em saúde mental no Brasil. **Objetivo:** Analisar como o método psicanalítico tem sido incorporado nos serviços e instituições de saúde por psicólogos no mundo contemporâneo. **Método:** Trata-se de uma Revisão de Sistemática de Literatura, a partir das bases de dados renomadas em saúde, Oasisbr, PubMed/Medline, Scopus, Scielo e BVS, utilizando os descritores indexados (Psychology) AND (“Psychoanalysis” OR “Psychoanalytical Theories”) AND (“Health Facilities” OR “Health Services”), para estudos do período de 2015 a 2025. **Resultados e Discussões:** Após a seleção dos artigos baseados nos critérios da pesquisa, foram identificados sete artigos para a análise final. Os estudos apontam diversas potencialidades do uso da psicanálise nesse âmbito, como a possibilidade de conduzir um efeito analítico mesmo em atendimentos de curta duração, novas perspectivas no trabalho multidisciplinar e trabalhos em psicoterapia psicanalítica com efeitos duradouros em pacientes psicóticos, abrindo-se como alternativa à medicalização. Dentre os impasses, desafios e limitações, destaca-se o contínuo conflito de perspectivas do cuidado, necessidade de aperfeiçoamento e melhores recursos, sobrecarga de demandas e dificuldades de adequação às situações emergenciais, como no contexto da Pandemia da Covid-19. Os resultados corroboram com a literatura do campo e demonstram a psicanálise como prática possível e benéfica em qualquer espaço institucional e apresentam dificuldades dessa prática que merecem aprofundamento. **Considerações Finais:** Ressalta-se a importância de ampliar as pesquisas sobre este campo de atuação da psicanálise em contextos locais específicos, visando fortalecer a atuação psicanalítica nos serviços de saúde, alinhada às particularidades do contexto brasileiro e latino-americano.

Palavras-chave: Psicanálise, Instituições de Saúde, Saúde Mental

QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE MENTAL DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA FORMATIVA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Malena Almeida dos Santos, Jakeline Costa dos Santos, Jamile Gonçalves da Silva, Renata dos Santos Mota

Os profissionais de enfermagem, majoritariamente mulheres, constituem o maior contingente da força de trabalho em saúde, representando cerca de 59% globalmente e aproximadamente 70% no Brasil, com mais de três milhões de trabalhadores. Historicamente, estão expostos a condições laborais marcadas por sobrecarga física e emocional, longas jornadas, baixos salários e múltiplos vínculos empregatícios, fatores que comprometem a qualidade de vida e a saúde mental, expressos em elevados níveis de estresse, sofrimento psíquico e síndrome de burnout. Objetivo: Relatar uma experiência formativa coletiva voltada à reflexão crítica sobre a qualidade de vida e a saúde mental dos trabalhadores de enfermagem. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido a partir de encontros teórico-discursivos realizados no âmbito de uma disciplina interinstitucional, em parceria entre programas de pós-graduação *stricto sensu* em enfermagem de instituições públicas do Rio de Janeiro e da Bahia. As atividades ocorreram entre agosto e outubro de 2025, articulando análise da literatura científica, documentos oficiais, dados institucionais e vivências profissionais das participantes, com ênfase na construção coletiva do conhecimento e na problematização das condições de trabalho na enfermagem. Resultados: A experiência possibilitou ampliar a compreensão acerca da precarização das relações laborais, da intensa sobrecarga física e mental (intensificada após a pandemia de COVID-19), da baixa valorização social e econômica e das desigualdades presentes na profissão, reconhecidas como fatores centrais no comprometimento da qualidade de vida e da saúde mental desses trabalhadores. Evidenciou-se a necessidade de estratégias voltadas à melhoria das condições de trabalho, ao apoio institucional e ao reconhecimento profissional, incluindo fortalecimento organizacional, promoção da saúde mental e do autocuidado, políticas de segurança ocupacional, apoio psicossocial, flexibilização de jornadas e consolidação de políticas públicas estruturantes, como o Piso Nacional da Enfermagem. Análise crítica: Espaços formativos coletivos configuram-se como dispositivos potentes de cuidado em saúde mental, ao favorecerem reflexão crítica, reconhecimento do sofrimento relacionado ao trabalho e construção de estratégias coletivas, reforçando a importância da inserção da temática nos processos formativos e de políticas institucionais voltadas a ambientes de trabalho saudáveis.

Palavras-chave: Saúde Mental, Qualidade de Vida, Enfermagem

IMPACTO DE UM GRUPO DE APOIO NO AUMENTO DOS RECURSOS DE ENFRENTAMENTO EM PACIENTES SOBREVIVENTES DE CÂNCER DE MAMA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Miryelle Viana de Souza, Ellen Cristina Cardoso Teixeira, Erika de Oliveira Lima, Juliana Siquinelli Padula, Taynara Fidelis dos Reis Silveira

Introdução Sobreviventes de câncer de mama frequentemente enfrentam sofrimento emocional persistente, medo de recidiva e sentimentos de isolamento. Esses desafios são intensificados em contextos latino-americanos, marcados por desigualdades no acesso a cuidados estruturados em saúde mental. Grupos de apoio constituem espaços terapêuticos e de convivência que favorecem o compartilhamento de experiências e o fortalecimento de recursos subjetivos para o enfrentamento da doença e do período pós-tratamento. Objetivo Analisar o papel de um grupo de apoio entre pares na promoção da saúde mental e no fortalecimento de recursos de enfrentamento em mulheres sobreviventes de câncer de mama vinculadas a um complexo hospitalar privado no Distrito Federal. Metodologia Estudo qualitativo, exploratório, realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com sete mulheres participantes do grupo de apoio “Gira a Vida, Vida Gira”, que realiza encontros mensais conduzidos por equipe multiprofissional. Os dados foram analisados segundo a análise de conteúdo de Laurence Bardin, considerando os eixos espiritualidade, apoio entre pares e redes de suporte social. Resultados e Discussão Emergiram três categorias centrais: (1) espiritualidade como âncora existencial, presente na maioria das participantes, favorecendo a resignificação do adoecimento e a resiliência emocional; (2) sistemas de suporte social, especialmente familiares, como fonte de sustentação emocional e prática durante o tratamento; e (3) apoio entre pares como estratégia coletiva de cuidado em saúde mental, promovendo identificação, pertencimento, validação emocional e redução do isolamento. Considerações Finais O grupo de apoio mostrou-se um dispositivo efetivo na linha de cuidado das sobreviventes de câncer de mama, contribuindo para a promoção da saúde mental e o fortalecimento dos mecanismos de enfrentamento. A integração entre espiritualidade, vínculos sociais e suporte entre pares revelou-se essencial para um cuidado integral e culturalmente sensível na sobrevivência oncológica. Palavras-chave câncer de mama; saúde mental; espiritualidade; apoio social; grupos de apoio.

Palavras-chave: câncer de mama; saúde mental; espiritualidade; apoio social; grupos de apoio

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E ARTETERAPIA NO CONTEXTO DO CAPS: RELATO DE EXPERIÊNCIA CURRICULAR EM COMUNIDADE

Área temática: Boas práticas no CAPS

Kamily Nascimento Figueredo, Andrea de Carvalho Moreira, Kauã Fonseca Lisboa, Lucas Bastos dos Santos

O presente relato de experiência refere-se às atividades desenvolvidas na disciplina Experiência Curricular em Comunidade, realizada por estudantes do quinto semestre do curso de Psicologia de um centro universitário no Recôncavo da Bahia, em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), no período de 24 de março de 2025 a 30 de abril de 2025, com o intuito de articular teoria e prática na formação acadêmica e promover reflexões sobre saúde mental e direitos humanos no território. A experiência teve como objetivo analisar o papel do CAPS como dispositivo estratégico na Rede de Atenção Psicossocial, enfatizando a arteterapia e as práticas grupais como recursos terapêuticos na promoção da cidadania, da autonomia e da reabilitação psicossocial. A metodologia consistiu na realização de oficinas terapêuticas, rodas de conversa e dinâmicas expressivas fundamentadas na arteterapia, na psicologia comunitária e na abordagem grupal, priorizando a escuta qualificada, a participação ativa dos usuários e a expressão simbólica de vivências e afetos. As atividades ocorreram ao longo de quatro encontros no semestre letivo, envolvendo usuários do serviço e profissionais da equipe multiprofissional. Como resultados, observaram-se o fortalecimento de vínculos, a ampliação da expressão emocional, o aumento da participação dos usuários nas atividades grupais e o desenvolvimento de reflexões críticas sobre dignidade, equidade, preconceito e cidadania, evidenciando a potência da arteterapia na elaboração do sofrimento psíquico e na promoção da autonomia. A análise crítica da experiência aponta que as práticas comunitárias mediadas pela arte configuram-se como tecnologias leves de cuidado, alinhadas ao modelo psicossocial e aos princípios da Reforma Psiquiátrica, contribuindo para a consolidação de um cuidado territorializado, humanizado e orientado pelos direitos humanos. Ademais, a vivência mostrou-se fundamental para a formação acadêmica, ao possibilitar o desenvolvimento de competências técnicas, éticas e políticas, ampliando a compreensão sobre o território como produtor de saúde e sobre a centralidade do CAPS na garantia do direito à saúde mental.

Palavras-chave: Arteterapia. CAPS. Saúde Mental. Direitos Humanos. Psicologia Comunitária.

A Nutrição na Primeira Infância e Seus Impactos na Saúde Mental: Um Estudo em Escolas e Creches na cidade de Valença - Bahia

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Bruno Santana da Silva, João Gabriel Batista da Silva, Samilli Lima Alves

A avaliação nutricional é uma das primeiras etapas para determinar o estado de saúde de cada indivíduo por meio da análise dos dados antropométricos. Além disso, é vital entender como a alimentação influencia na obtenção desses dados e pode impactar o emocional na primeira infância. Sob essa perspectiva, foi realizada uma avaliação nutricional em crianças e adolescentes da escola municipal Jacy Franco Guimarães no município de Valença, Bahia, para avaliar o estado de saúde. A ação buscou compreender como a vulnerabilidade econômica pode ocasionar instabilidades emocionais aos discentes por não terem uma alimentação adequada. O objetivo da ação foi analisar como a má alimentação pode impactar a primeira infância e acarretar transtornos psicológicos, ressaltando a escuta ativa aos discentes do padrão alimentar deles. A metodologia foi baseada na revisão bibliográfica de diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), Ministério da Educação (MEC), Ministério da Saúde e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sobre avaliação nutricional e saúde mental. A atividade aconteceu no dia 3 de dezembro de 2025, com a obtenção dos dados antropométricos – peso, altura, idade e circunferência abdominal – dos estudantes da 2ª à 5ª série e se encerrou no dia 4 do mesmo mês com uma roda de conversa entre os professores e direção. Observou-se que a única fonte de alimentação de muitos alunos é a merenda escolar, em que muitos não têm alimentação em casa, por viverem em situação de vulnerabilidade econômica e familiar, vivendo sob diversos conflitos emocionais por estarem inseridos em localidades com altos índices de insegurança e não terem comida em casa, agravando a carência nutricional. Tendo em vista que 24 dos 60 alunos analisados estão em estado de desnutrição, representando um agravante à saúde mental na primeira infância, sendo que a alimentação adequada, rica em nutrientes, fibras e antioxidantes, é vital para o desenvolvimento humano, mas grande parte delas só tem acesso a isso no período escolar, durante as férias e finais de semana não tem o que comer, favorecendo o aparecimento de distúrbios psicológicos, como, por exemplo, ansiedade e depressão. Sendo que, a maioria, quando se alimenta fora do espaço escolar, acaba sendo submetida a uma alimentação com foco em processados e gorduras saturadas, podendo agravar quadros de saúde, como a obesidade, e, assim, desencadear também distúrbios mentais. Assim, a ação evidenciou que a alimentação saudável e adequada à faixa etária é relevante para o bem-estar físico e mental, sendo determinante para a qualidade de vida futura de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Avaliação Nutricional; Vulnerabilidade Social; Saúde Mental Infantil.

ENTRE VÍNCULOS E INVISIBILIDADES: O CUIDADO A HOMENS TRANS NO COTIDIANO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Kauã Fonseca Lisboa, Francine Lima da Conceição, Luciana Pereira Barboza, Lucas Bastos dos Santos, Vinícius Neves da Silva Gomes

O presente relato de experiência descreve a vivência de uma médica residente em Medicina de Família e Comunidade no acompanhamento longitudinal de homens trans em uma Unidade de Saúde da Família localizada em território periférico do município de Santo Antônio de Jesus, Bahia. A experiência se insere no contexto dos desafios persistentes para a garantia do acesso universal, integral e equânime da população trans aos serviços de saúde, marcados por lacunas formativas, transfobiainstitucional e barreiras estruturais no Sistema Único de Saúde. O objetivo foi refletir criticamente sobre os desafios, aprendizagens e potencialidades do cuidado a homens trans na Atenção Primária à Saúde, enfatizando a construção de práticas acolhedoras e antidiscriminatórias. A metodologia consistiu no acompanhamento clínico e psicossocial de cinco usuários transmasculinos, entre 2020 e 2022, com utilização de estratégias presenciais e remotas, abertura de prontuários com nome social, ações de educação permanente com a equipe multiprofissional, supervisão de internos e produção de materiais educativos sobre diversidade de gênero. Os resultados evidenciaram que a escuta qualificada, o respeito à identidade de gênero e a construção de vínculos favoreceram a ampliação do acesso, a adesão ao cuidado e a corresponsabilização da equipe. Observou-se que a residência médica constituiu-se como espaço formativo crítico, possibilitando deslocamentos institucionais e sensibilização dos profissionais para práticas equânimes. A análise crítica aponta que o cuidado a pessoas trans demanda transformações estruturais na formação em saúde e nas políticas públicas, de modo a enfrentar a transfobia e assegurar a integralidade do cuidado. Conclui-se que práticas comprometidas com os direitos humanos e com a equidade em saúde exigem a incorporação transversal da diversidade de gênero na formação profissional e na organização dos serviços, reafirmando a Atenção Primária como espaço estratégico de cuidado, vínculo e transformação social.

Palavras-chave: Homens Trans. Atenção Primária à Saúde. Equidade. Acolhimento. Direitos Humanos.

Reflexões sobre a nota técnica nº 11/2019: Mudanças na Política de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre drogas

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Carolina Leão Souza

Esta pesquisa aborda sobre a nota técnica nº11/2019, emitida pelo Ministério da Saúde, que traz mudanças na política nacional de Saúde Mental e nas diretrizes da Política Nacional sobre o uso de substâncias psicoativas (spa's). Esta nota, apesar de reconhecer os resultados dos serviços substitutivos da RAPS, corrobora para o avanço de uma perspectiva contrária ao modelo emancipatório da Reforma Antimanicomial, sendo uma de suas pautas a abstinência como principal forma de tratamento para usuários de SPA's. (OLIVEIRA, 2019) Compreendendo o processo das Reformas Sanitária e Antimanicomial, trouxe reflexões sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e na Política sobre drogas, sendo o objetivo desta pesquisa discutir quais são os interesses do grande capital e do avanço do neoliberalismo. Para isto, utilizei o estudo exploratório com abordagem qualitativa. É preciso ressaltar o crescimento dos setores conservadores, onde se destacam os grupos religiosos, em especial os evangélicos, que tem interesses próprios, inclusive financeiros, com as comunidades terapêuticas e a rede de hospitais e serviços de saúde privados. Estes grupos se tornaram evidentes, sendo representados no Congresso por grande quantidade de deputados e senadores eleitos, especialmente na eleição de 2018. (AGUIRRE, 2019) Foi necessário abordar o histórico do proibicionismo e os interesses no discurso da guerra às drogas, tais como frear os ideais pacifistas, feministas, antirracistas e do ativismo gay difundidos na década de 1960, especialmente nos Estados Unidos. (RODRIGUES, 2014) A mudança na política de redução de danos significa a retomada da visão criminalizadora do usuário de spa's. O proibicionismo torna-se interessante para alguns grupos da sociedade, tanto pela questão econômica, visto que o tráfico de drogas é uma atividade extremamente lucrativa que movimenta o comércio de drogas ilegais assim como a indústria de armas, de compostos químicos e de outros setores ligados a lavagem de dinheiro (RODRIGUES, 2014); como também pelo lado social, na medida que mantém o genocídio de negros e pobres, como era feito no período escravista. A história mostra o que resultou o encarceramento de pessoas em manicômios. Os serviços de saúde substitutivos são capazes de prover o cuidado com usuários, prestar atenção à crise e oferecer atividades que proporcionem o desenvolvimento de habilidades. É preciso demonstrar estes resultados para garantir a todos acesso à saúde pública de qualidade.

Palavras-chave: substâncias psicoativas, saúde mental, proibicionismo

RELATO DE EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS AUTISTAS: BRINCAR, EXPRESSAR E APRENDER COLETIVAMENTE

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Amanda de Castro Felten

O brincar como estratégia terapêutica no trabalho com crianças autistas é fundamental para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e coletivas (Moura; Santos; Marchesini, 2021). Deste modo, o presente resumo consiste em apresentar o trabalho desenvolvido em um serviço multiprofissional de saúde especializado no acompanhamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no norte do Estado do Rio Grande do Sul. **OBJETIVO:** Desenvolver e potencializar os aspectos da interação social, habilidades socioemocionais e coletivas de crianças diagnosticadas com o TEA a partir do brincar. **METODOLOGIA:** Os atendimentos coletivos ocorrem a partir da percepção da equipe multiprofissional, de que a criança poderá se beneficiar na ampliação da interação social, expressão e reconhecimento das emoções com outras crianças. Assim, os atendimentos são organizados em duplas, trios ou grupos de até quatro integrantes e com diferentes níveis de suporte, que são acompanhados por uma profissional da psicologia. Os encontros são realizados semanalmente, com tempo de duração de até uma hora. Nos encontros são construídos espaços de brincadeiras semi-estruturas, para que as crianças possam brincar a partir do seu interesse e também do outro. São realizados encontros com as famílias, para que possam estar presentes na construção e desenvolvimento dos objetivos dos atendimentos coletivos. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Os encontros iniciaram no ano de 2025 e seguem sendo desenvolvidos até o presente momento. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** Os atendimentos coletivos têm demonstrado potencial na expressão e reconhecimento das emoções e atitudes das crianças, que apresentam ampliação no desenvolvimento da comunicação verbal e não-verbal. Observa-se também aprendizados em relação à empatia, relações de afeto e cumplicidade, respeito às singularidades de cada um e tolerância à frustração. Tais habilidades são fundamentais para boas vivências em todos os âmbitos coletivos da nossa sociedade (Queiroz et al., 2021). **ANÁLISE CRÍTICA:** Compreende-se que esse espaço de cuidado é positivo, pois tem demonstrado o desenvolvimento das habilidades socioemocionais em crianças que antes tinham algumas dificuldades na comunicação, expressão e reconhecimento das emoções e nas relações interpessoais. Deste modo, é fundamental a continuidade deste espaço de cuidado coletivo pensando nas crianças e em suas singularidades, potencialidades e nas suas famílias/rede de suporte afetivo.

Palavras-chave: Brincar, Criança, Cuidado, Transtorno do Espectro Autista.

RELATO DE PESQUISA: AS RELAÇÕES DE CUIDADO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS E SEUS FAMILIARES

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Christian Claus Martins, Cristina Fioreze

Introdução: A Reforma Psiquiátrica (RP) deu início a um movimento de contestação e transformação das formas de tratamento para as pessoas com transtornos mentais no Brasil, que historicamente eram estigmatizadas e submetidas ao modelo manicomial. Com a reformulação nas práticas, o cuidado passou a ocorrer junto aos familiares e no território, acessando os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e tendo a Lei 10.216 - Lei da Reforma Psiquiátrica, como garantia do cuidado em liberdade (Amarante; Nunes, 2018). **Objetivo da pesquisa:** Objetivamos apresentar as percepções acerca das relações de cuidado entre pessoas com transtornos mentais e seus familiares. **Metodologia:** Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa de campo, descritiva e qualitativa, com usuários e familiares de um CAPS de um município do estado do Rio Grande do Sul. Foi utilizada a técnica de entrevista semi estruturada para coletar os dados, entrevistando seis pessoas com transtorno mental e seis familiares. A metodologia de análise utilizada foi a análise das práticas discursivas (Spink, 2013). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. **Resultados e discussões:** A pesquisa revela que as pessoas com transtornos mentais apontam seus familiares como principal relação apoiadora, indicando a importância da proximidade afetiva no cotidiano de cuidado, corroborando com pesquisas sobre o tema (Gomes, Silva, Batista, 2018). O CAPS surge como um importante espaço para de cuidado e socialização, apesar da percepção da necessidade de maior acolhimento dos familiares. Os resultados também evidenciam o impacto desta relação no desenvolvimento dos familiares, que vivenciam um contexto de sobrecarga física e emocional, o que afeta suas relações afetivas e sociais (Ramos; Calais; Zotesso, 2019), além de seu próprio cuidado. Este achado reforça a importância da recente Política Nacional de Cuidados (Brasil, 2024) para esta população. **Considerações finais:** Os resultados revelam o dinamismo das interações de cuidado dos sujeitos pesquisados. Tais relações se sustentam pelo laço afetivo, apesar das dificuldades decorrentes do adoecimento psíquico. Compreender tais relações possibilita o fortalecimento das práticas de cuidado entre os sujeitos, aumentando a efetividade do cuidado para os usuários e familiares.

Palavras-chave: Cuidado, Reforma psiquiátrica, Relação familiar, Saúde mental.

RESILIÊNCIA E ENVELHECIMENTO: RELATO DE PESQUISA COM PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL E SEUS FAMILIARES

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Cristina Fioreze, Christian Claus Martins

Introdução: A trajetória de vida e o processo de envelhecimento de pessoas que possuem um transtorno mental e de seus familiares é marcada por diversas dificuldades nas relações familiares e sociais. Tais aspectos geram um significativo impacto no desenvolvimento e participação social destes sujeitos. Preocupações acerca do futuro são vivenciadas por todas as pessoas, no entanto pessoas com um transtorno mental grave e persistente apresentam uma expectativa de vida até 20 anos menor em relação à população em geral (OMS, 2022), e seus familiares vivenciam elevados níveis de sobrecarga física e emocional (Andrade et al., 2021). **Objetivo da pesquisa:** Conhecer as percepções acerca do futuro e processo de envelhecimento de pessoas com transtornos mentais e seus familiares. **Metodologia:** O trabalho constitui-se em uma pesquisa de campo, descritiva e qualitativa, realizada com usuários e familiares de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de um município do estado do Rio Grande do Sul. A técnica de entrevista semi estruturada foi utilizada para coleta de dados, sendo entrevistadas seis pessoas com transtorno mental e seis familiares. Como metodologia de análise utilizamos a análise das práticas discursivas (Spink, 2013). A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. **Resultados e discussões:** Os resultados revelam que as pessoas com transtorno mental e seus familiares apresentam medos e inseguranças frente ao futuro e o processo de envelhecimento, corroborando outros estudos (Reinaldo et al., 2018). Elas relatam preocupações com os desdobramentos dos impactos do adoecimento psíquico em sua condição de saúde e os efeitos das mudanças na organização familiar. Ainda, os familiares destacam preocupações relacionadas à sobrecarga e ao próprio processo de envelhecimento e as incertezas quanto à capacidade de seguir auxiliando seu familiar. Salienta-se a percepção dos familiares de aprenderem a lidar com as dificuldades derivadas do adoecimento psíquico, revelando a resiliência (Walsh, 2005; Porto; Bandeira; Oliveira, 2019) que habita na relação de cuidado. **Considerações finais:** O processo de envelhecimento afeta a dinâmica e as relações de cuidado. Assim torna-se fundamental conhecer as percepções que os sujeitos participantes da pesquisa possuem sobre este tema, pois ao reconhecer seus medos e inseguranças podemos potencializar os recursos de enfrentamento e resiliência, contribuindo para contemplar suas necessidades e o cuidado destes sujeitos frente ao envelhecer.

Palavras-chave: Cuidado, Envelhecimento, Relação familiar, Resiliência, Saúde mental.

Internamentos por transtornos mentais e comportamentais em adultos no Brasil

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Kauane Alves Andrade, Cátia Suely Palmeira, Tássia Teles Santana de Macedo

Introdução: Os transtornos mentais e comportamentais (TMC) são um importante problema de saúde pública, afetando cerca de 970 milhões de pessoas no mundo e, no Brasil, entre 17% e 35% dos adultos. Apesar da magnitude, os sistemas de saúde frequentemente não conseguem atender a toda a demanda e às necessidades da população. Nesse contexto, os sistemas de informação em saúde desempenham um papel estratégico ao contribuir para o planejamento e a organização dos serviços. **Objetivo:** Analisar o perfil das internações por transtornos mentais e comportamentais no Brasil, nos últimos 10 anos. **Métodos:** Estudo analítico, de abordagem quantitativa, baseado em dados secundários do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), disponíveis no DATASUS, referentes ao período de 2015 a 2024. A população do estudo é composta por brasileiros com 18 anos ou mais, com internações hospitalares por TMC, segundo o Capítulo V (códigos F00-F99) da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Foram analisadas as internações por ano, região do Brasil, sexo, faixa etária, raça/cor, causas segundo a CID-10 e a média de permanência hospitalar. Realizaram-se análises estatísticas descritivas, inferenciais e de tendência temporal. As comparações entre variáveis categóricas utilizaram o teste do qui-quadrado, com nível de significância de 5% e IC de 95%, empregando-se resíduos ajustados. **Resultados:** Foram registradas 2.064.197 internações por TMC, com pico em 2023 (229.792; 11,1%). Observou-se maior frequência no sexo masculino (61,0%), na faixa etária de 30 a 39 anos (26,2%) e na raça/cor branca (42,3%). A Região Sudeste concentrou o maior número de internações (39,1%), com destaque para o estado de São Paulo (25,0%). Predominaram as internações de urgência (85,3%) e o desfecho de alta ambulatorial (99,4%), sendo a esquizofrenia a morbidade mais frequente (32,0%) entre as internações, apesar de retardo mental e demência apresentarem as maiores médias de permanência hospitalar, com médias totais de 82,5 e 72,6 dias, respectivamente. Houve diferença significativa entre os períodos analisados (2015–2019 e 2020–2024) quanto ao caráter do atendimento e às morbidades ($p < 0,001$). **Conclusão:** Houve uma tendência crescente nos registros de internações por TMC, com maior incidência em 2023, pós-pandemia. O perfil das internações evidencia a prevalência entre homens brancos adultos na região Sudeste do Brasil. Esses achados reforçam a importância dos investimentos em ações de promoção da saúde mental no grupo adulto em idade produtiva.

Palavras-chave: Saúde Mental, Transtornos Comportamentais, Epidemiologia

ESTRATÉGIAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBT NA UNIVERSIDADE PÚBLICA NO INTERIOR DO AMAZONAS

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Kenned de Souza Brandão, Anne Kethleen Baraúna Barbosa, Fernanda Priscila Alves da Silva

Este artigo analisa as estratégias de cuidado em saúde mental direcionadas à população LGBT no contexto de uma universidade pública situada no interior do Amazonas, especificamente no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ/UFAM), em Parintins. A entrada no ensino superior, embora celebrada como conquista, frequentemente desvela processos de invisibilização e adoecimento para grupos minorizados. No cenário amazônico, as particularidades geográficas e culturais encontram-se com estruturas acadêmicas que ainda reproduzem padrões eurocêntricos e heteronormativos, tornando a saúde mental desta população uma pauta urgente. A pesquisa, de cunho qualitativo, exploratório e crítico, utiliza como ferramentas metodológicas a autoetnografia, os estudos (auto)biográficos e as rodas de conversa. O referencial teórico articula a Educação Popular em Saúde, a Psicologia Social Comunitária e as perspectivas decoloniais de autores como Paulo Freire e bell hooks. Os resultados indicam que a experiência de estudantes LGBT é marcada por uma "urgência subjetiva", fruto de trajetórias de exclusão que remontam à Educação Básica e se agravam com a LGBTfobia institucional e a dificuldade de permanência simbólica no campus universitário. Como resposta, as rodas interativas e grupos de estudos, como o Grupo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (GENS), consolidaram-se como tecnologias leves de cuidado, funcionando como espaços de "aquilombamento" e resistência. A escuta qualificada operou como um operador temporal capaz de transformar o sofrimento em palavra e ação política. Conclui-se que a universidade pública no interior do Amazonas deve ser compreendida como um território de proteção e cura, onde a valorização das narrativas de si, a troca de afetos e a integração com os saberes territoriais são determinantes para a saúde mental e a autonomia dos estudantes. A educação, mediada por estratégias de cuidado dialógicas, reafirma-se como meio fundamental de libertação social e resistência contra as opressões da branquitude e da cis- heteronormatividade, garantindo que a permanência destes corpos seja um exercício pleno de cidadania no coração da Amazônia.

Palavras-chave: Saúde Mental; População LGBT; Universidade Pública; Amazonas; Rodas de Conversa.

MODELOS DE ACOLHIMENTO NOTURNO EM CAPS III: IMPACTOS NA RESOLUTIVIDADE DA CRISE FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR

Área temática: Atenção à crise

Nicolas Silva Alves, Fabio Fontes Alves Filho, Lucas Sales Pedreira Conceição, Matheus Correa Nossa, Laio Henrique Carneiro Sampaio

INTRODUÇÃO: Historicamente, o manejo de episódios de crise em saúde mental esteve centrado no isolamento hospitalar, favorecendo processos de medicalização e o rompimento de vínculos sociais dos indivíduos. Com a reestruturação do modelo assistencial brasileiro, impulsionada pela Reforma Psiquiátrica, novos dispositivos de cuidado foram instituídos. Nesse contexto, os Centros de Atenção Psicossocial tipo III (CAPS III) destacam-se como componentes estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), ao ofertarem o acolhimento noturno como recurso de cuidado intensivo, territorializado e comunitário. Tal dispositivo possibilita abordar a crise em suas dimensões clínica, social e existencial, priorizando a autonomia do usuário e sua permanência no território. **OBJETIVO:** Analisar os impactos dos modelos de acolhimento noturno em CAPS III na resolutividade da crise psíquica. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa de caráter exploratório. O levantamento bibliográfico baseou-se em normativas técnicas do Ministério da Saúde e em diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). A busca científica foi realizada na base SciELO, utilizando os descritores: CAPS III, Acolhimento Noturno e Desinstitucionalização. Foram incluídas publicações a partir de 2011, considerando a promulgação da Portaria nº 3.088/2011, marco normativo que instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e redefiniu a organização da atenção à crise no Brasil. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise dos estudos evidencia que a disponibilidade de leitos de acolhimento noturno amplia a capacidade resolutiva dos CAPS III, ao permitir acompanhamento contínuo e interdisciplinar, orientado pelo Projeto Terapêutico Singular (PTS). Observa-se que o funcionamento ininterrupto desses serviços atua na prevenção de internações psiquiátricas evitáveis, favorecendo a manutenção dos vínculos familiares e comunitários durante a estabilização do quadro clínico. Ademais, o modelo territorial alinha-se às diretrizes internacionais que recomendam a substituição progressiva de instituições asilares por serviços comunitários de base territorial, contribuindo para a superação da lógica hospitalocêntrica e para a garantia de direitos dos usuários. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O acolhimento noturno nos CAPS III configura-se como dispositivo essencial para a consolidação da desinstitucionalização no contexto brasileiro. Evidencia-se que a ampliação desses serviços, aliada à qualificação das equipes, é fundamental para o manejo eficaz da crise psíquica, promovendo cuidado humanizado, resolutivo e alinhado à defesa dos direitos civis e da dignidade dos usuários.

Palavras-chave: CAPS III; Acolhimento Noturno; Atenção à Crise; Reforma Psiquiátrica; Desinstitucionalização.

Aplicações da musicoterapia no cuidado integral em saúde mental: revisão das abordagens terapêuticas não farmacológicas.

Área temática: Arte e Musicoterapia

Fabio Fontes Alves Filho, Nicolas Silva Alves, Laio Henrique Carneiro Sampaio, Matheus Correa Nossa, Lucas Sales Pedreira Conceição

Introdução: A musicoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza a música como recurso para promover saúde e bem-estar mental. A música ativa circuitos dopaminérgicos de recompensa associados ao prazer e à motivação, e a interação musical fortalece vínculos sociais e auxilia na redução do estresse. Nesse sentido, a musicoterapia pode contribuir para a diminuição do sofrimento psicológico, bem como para a melhora do funcionamento social quando aplicada de forma individualizada. **Objetivo da pesquisa:** Analisar a efetividade da musicoterapia como estratégia terapêutica na promoção da saúde mental. **Metodologia:** Foi realizada uma busca na base de dados “PubMed”. Foram selecionados artigos científicos que abordassem a influência da música na saúde mental e seus mecanismos neurobiológicos, utilizando os descritores “music”, “therapy” e “mental health”, com o uso do operador booleano “AND”. Estudos que não apresentavam relação direta com intervenções musicais ou com desfechos em saúde mental foram excluídos. **Resultados e discussões:** A música apresentou efeito moderado a forte na redução do estresse e sofrimento mental ($d = 0,723$; IC95%: 0,51–0,94; $p < 0,001$). Além disso, foram observadas melhorias em desfechos fisiológicos associados à resposta ao estresse, como redução da frequência cardíaca, níveis de cortisol e pressão arterial em parte dos estudos analisados. Não houve diferença significativa entre desfechos fisiológicos e psicológicos. Intervenções com múltiplas sessões e com música entre 60–90 bpm mostraram tendência a maior eficácia. **Considerações finais:** A musicoterapia revela-se uma intervenção eficaz, segura e de baixo custo para reduzir o estresse. Seus benefícios, potencializados pela sintonia terapêutica e pela sincronia em grupo, justificam sua maior incorporação na prática clínica em saúde mental e médica, assim como o investimento em estudos futuros mais robustos para refinar protocolos e ampliar evidências.

Palavras-chave: Estresse, musicoterapia, saúde mental

Impactos da Síndrome de Burnout na saúde mental de profissionais de saúde em ambientes de alta demanda

Área temática: Atenção à crise

Fabio Fontes Alves Filho, Nicolas Silva Alves, Laio Henrique Carneiro Sampaio, Matheus Correa Nossa, Lucas Sales Pedreira Conceição

Introdução: A Síndrome de Burnout é uma condição resultante da exposição a estressores crônicos no ambiente de trabalho, sendo prevalente entre profissionais da área da saúde que atuam em contextos de alta demanda assistencial. Essa crise tem sido associada a condições laborais adversas, como jornadas extensas, sobrecarga administrativa e pressão constante por desempenho. Nesse sentido, a prevalência de sintomas de Burnout entre profissionais de saúde reflete não apenas prejuízos à saúde mental desses trabalhadores, mas também impactos diretos na tomada de decisão clínica e na segurança dos pacientes. **Objetivo da pesquisa:** Investigar a associação entre a Síndrome de Burnout e os desfechos de saúde mental em profissionais de saúde expostos a alta demanda de trabalho. **Metodologia:** Foi realizada uma busca conduzida nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Web of Science e PubMed, utilizando os descritores “Burnout”, “Healthcare” e “Mental health”, com o uso do operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2026, em português, inglês ou espanhol, que abordassem diretamente o impacto do Burnout em profissionais da saúde. **Resultados e discussões:** O Burnout pode-se iniciar ainda durante a graduação em cursos da área da saúde, devido à exposição precoce a situações emocionalmente desafiadoras. Entre estudantes de enfermagem, 22% desenvolvem sintomas como depressão e ansiedade, enquanto a prevalência de depressão entre graduandos de medicina pode atingir 58,2%. No exercício profissional, fatores estruturais como aumento das demandas assistenciais e sobrecarga administrativa contribuem significativamente para o esgotamento mental. Profissionais com comprometimento da saúde mental apresentam entre 26% e 71% mais chances de cometer erros médicos, evidenciando a relação direta entre Burnout e segurança do paciente. **Considerações finais:** O Burnout representa um fator crítico que compromete a saúde mental dos profissionais de saúde e a qualidade do cuidado prestado. A persistência de condições laborais adversas, associada à baixa priorização do autocuidado, reforça a necessidade de intervenções institucionais voltadas à promoção do bem-estar psicológico e à melhoria das condições de trabalho. Estratégias organizacionais que contemplem suporte emocional, adequação das cargas horárias e planejamento de escalas podem contribuir para a redução dos impactos do esgotamento profissional.

Palavras-chave: Síndrome de Burnout, profissionais de saúde, saúde mental, esgotamento profissional

ENTRE A PORTA DE ENTRADA E A PORTA DA MENTE: SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA USF FÁTIMA II EM ITABUNA - BA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Camila Vieira Calazans, Ana Clara Aguiar Batista, João Victor Naccache Bomfim, Naessa Dornelas Costa, Rosielly Cruz de Oliveira Dantas

A Atenção Primária à Saúde (APS) é a principal porta de entrada ao Sistema Único de Saúde, exercendo papel fundamental na coordenação do cuidado e na garantia do acesso universal, contínuo e equitativo. Esse setor, é responsável pelo desenvolvimento de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação, garantindo apoio longitudinal no ciclo de vida dos indivíduos. A APS atua em cenários de baixa complexidade, priorizando o cuidado humanizado, integral e centrado no usuário, considerando aspectos biopsicossociais que influenciam o processo saúde-doença. Nesse contexto, a saúde mental (SM) destaca-se como componente essencial do cuidado, uma vez que envolve múltiplas dimensões que impactam diretamente na qualidade de vida da população. Apesar dos avanços das políticas públicas voltadas à SM no Brasil, ainda há fragilidades na inserção desse cuidado na APS, relacionadas à persistência de estigmas, desinformação e dificuldades de acesso aos serviços. Logo, estratégias educativas desenvolvidas na atenção básica tornam-se fundamentais para o conhecimento da população, favorecendo o acolhimento e estimulando a busca por acompanhamento profissional adequado. Nesse cenário, a experiência consistiu em uma roda de conversa realizada por discentes do 5º semestre de Medicina com usuários e profissionais da USF Fátima II, em Itabuna–BA, com o objetivo de desmistificar concepções sobre SM, especialmente acerca de transtornos depressivos e suicidas. Durante a atividade, foram discutidas crenças difundidas, como a associação de desordens emocionais à fragilidade espiritual, falta de ocupação ou ausência de fé, promovendo reflexão, esclarecimento e sensibilização. Ademais, foi construído um mural, no qual foram registradas mensagens relacionadas ao acolhimento e incentivo à vida. O material permaneceu exposto, a fim de sensibilizar outros usuários. Assim, evidenciou-se a relevância das práticas educativas como estratégia de promoção a SM, fortalecimento do vínculo entre equipe e comunidade e ampliação do acesso ao cuidado integral. A experiência proporcionou aos estudantes o desenvolvimento de competências essenciais para a prática médica, como comunicação efetiva, empatia, trabalho em equipe e compreensão dos determinantes sociais da saúde. A inserção precoce dos discentes neste cenário favorece a construção de uma formação voltada para o cuidado integral e centrado no usuário, fortalecendo a articulação entre teoria e prática.

Palavras-chave: Atenção Primária; Depressão; Educação em Saúde; Prevenção de Suicídio; Saúde Mental.

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM BIRITINGA/BA “AMIGO DO CAPS”

Área temática: Boas práticas no CAPS
Jaiany Souza Figueiredo

INTRODUÇÃO: O presente projeto tem como objetivo relatar a experiência do grupo terapêutico no Centro De Atenção Roberto Da Silva Xavier de Biritinga,BA, enquanto estratégia comunitária, em consonância com o modelo de cuidado psicossocial, como instrumento de apoio no projeto terapêutico singular de usuários com sofrimento psíquico grave com o intuito de fortalecer vínculos e ampliação de habilidades. **OBJETIVOS:** incentivar a participação comunitária, o fortalecimento de vínculos e reabilitação psicossocial. **MÉTODOS:** trata-se de um relato de experiência de natureza qualitativa, desenvolvida a partir da condução de um grupo terapêutico pela Psicóloga componente da equipe de referência em um Centro de Atenção Psicossocial, com usuários em acompanhamento regular no serviço, grupo aberto, participantes com a faixa etária de 21 a 64 anos, de ambos os gêneros. As atividades foram iniciadas com frequências semanais em 02/03 a 29/11/2025, com a participação de 18 voluntários e 15 usuários, contendo os registros das atividades realizadas nos livros institucionais, com dinâmicas previamente planejadas, escolhidas conforme os objetivos terapêuticos de cada encontro e área de qualificação dos voluntários e interesse dos usuários. Dentre os 27 encontros de atividades sensoriais com a duração de 210min foram utilizados recursos diversificados tais como oficinas de jogos de psicomotricidade, culinária, artesanato, planteio e colheita de hortaliças. Haja vista, nos encontros de musicoterapia os usuários foram apresentados aos instrumentos musicais, dança e canto de músicas populares brasileiras. **RESULTADOS:** A realização do projeto possibilitou o apoio mútuo no qual foi observada a adesão progressiva dos usuários às atividades, senso de pertencimento e, reconhecimento das próprias potencialidades, aspectos diretamente relacionados ao processo de reabilitação psicossocial. Além de ressignificação do papel do psicólogo no contexto de saúde e no território como mediador de práticas sociais, articulando uma atuação imprescindível para o processo de mudança institucional e comunitário. **CONCLUSÕES:** Desta forma, a experiência evidenciou que a atuação grupal mediada pela psicologia configura-se, significativo para a consolidação de praticas terapêuticas alinhada ao modelo psicossocial de atenção em saúde mental, no qual o cuidado ultrapassa a dimensão sintomatológica e se orienta para a reconstrução de projetos de vida, e ampliação das possibilidades de inserção social.

Palavras-chave: Saúde Mental; Participação Comunitária; Reabilitação Psicossocial; Grupo Terapêutico; Atividades Sensoriais.

A ARTE E A MÚSCIA COMO FERRAMENTAS NA PROMOÇÃO DE INTERVENÇÕES PSICOEDUCATIVAS NO CONTEXTO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Arte e Musicoterapia

Karen Damaceno Gomes, Ana Luiza Santana Diniz, Isis Gomes Vasconcelos

Trata-se de um relato de experiência qualitativo, desenvolvido no componente curricular Projeto de Extensão II: Infância e Adolescência, com estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental II da rede pública de Salvador-BA. Nessa fase, entre 13 e 14 anos, é essencial o desenvolvimento de habilidades socioemocionais para o bom rendimento escolar e construção de vínculos saudáveis. Nesse contexto, a arte e a música destacam-se como estratégias psicoeducativas que favorecem o repertório socioemocional dos estudantes. Este trabalho visa relatar a experiência extensionista desenvolvida por estudantes de psicologia e promover um espaço de fortalecimento das habilidades socioemocionais, como autoestima, regulação emocional, empatia, comunicação assertiva, autoconhecimento e pensamento crítico. As intervenções realizadas foram de caráter lúdico-expressivo. Inicialmente, foi dado um espelho para que cada estudante reconhecesse suas características físicas e parasse para identificá-las, depois apresentamos a música “Olhos coloridos” de Sandra Sá e um trecho do livro infantil “Amoras” de Emicida para os estudantes reconhecerem a importância de valorizar seus traços. Por último, seguimos com a produção de cartazes com a temática “Nosso rosto, nossa cor, nossa história: aqui todos se veem e se reconhecem”, onde os estudantes desenharam e escreveram aquilo que pensavam sobre si mesmos. As atividades foram realizadas em três encontros no mês de maio de 2025. Durante a execução das intervenções psicoeducativas, observou-se que as práticas realizadas favoreceram a interação entre os participantes, contribuindo para a construção coletiva de reflexões, promovendo um ambiente acolhedor e pautado na liberdade de expressão emocional. Ademais, verificou-se o fortalecimento das habilidades socioemocionais dos estudantes, evidenciado por meio de falas e comentários manifestados pelos próprios participantes ao longo das atividades. Como limitações, observa-se que essas práticas ainda são incipientes, sendo necessária a ampliação da presença de profissionais da área no contexto educacional, a fim de viabilizar a continuidade e o fortalecimento de intervenções dessa natureza, contribuindo para a promoção do bem-estar emocional e para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Palavras-chave: Psicoeducação, Psicologia Escolar, Psicologia da Arte, Musicoterapia, Habilidades Socioemocionais.

A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO TERAPÊUTICO-EDUCATIVO EM CONTEXTOS INCLUSIVOS: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA VIVÊNCIA COM CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL

Área temática: Arte e Musicoterapia

Luíza Mylena Silveira Ferreira, Rafael Anunciação Oliveira

O vínculo terapêutico-educativo representa um elemento central no processo de inclusão escolar de crianças com necessidades específicas, constituindo-se como elemento fundamental para o desenvolvimento acadêmico, social e emocional desses alunos. Nesse contexto, a arteterapia emerge como uma abordagem promissora para potencializar o vínculo terapêutico-educativo e favorecer o desenvolvimento integral de crianças com paralisia cerebral. Isto posto, o presente relato de experiência tem como objetivo analisar a construção do vínculo terapêutico-educativo a partir de uma vivência com uma criança de 11 anos de idade, com paralisia cerebral, frequentadora de escola regular que atende alunos do 6º ao 9º ano, destacando o papel da arteterapia como mediadora desse processo. Busca-se compreender como estratégias de aproximação, comunicação adaptada, suporte emocional e expressão artística podem favorecer a participação ativa, a saúde mental e o desenvolvimento do bem-estar infantil. A intervenção estendeu-se ao longo de um ano letivo e baseou-se em uma abordagem qualitativa, com observação participante e mediação contínua. Foram implementadas estratégias de comunicação adaptadas, arteterapia, atividades psicomotoras planejadas gradualmente, além de mediação social entre pares durante intervalos escolares, com psicoeducação direcionada às colegas e articulada com a família. Como resultados, a construção progressiva do vínculo terapêutico-educativo revelou-se fundamental para que a aluna confiasse nas orientações e superasse resistências iniciais diante de atividades novas ou desafiadoras. Observou-se mudança qualitativa no comportamento: maior iniciativa, tolerância à frustração, disposição para enfrentar desafios e ampliação da autonomia. A arteterapia potencializou benefícios para a saúde mental da criança e favoreceu não apenas o desenvolvimento psicomotor, mas também a expressão emocional regulada, reduzindo a ansiedade e promovendo a elaboração de conflitos internos por meio da expressão não-verbal, favorecendo a persistência e o prazer de aprender. Em síntese, a experiência tensiona políticas educacionais que enfatizam recursos e adaptações curriculares, mas subestimam a dimensão afetivo-relacional e o papel das artes no cuidado em saúde mental, indicando que a inclusão efetiva é fenômeno complexo, multifatorial e profundamente relacional, que demanda profissionais reflexivos e capazes de integrar afeto, técnica e ludicidade como princípios éticoepistemológicos na práxis.

Palavras-chave: Arteterapia, Atividades Lúdicas, Bem-Estar Infantil, Saúde Mental

INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS EM SAÚDE MENTAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO À CRISE

Área temática: Atenção à crise

Daphne Silveira Cesca, Jessica de Freitas Cotta, Luciene Oliveira Rocha Lopes

Apresentação e contextualização da experiência: A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe o cuidado integral em liberdade às pessoas em sofrimento psíquico ou com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras substâncias, garantindo acompanhamento contínuo nos serviços e na comunidade. Em situações de crise, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) constitui importante porta de entrada da rede, sendo frequentemente acionada por usuários em intenso sofrimento e vulnerabilidade. Nesse contexto, a Psicologia é essencial para o acolhimento, manejo da crise, articulação com a equipe multiprofissional e encaminhamento aos demais dispositivos da RAPS, assegurando a continuidade do cuidado. Objetivo da experiência: Desenvolver intervenções psicossociais em contexto de pronto atendimento, contribuindo para humanização do cuidado, fortalecimento da articulação com a rede e equipe multiprofissional ampliando as possibilidades de encaminhamentos e favorecendo a continuidade do cuidado integral. Metodologia da experiência: Durante o segundo semestre de 2025 os acadêmicos de Psicologia vivenciaram um estágio básico em uma UPA no município de Belo Horizonte. As atividades foram realizadas em duplas e envolveram acolhimentos psicológicos, escuta breve, manejo de crise e intervenções junto a usuários em sofrimento psíquico ou vulnerabilidade. Também ocorreram discussões de casos com a equipe multiprofissional, registros em prontuário para integração do cuidado e encaminhamentos à RAPS, visando à continuidade assistencial. Período de realização: O estágio ocorreu no segundo semestre de 2025, de 05/08/2025 a 02/12/2025. Resultados/Aprendizados: A experiência evidenciou a relevância da Psicologia na atenção à crise, qualificando o acolhimento e contribuindo para a redução da angústia dos usuários por meio da escuta ativa e do manejo adequado. Observou-se a importância do trabalho compartilhado com a equipe de saúde e o desafio de intervir em um contexto marcado pela brevidade do vínculo, exigindo ações éticas, pontuais e efetivas. Análise crítica: A atuação psicológica na UPA favorece a humanização do cuidado e a efetivação dos princípios da RAPS ao compreender a crise como parte do sofrimento psíquico, e não apenas como evento a ser medicalizado. Persistem, contudo, desafios como sobrecarga dos serviços, fragmentação da rede e limitações estruturais, indicando a necessidade de fortalecimento das políticas públicas e das ações intersetoriais em saúde mental.

Palavras-chave: Saúde Mental, Intervenção Psicossocial, Acolhimento, Continuidade da Assistência ao Paciente

ESTRATÉGIAS PSICOSSOCIAIS DE INTENSIFICAÇÃO DE CUIDADOS A USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL COMO ALTERNATIVA AO USO INTENSIVO DE PSICOFÁRMACOS

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Larissa Nascimento Pinto, Rafael Coelho Rodrigues, Maria Candida Cruz Forte

A intensificação de cuidados é uma estratégia de atenção em saúde mental que propõe presença intensiva no território de vida das pessoas, atuando nos contextos onde vivem, com o objetivo de fortalecer vínculos sociais, ampliar redes de apoio e promover inclusão social, em consonância com os princípios da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial no Brasil, que defendem o cuidado comunitário e em liberdade. A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a utilização de estratégias psicossociais de intensificação de cuidados a usuários da rede de saúde mental como alternativa ao tratamento tradicional centrado no uso intensivo de psicofármacos, especialmente antipsicóticos. Trata-se de uma pesquisa-intervenção longitudinal, com duração prevista de dois anos, estruturada a partir da triangulação de métodos, combinando delineamento quase experimental (pré e pós-testes, grupo controle não equivalente), com um grupo controle e um grupo semi-experimental, e abordagem qualitativa, comparando o cuidado tradicional ofertado pelo CAPS e a intensificação de cuidados no território. A pesquisa encontra-se em fase inicial, com o primeiro ano de acompanhamento em processo de finalização, e já apresenta resultados relevantes quanto à eficácia das estratégias psicossociais, especialmente no que se refere à redução da prescrição de antipsicóticos. Esses avanços decorrem do diálogo contínuo e da parceria estabelecida com os psiquiatras do CAPS II do município, favorecendo a adoção de uma prescrição mínima, com preferência por antipsicóticos de segunda geração e evitando o uso de haloperidol, contribuindo para a consolidação de princípios do SUS, como o trabalho em rede. A presença de estudantes e docentes nos serviços de saúde mental tem fortalecido a intersetorialidade e o cuidado interprofissional, por meio de reuniões de supervisão, diálogo com as equipes e articulação com outros equipamentos das áreas da saúde, educação e garantia de direitos. Ademais, observa-se que a intensificação de cuidados favorece maior autonomia e exercício da cidadania dos usuários, que passam a reconhecer e acessar de forma mais independente os serviços da rede, buscando transformar vidas e práticas clínicas para além dos serviços institucionais de saúde mental.

Palavras-chave: Intensificação de Cuidados; Saúde Mental; Antipsicóticos; Medicalização; Atenção Psicossocial.

ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE CASOS TRANSFERIDOS DO CAPS II PARA O AMBULATÓRIO: AVANÇO NO ACOMPANHAMENTO OU DESASSISTÊNCIA?

Área temática: Boas práticas no CAPS

Larissa Nascimento Pinto, Rafael Coelho Rodrigues

O presente estudo teve como objetivo analisar o itinerário terapêutico de usuários em sofrimento psíquico grave transferidos do Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) para o Ambulatório de Saúde Mental em um município do Recôncavo da Bahia, no período de 2022 a 2024. A pesquisa, de caráter documental, utilizou a análise de 127 prontuários para investigar os motivos das transferências, os tipos de acompanhamento ofertados e os desdobramentos clínicos posteriores. Os resultados apontaram que, dentre os/as usuários/as acompanhados/as pelo ambulatório, 60,7% receberam como modalidade de tratamento apenas medicação presencial, enquanto 26,2% tiveram administração domiciliar de medicamentos e 13,1% tiveram acesso simultâneo à psicoterapia. As justificativas mais frequentes para as transferências foram a "não adesão ao CAPS" e "dificuldade de locomoção", sendo que em 44,1% dos casos não havia justificativa registrada. Destaca-se também que 48,8% dos usuários apresentaram "crises" após o encaminhamento e 33,9% dos usuários transferidos não tiveram acompanhamento posterior no ambulatório, indicando possíveis situações de desassistência. A partir dos resultados obtidos, duas categorias foram produzidas para realização da análise: não adesão ao CAPS; um corpo é um risco. Os achados sugerem fragilidades nos fluxos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com riscos de cronificação, medicalização excessiva e exclusão social. Conclui-se a necessidade de revisão dos processos de transferência e fortalecimento do cuidado territorial, garantindo a continuidade do acompanhamento de acordo com os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira.

Palavras-chave: Saúde Mental; Centro de Atenção Psicossocial; Ambulatório; Medicalização.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA BAHIA: ANÁLISE DOS INDICADORES DE ESTRUTURA, PROCESSO E RESULTADO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Milla Pauline da Silva Ferreira Teles, Andrei Souza Teles, Thereza Christina Bahia Coelho

Introdução: A implantação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em 2011, pela Portaria GM nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, consolidou o processo de ampliação do acesso à atenção psicossocial e a articulação de diversos pontos de atenção à saúde para pessoas com transtorno mental, incluindo àquelas decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, de modo a garantir o acolhimento e o acompanhamento contínuo. Nesse contexto, a necessidade de avaliação na área de saúde mental tornou-se imprescindível e, mais ainda, a avaliação da RAPS frente às transformações observadas ao longo do processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi avaliar serviços da RAPS do estado da Bahia no que diz respeito à estrutura, processo e resultado. **Metodologia:** A avaliação foi feita a partir da concepção de Donabedian. Os dados foram coletados através de questionário eletrônico, posteriormente organizados e analisados à luz de parâmetros definidos pelas portarias do Ministério da Saúde e pela literatura. A coleta de dados ocorreu de julho de 2020 a janeiro de 2021. Foram incluídos no estudo 28 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 04 residências terapêuticas e 45 Estratégias Saúde da Família (ESF). **Resultados e discussão:** Os resultados apontaram que a estrutura mínima preconizada estava adequada em 71,4% dos CAPS. Apesar disso, em vários serviços, parâmetros como horário de funcionamento e climatização, encontravam-se inadequados. Na ESF, o atendimento de saúde mental, seja por demanda espontânea ou agendamento, estava adequado em 75,6% das equipes. As residências terapêuticas possuíam os espaços preconizados, entretanto uma delas abrigava mais moradores do que previsto. Cerca de 80% dos serviços estavam adequados quanto à confecção de Projeto Terapêutico Singular, mas o matriciamento entre ESF e CAPS foi considerado incipiente (6,9%). Metade dos CAPS foram classificados como adequados quanto ao alcance da reinserção social dos usuários, mas ainda carece de mecanismos de participação social. A articulação entre os serviços específicos da RAPS foi avaliada, de forma geral, como regular. **Considerações finais:** É imperioso estimular a criação de espaços para o diálogo, a troca de saberes e a construção conjunta de projetos terapêuticos entre os serviços da RAPS, proporcionando aos usuários atenção integral e uma rede de apoio estruturada.

Palavras-chave: Serviços de saúde mental, Avaliação de serviços de saúde, Estrutura dos serviços, Avaliação de processos e resultados em cuidados de saúde.

CONSTRUINDO PARENTALIDADES CONSCIENTES: PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO PRÉ-NATAL DA CASA DE PARTO NO RIO DE JANEIRO

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Simone Pereira dos Santos, Adriana Silva de Lima do Carmo, Helidiane Cristina de Lima Souza, Luiza Campos de Oliveira Batista, Victória da Costa Barreto Pinto Pires

A gestação constitui período de intensas transformações psíquicas, emocionais e sociais, configurando momento estratégico para intervenções preventivas em saúde mental. A parentalidade, entendida como construção subjetiva e relacional, influencia diretamente o desenvolvimento emocional da criança e a qualidade do vínculo familiar. Este trabalho tem como objetivo descrever a experiência da oficina de parentalidade desenvolvida em uma Casa de Parto, localizada no Rio de Janeiro, unidade pública municipal voltada à assistência ao pré-natal, parto e puerpério. Trata-se de relato de experiência iniciado em janeiro de 2023, com encontros mensais de aproximadamente 2h30. Cada grupo é composto por amostra variável entre 10 e 20 gestantes, acompanhadas de sua rede de apoio. A metodologia baseia-se em rodas de conversa e dinâmicas reflexivas acerca de memórias da infância, modelos educativos internalizados, direitos da criança e impactos das práticas parentais na constituição subjetiva. A condução fundamenta-se na escuta qualificada, nos princípios da humanização do cuidado e na perspectiva da proteção integral à infância. Observou-se o fortalecimento do vínculo entre gestantes e acompanhantes, maior participação paterna e ampliação da consciência crítica acerca de práticas educativas não violentas. As rodas de conversa e oficinas atuam como dispositivos de promoção da saúde mental no pré-natal, ao oferecerem espaços de escuta, acolhimento e elaboração das vivências emocionais da gestação e da parentalidade, contribuindo para a prevenção de sofrimentos psíquicos e o bem estar mental. Conclui-se que a oficina amplia o cuidado pré-natal para além da dimensão técnico- assistencial, incorporando determinantes emocionais e socioculturais da saúde mental. A experiência demonstra potencial para institucionalização como estratégia permanente de promoção da saúde e prevenção de agravos no campo da saúde mental perinatal.

Palavras-chave: Saúde Mental Perinatal, Parentalidade Consciente, Promoção da Saúde Mental, Pré Natal Humanizado, Vínculo Materno Infantil

ENTRE PAUSAS E AFETOS: O AUTOCUIDADO COMO PRÁTICA COLETIVA NA GESTÃO DE EQUIPE DE UM CAPS AD

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

MARIANA LOPES RIOS DE CARVALHO, Cloves dos Santos Silva, Jefferson Silva Xavier de Oliveira, Joadson de Andrade Silva Ferreira, Kessya Cristine Cerqueira de Brito

1. **APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA** A experiência foi desenvolvida em um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Feira de Santana, no contexto das reuniões de equipe. No cotidiano do serviço, marcado por demandas complexas e intensa carga emocional, observou-se a necessidade de criar espaços de cuidado voltados aos próprios trabalhadores. A gestão identificou sinais de sobrecarga, tensões nas relações e desgaste emocional, o que motivou a construção de estratégias de autocuidado coletivo no próprio ambiente institucional. 2. **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA** Descrever a experiência de incorporação de práticas de autocuidado coletivo nas reuniões de equipe de um CAPS AD, como estratégia de cuidado aos trabalhadores. 3. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA** As ações foram desenvolvidas durante reuniões semanais de equipe, a partir da reorganização do tempo institucional para incluir momentos de cuidado. A proposta foi construída de forma interprofissional, envolvendo gestão e trabalhadores, com uso de rodas de conversa, dinâmicas reflexivas e práticas corporais. Foram realizados encontros que articularam escuta, expressão de afetos e atividades de alongamento e consciência corporal, promovendo pausas no cotidiano de trabalho. 4. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** A experiência ocorreu entre outubro e dezembro de 2025, com continuidade prevista conforme adesão da equipe. 5. **RESULTADOS/APRENDIZADOS** Os encontros favoreceram a criação de um espaço coletivo de cuidado, fortalecendo vínculos, ampliando o diálogo e possibilitando a expressão de sentimentos. Observou-se maior aproximação entre gestão e equipe, além de relatos de alívio de tensões e valorização dos momentos de pausa. As práticas corporais contribuíram para maior percepção do corpo e redução do estresse no ambiente de trabalho. 6. **ANÁLISE CRÍTICA** A experiência evidenciou o potencial das pausas institucionais como estratégia de cuidado, mas também revelou desafios, como a manutenção dos espaços e a necessidade de fortalecer a cultura do autocuidado no serviço. Destaca-se que iniciativas desse tipo dependem do envolvimento coletivo e do compromisso da gestão para sua continuidade e consolidação.

Palavras-chave: Autocuidado; Saúde do Trabalhador; Atenção Psicossocial.

O BRINCAR COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO CAPS INFANTOJUVENIL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Boas práticas no CAPS

Emília Nascimento dos Reis, Flávia Suzanne Goiabeira Nery

Apresentação e contextualização da experiência: O Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil constitui um serviço especializado em saúde mental voltado ao atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais, promovendo cuidado multiprofissional e humanizado. O serviço atua como espaço de acolhimento, escuta e reabilitação psicossocial, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e para a promoção do cuidado integral. Nesse contexto, apresenta-se um relato de experiência de uma visita técnica supervisionada realizada por estudantes do curso de Psicologia da UNEX (Centro Universitário de Excelência), no CAPS Infantojuvenil localizado em Itabuna, Bahia. Objetivo da experiência: O objetivo da visita foi conhecer as práticas de cuidado em saúde mental desenvolvidas na instituição, compreender a atuação da equipe multiprofissional, identificar as formas de intervenção utilizadas e observar as estratégias terapêuticas voltadas ao atendimento do público infantil, considerando também a participação da família no processo de cuidado. Metodologia da experiência: Durante a visita, foram acompanhadas atividades desenvolvidas na instituição, incluindo atividades lúdicas, dinâmicas e momentos de interação com crianças atendidas pelo serviço, além do diálogo com profissionais da equipe multiprofissional acerca do funcionamento do serviço. Período de realização: Foi desenvolvida por meio de observação participante durante a visita realizada em 6 de maio de 2025. Resultados/aprendizados: A experiência permitiu compreender a organização do serviço, o funcionamento da equipe multidisciplinar e as estratégias de cuidado adotadas no atendimento às crianças e adolescentes. Observou-se que as atividades lúdicas favorecem a construção de vínculo entre profissionais e usuários, contribuindo para a expressão emocional, socialização e desenvolvimento das habilidades sociais. Destacou-se também a importância da participação familiar no processo terapêutico. Análise crítica: A experiência evidencia a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde mental infantil, ampliação do número de profissionais capacitados na unidade, melhoria da infraestrutura física, adequação dos espaços terapêuticos e da ampliação de práticas lúdicas como estratégia terapêutica nos serviços de atenção psicossocial.

Palavras-chave: saúde mental infantil; CAPS infantojuvenil; psicologia; acolhimento; cuidado multiprofissional.

A musicoterapia melhora sintomas de depressão?

Área temática: Arte e Musicoterapia

Victoria Santa Rosa De Carvalho, Luna Gabriela oliveira da silva, Maria julia Passos Santos Macedo souza, Mariana de Araújo Sá, Luíse Magalhães Cidreira de Oliva

Introdução: A depressão é um transtorno mental de grande impacto global, associado a prejuízo funcional e redução significativa da qualidade de vida. Além do tratamento convencional com antidepressivos e psicoterapia, terapias complementares vêm sendo estudadas. Nesse contexto, a musicoterapia destaca-se como intervenção não farmacológica com potencial para auxiliar na redução dos sintomas depressivos, embora os resultados ainda sejam inconsistentes. **Objetivo:** Analisar os efeitos da musicoterapia na redução de sintomas depressivos, avaliando a eficácia como uma intervenção complementar no tratamento da depressão, com base em evidências científicas publicadas entre 2019 e 2025. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada com base nas recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). A busca foi realizada nas bases de dados Scielo, LILACS e Pubmed, utilizando os descritores “ depressão” e “musicoterapia”, bem como seus correspondentes em inglês, combinados com o operador booleano AND. Não foram identificados estudos elegíveis na base PubMed. Foram incluídos estudos que avaliam os efeitos da musicoterapia sobre sintomas depressivos, publicados entre 2019 e 2025, incluindo os idiomas inglês, espanhol e português. Excluíram-se estudos qualitativos, relatos de caso, cartas ao editor e duplicatas. Os resultados foram sintetizados de forma descritiva. **Resultados:** Foram incluídos quatro artigos entre 2016 e 2022. De maneira geral, a musicoterapia, juntamente com os tratamentos convencionais demonstraram ajudar significativamente nos transtornos depressivos, principalmente em casos leves e moderados. Observou-se melhora no humor, na interação social e na expressão. Contudo, houve heterogeneidade metodológica entre os estudos, limitando a generalização dos achados. **oq significa isso** **Considerações finais:** Os dados analisados sugerem que a musicoterapia pode contribuir para a atenuação de sintomas depressivos, principalmente quando utilizada como complemento às terapias convencionais. Apesar dos achados positivos, as variações metodológicas entre os estudos limitam conclusões mais definitivas sobre sua eficácia isolada. Assim, são necessários ensaios clínicos randomizados com amostras maiores e protocolos padronizados para fortalecer o nível de evidência acerca da efetividade dessa intervenção.

Palavras-chave: “ depressão”, “musicoterapia” e “tratamento”.

PROMOÇÃO DE SAÚDE VIA MINDFULNESS EM MAGISTRADOS E SERVIDORES DO JUDICIÁRIO: UM ESTUDO DE CASO DE MÉTODOS MISTOS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Augusto Farias, Sara Bitencourt, Vicente Sarubbi Jr, Irismar Reis de Oliveira, Marcelo Demarzo

Introdução: O Judiciário é marcado por um elevado estresse e altos índices de afastamento por transtornos mentais. As intervenções baseadas em mindfulness, embora ainda pouco aplicadas nesse contexto, têm demonstrado evidências robustas de eficácia para a promoção da saúde. Ademais, atendem à NR-1, Norma Regulamentadora que prevê ações obrigatórias preventivas dos riscos psicossociais no âmbito laboral. Objetivo: verificar a aceitabilidade, a viabilidade e os efeitos do treinamento “Promoção de Saúde Baseada em Mindfulness” (MBHP) no judiciário. Metodologia: Foi realizado em 2025 um estudo de caso longitudinal de métodos mistos com uma subamostra de 53 participantes de sete turmas realizadas desde 2022 do MBHP, que incluiu palestras de sensibilização, intervenção presencial (12h/turma) mais oito semanas online (n=167). Administrou-se o SRQ-20; WHO-5 e ASAS-R pré e pós-treinamento. Os dados foram analisados por estatística descritiva (média, desvio padrão e análise estratificada por sexo e modalidade de trabalho) e inferencial (testes t de Student de medidas repetidas; correlação de Pearson; r-to-z de transformação de Fisher e McNemar). O CEP aprovado para aplicação do MBHP em população brasileira foi o 43093115.8.0000.5505. Resultados e Discussão: A idade média foi 47 anos (DP7±.37). O MBHP reduziu os níveis de transtorno mental e o seu risco futuro, além de aumentar o bem-estar no público-alvo contemplado, com resultados mais positivos entre mulheres em regime de trabalho híbrido. Foram encontradas associações negativas do risco de transtorno mental com o bem-estar e com o autocuidado e positiva do autocuidado com o bem-estar. Estes resultados foram significativos ($p < 0.05$), exceto a magnitude da força de correlação ($p > 0.05$). O MBHP foi aceito e viável, atendendo aos critérios de taxa de recrutamento (95,4%), comparecimento às sessões (88,3%), e um pouco abaixo para retenção da amostra (51%), requerendo ajustes futuros nesse item. Considerações finais: A implementação do MBHP apresentou eficácia na promoção da saúde e bem-estar, destacando o TRT-BA como pioneiro na temática e referência entre os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. O estudo segue em andamento, na expectativa de se tornar estratégia de saúde permanente e os resultados indicam a necessidade de ampliar a investigação com amostras maiores e estudos controlados, fortalecendo evidências no campo da saúde ocupacional.

Palavras-chave: Mindfulness, Saúde Mental, Judiciário.

MINDFULNESS E TERAPIA COGNITIVA-PROCESSUAL PARA A PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR EM MAGISTRADOS E SERVIDORES DO JUDICIÁRIO: UM ESTUDO CONTROLADO E RANDOMIZADO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Sara Bitencourt, Vicente Sarubbi Jr, Irismar Reis de Oliveira, Marcelo Demarzo

Introdução: o judiciário apresenta uma alta prevalência de afastamentos laborais por transtornos mentais. Em paralelo, as intervenções baseadas em mindfulness e terapia cognitiva- processual têm demonstrado evidências de eficácia na promoção de saúde e bem-estar em populações diversas, porém sem registros delas no judiciário. **Objetivo:** verificar a aceitabilidade, viabilidade e eficácia de intervenções individuais e online baseadas em mindfulness e terapia cognitiva-processual para promover o bem-estar psicológico no judiciário. **Metodologia:** Trata-se de dois estudos sequenciados. O primeiro consistiu em estudo qualitativo de validação do protocolo “Mindfulness integrado à Terapia Cognitiva- Processual” (M-TCP), do tipo viabilidade/aceitabilidade com uma amostra de 30 participantes e está em fase de análise dos dados levantados. O segundo, atualmente em andamento, é um estudo de eficácia, do tipo controlado e randomizado com 90 participantes, sendo 45 no grupo M-TCP e 45 em lista de espera. O protocolo será aplicado individualmente, online, durante oito sessões semanais de uma hora por sessão. As avaliações serão realizadas em linha de base (T0), após a intervenção (T1) e no follow-up de seis meses após a finalização do estudo. **Resultados e Discussão:** No Estudo 1, a aceitabilidade foi avaliada por questionário de autorrelato e a viabilidade verificada pelas taxas de recrutamento, comparecimento às sessões e retenção. No Estudo 2, o bem-estar psicológico está sendo medido pelo WHO-5, os níveis de saúde mental pelo PHQ-9 (depressão) e pelo GAD-7 (ansiedade) e o autocuidado pelo ASAS-R. Espera-se uma redução dos níveis de ansiedade e depressão e aumento na capacidade de autocuidado na amostra, além de manutenção dos resultados no seguimento de 06 meses. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CAAE 73817423.3.0000.5505) e inserido no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC) antes da coleta de dados. **Considerações finais:** Espera-se que a implementação do M-TCP no Judiciário produza evidências para embasar intervenções eficazes e custo-efetivas, alinhadas à NR-1, Norma Regulamentadora obrigatória à prevenção de riscos psicossociais e promoção da saúde no trabalho. O protocolo também pode fortalecer vínculos interpessoais e equilíbrio trabalho-família, com potencial de expansão para outros Tribunais que compõem o judiciário, além de instituições públicas e privadas.

Palavras-chave: Mindfulness; Saúde Mental; Terapia Cognitiva; Bem-Estar; Judiciário

PROMOVENDO CUIDADO POR MEIO DE TÉCNICAS PROJETIVAS EM GRUPO OPERATIVO ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROJETO DE EXTENSÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR.

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Gleysla Silva Ramos, Victor Carneiro Munford, Sandra Cleide Oliveira da Silva Castro, Aderilson Anuniação de Oliveira

Este artigo busca trazer o relato de experiência de discentes extensionistas em Psicologia Escolar do curso de Psicologia de uma faculdade do interior do estado da Bahia, localizada na região conhecida como Território do Sisal. As intervenções descritas neste trabalho descrevem as experiências vivenciadas entre os meses de outubro e dezembro de 2025, nos quais ocorreram cinco encontros na modalidade Grupo Operativo Escolar (GOE). Diante do exposto, cabe, primordialmente, elucidar que a Psicologia Escolar e Educacional é a especialidade da Psicologia que realiza ações de promoção de cuidado em ambientes educacionais. Seu viés teórico-prático possibilita que tais intervenções materializem a construção/fortalecimento de uma educação integral por meio da psicoeducação dos membros da comunidade escolar. Entre as diversas estratégias que podem ser adotadas junto a este público destacam-se os Grupos Operativos Escolares (GOEs) como práticas emergentes coletivizadoras. A estratégia metodológica adotada neste estudo diz respeito a pesquisa ação colaborativa em educação. Ela permitiu que as/os pesquisadores tivessem condições de analisar o fenômeno de forma rigorosa, sistemática e criativa, sem perder de vista as suas especificidades, nem o contexto social, cultural, político e econômico no qual ocorre. O seu objetivo geral é analisar a relevância dos Grupos Operativos Escolares como dispositivos de promoção saúde mental dentro de escolas, tendo como base as técnicas projetivas de cunho psicanalítico. Enquanto objetivos específicos tem-se: promover um espaço de escuta ativa na qual as pessoas da comunidade escolar sintam se acolhidas; analisar o nível de efetividade da aplicação de técnicas projetivas dentro do espaço escolar como forma de manifestação de conteúdo latente que incide sobre o processo de ensino aprendizagem; desenvolver cinco encontros psicoeducativos com estudantes e familiares na modalidade de Grupo Operativo Escolar. As intervenções realizadas com as técnicas projetivas revelaram que os GOEs se apresentam como espaços frutíferos para a criação e fortalecimento de vínculos, bem como expansores de fatores de proteção e mitigadores de riscos que incidem sobre o processo de ensino- aprendizagem. Palavras-chave: Psicologia Escolar e Educacional; Grupo Operativo Escolar; Técnicas Projetivas; Comunidade Escolar.

Palavras-chave: Palavras-chave: Psicologia Escolar e Educacional; Grupo Operativo Escolar; Técnicas Projetivas; Comunidade Escolar.

Cuidado em saúde mental infantil baseado na escola: uma revisão das estratégias coletivas

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Louise Costa Barreto, Nina Oyama Martins, Bento Gabriel Maia de Oliveira Barros, Eny Lorrany Tenório de Lima

Introdução: As demandas em saúde mental infantil têm crescido, evidenciando a necessidade de estratégias preventivas e acessíveis. O ambiente escolar destaca-se como espaço relevante para ações coletivas de promoção, prevenção e identificação precoce de dificuldades emocionais, favorecendo a articulação entre saúde e educação. **Objetivo:** Analisar as estratégias de cuidado em saúde mental infantil no contexto escolar, seus modelos de intervenção e seus efeitos sobre sintomas emocionais e habilidades socioemocionais. **Metodologia:** Este estudo consiste em uma revisão de literatura realizada na base de dados PubMed. Foram utilizados os descritores MeSH (“Primary Health Care”) AND (“Mental Disorders”) AND (“Child”). Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra que abordassem estratégias coletivas de cuidado em saúde mental infantil no contexto escolar. A seleção considerou publicações em inglês, português e espanhol. Os achados foram analisados de forma descritiva, com o objetivo de sintetizar as principais abordagens coletivas voltadas à promoção e ao cuidado em saúde mental na infância. **Resultados:** A análise dos estudos selecionados revelou diversas estratégias coletivas voltadas à saúde mental infantil no ambiente escolar, a exemplificar programas psicoeducacionais universais, intervenções fundamentadas na terapia cognitivo-comportamental, triagens escolares e modelos de colaboração entre instituições de ensino e serviços especializados. No conjunto dos estudos, as intervenções mostraram redução dos sintomas de ansiedade, depressão e estresse, além de melhorar o bem-estar e as habilidades socioemocionais das crianças. As intervenções voltadas para a população infantil em situação de risco mostraram resultados mais significativos na diminuição de sintomas. Entretanto, observou-se uma diversidade de métodos e variações na duração das intervenções, o que dificulta a comparabilidade destes resultados de forma concreta. **Conclusão:** As estratégias coletivas de cuidado em saúde mental infantil no ambiente escolar demonstram eficácia na redução de sintomas emocionais e na promoção de competências socioemocionais, sobretudo em populações vulneráveis. Contudo, a heterogeneidade dos delineamentos e intervenções dificulta a padronização de recomendações, evidenciando a necessidade de estudos com maior rigor metodológico e avaliação de efetividade a longo prazo.

Palavras-chave: Saúde mental infantil; Saúde escolar; Intervenções escolares; Promoção da saúde mental; Habilidades socioemocionais; Estratégias coletivas.

CARTOGRAFIAS DE OFICINAS COM MULHERES NA MATERNIDADE COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Aline Zacchi Farias, Flávia Liberman

Introdução As maternidades são atravessadas por intensas demandas relacionadas ao trabalho produtivo e reprodutivo, com impactos significativos na saúde mental das mulheres. Em uma sociedade patriarcal orientada pelo capitalismo neoliberal, as mulheres sustentam múltiplos regimes de trabalho — incluindo o doméstico e o cuidado — historicamente invisibilizados, produzindo sobrecarga e sofrimento psíquico. Este relato de pesquisa integra uma pesquisa de doutorado financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (Processo nº 2025/10257-6) e aprovada pelo CEP/Unifesp (Processo nº 031052/2025). **Objetivo da pesquisa** Tornar visível a experiência de criação e desenvolvimento de oficinas presenciais de cuidado com mulheres na maternidade em Campinas/SP, evidenciando seu potencial como dispositivo coletivo de cuidado em saúde mental. **Metodologia** Pesquisa qualitativa orientada pelo método cartográfico, que compreende o conhecimento como produção situada, processual e implicada. As oficinas foram concebidas como dispositivos coletivos de cuidado, favorecendo encontros, trocas e narrativas sobre os cotidianos maternos. Os encontros tiveram como compromisso ético e estético acolher, junto às mães, seus bebês e crianças, com apoio de cuidadoras, e foram acompanhados por registros em diário de campo. Foi realizada a articulação com a Rede Amamenta-Campinas/SP, uma associação que desenvolve ações voltadas às mulheres em maternidade e amamentação, por meio de parcerias como a ampla divulgação dos encontros por seus canais oficiais de comunicação. **Resultados e discussões** Foram realizadas três oficinas no ano de 2025, em Campinas/SP, com oito participantes em cada uma. O cuidado coletivo revelou-se como uma trama de múltiplas presenças — mulheres, crianças, cuidadoras e profissionais — fundamentais para a sustentação dos encontros. A presença das crianças mostrou-se constitutiva da experiência, produzindo novos deslocamentos na cultura expulsiva das infâncias em diversos espaços. Emergiram experiências de pertencimento, reconhecimento de limites corporais e afetivos e ampliação dos sentidos atribuídos à maternidade, com desdobramentos para além das oficinas. **Considerações finais** As oficinas evidenciam o cuidado como tecnologia social, afetiva e política. Ao coletivizar o cuidado, o dispositivo tensiona a lógica individualizante do sofrimento materno e favorece redes de apoio. A cartografia afirma-se como método que emerge do encontro e da implicação, produzindo conhecimento a partir da vida em ato.

Palavras-chave: Maternidade; Saúde mental; Cuidado coletivo; Oficinas de cuidado; Cartografia.

INTERVENÇÕES NÃO FARMACOLÓGICAS NO TRATAMENTO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: REVISÃO SISTEMÁTICA.

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Maria Rocha Ledo, Gabriel Augusto Barreto Martins Vidal, Mariana de Araújo Sá, Letícia do Nascimento Pinto, Maria Eduarda da Silva Oliveira

Introdução: Os transtornos de ansiedade e depressão estão entre as condições de saúde mental mais prevalentes na infância e adolescência, podendo comprometer o desenvolvimento emocional, social e acadêmico. Nesse contexto, intervenções não farmacológicas têm sido amplamente utilizadas como estratégias terapêuticas eficazes e seguras, especialmente devido à menor ocorrência de efeitos adversos em comparação ao tratamento medicamentoso. Dentre essas intervenções, destacam-se a terapia cognitivo-comportamental, mindfulness e atividade física, que atuam na regulação emocional e na redução dos sintomas psíquicos. **Objetivo:** Analisar as evidências científicas acerca da eficácia das intervenções não farmacológicas no tratamento de transtornos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada na base de dados PubMed. Foram incluídos estudos que investigaram intervenções não farmacológicas no tratamento de ansiedade e depressão em indivíduos com idade entre 6 e 18 anos. A busca utilizou descritores relacionados aos transtornos ansiosos e depressivos, intervenções psicológicas e população pediátrica. Foram incluídos ensaios clínicos, revisões sistemáticas e estudos com intervenções terapêuticas não farmacológicas. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, sete estudos foram selecionados para análise qualitativa. **Resultados e discussões:** Os estudos evidenciaram que as intervenções não farmacológicas apresentam eficácia significativa na redução dos sintomas de ansiedade e depressão. A terapia cognitivo-comportamental foi a intervenção mais investigada, demonstrando melhora consistente dos sintomas emocionais e do funcionamento psicossocial. Intervenções baseadas em mindfulness, inclusive em formato online, também mostraram redução significativa dos sintomas depressivos. Além disso, a prática de atividade física apresentou efeitos positivos na diminuição da ansiedade e na promoção do bem-estar psicológico. De modo geral, as intervenções analisadas mostraram-se eficazes e seguras. **Conclusão:** As intervenções não farmacológicas são eficazes no tratamento da ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, destacando-se a terapia cognitivo-comportamental, mindfulness e atividade física. Essas estratégias representam importantes alternativas terapêuticas e podem contribuir para a promoção da saúde mental e melhoria da qualidade de vida nessa população.

Palavras-chave: Transtornos de ansiedade, depressão, saúde mental infantil e terapias não farmacológicas

ATENÇÃO À CRISE EM SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA

Área temática: Atenção à crise

Jade Isis de Souza Nunes, Maria Eduarda de Jesus Freitas Moreira, Vitória Agnes Pinheiro Amorim

A atenção à crise na Rede de Atenção Psicossocial permanece tensionada pela predominância de práticas medicalizantes, em contraste com os princípios da Reforma Psiquiátrica e do cuidado em liberdade. Persistem condutas biomédicas que reduzem a crise ao aspecto biológico, em detrimento de estratégias psicossociais territorializadas. Apresentação e contextualização da experiência: Trata-se de relato de experiência desenvolvido em estágio supervisionado em Psicologia, realizado em serviço de Saúde Mental da rede pública. Objetivo da experiência: Analisar criticamente as estratégias de manejo da crise vivenciadas durante o estágio, discutindo seus impactos formativos e seu alinhamento às diretrizes da política pública de saúde mental. Metodologia da experiência: Relato qualitativo fundamentado em observação participante, supervisões semanais, registros em diário de campo e discussão interdisciplinar de casos. As intervenções priorizaram escuta qualificada, contenção verbal, construção de Projetos Terapêuticos Singulares e articulação com a rede de cuidado. Também foram problematizadas condutas centradas exclusivamente na medicalização como resposta imediata à crise. Período de realização: Julho a dezembro de 2025. Resultados/Aprendizados: Identificaram-se indícios de maior estabilização dos usuários quando utilizadas estratégias baseadas em vínculo, corresponsabilização e manejo psicossocial. Intervenções exclusivamente farmacológicas mostraram-se limitadas frente aos determinantes psicossociais envolvidos. A experiência favoreceu o desenvolvimento de pensamento crítico, postura ética e compreensão da crise como fenômeno multifatorial. Análise crítica: A vivência evidenciou tensões entre o modelo psicossocial e práticas biomédicas ainda hegemônicas. O estágio supervisionado mostrou-se dispositivo formativo estratégico para fortalecer práticas baseadas em evidências, direitos humanos e cuidado integral.

Palavras-chave: Atenção à crise; Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica; Práticas baseadas em evidências; Formação em Psicologia.

DA FRAGMENTAÇÃO À INTEGRAÇÃO: CONSTRUÇÃO E FORTALECIMENTO DA RAPS EM DIAS D'ÁVILA-BA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Jaiane de Oliveira

Apresentação e contextualização da experiência: A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria nº 3.088/2011, constitui diretriz estruturante da política de saúde mental no Sistema Único de Saúde, orientando o cuidado territorial, comunitário e em rede. No município de Dias d'Ávila-BA, no início de 2025, identificaram-se fragilidades na articulação entre os pontos de atenção, inexistência de protocolo municipal formalizado e baixa integração intersetorial, produzindo descontinuidade do cuidado e sobrecarga dos serviços especializados. Objetivo da experiência: Descrever o processo de implantação e consolidação da RAPS municipal, com ênfase na organização dos fluxos assistenciais, institucionalização de protocolo técnico e fortalecimento da articulação intersetorial. Metodologia da experiência: Relato de experiência desenvolvido entre março e dezembro de 2025, sob coordenação técnica da RAPS municipal. As estratégias incluíram: criação de reuniões macro intersetoriais mensais envolvendo Saúde, Assistência Social e Educação; implementação de apoio matricial entre CAPS e Atenção Primária; elaboração de protocolo municipal com fluxogramas definidos e classificação de risco em saúde mental; realização de educação permanente para profissionais da atenção básica, urgência e saúde mental; discussão de casos complexos com Ministério Público e rede de proteção; e apresentação da organização da RAPS na Comissão Intergestores Regional (CIR), com apoio técnico da SESAB para qualificação da rede. Período de realização: Março a dezembro de 2025. Resultados/Aprendizados: Observou-se fortalecimento da comunicação entre os serviços, maior resolutividade da Atenção Primária, redução de encaminhamentos inadequados ao CAPS e padronização das condutas clínicas mediante protocolo institucional. A classificação de risco ampliou a segurança técnica das equipes, especialmente nos serviços de urgência. A integração com a instância regional contribuiu para legitimação institucional e consolidação da política no território. Análise crítica: A experiência demonstra que a consolidação da RAPS demanda liderança técnica, governança compartilhada e dispositivos permanentes de educação em serviço. A formalização de fluxos e espaços intersetoriais revelou-se estratégia fundamental para superar a fragmentação histórica da saúde mental, fortalecendo a integralidade do cuidado e a corresponsabilização entre os atores da rede.

Palavras-chave: Rede de Atenção Psicossocial; Saúde Mental; Gestão em Saúde; Intersetorialidade; Matriciamento.

DESAFIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MANEJO DOS TRANSTORNOS MENTAIS NA INFÂNCIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Nicolle Ribeiro Aguiar, Maria Clara Martins Almeida, Ana Luísa Rocha Falcão Santos, Uriel Pereira Magalhães, Luana Campello Schitini

Introdução: Os transtornos mentais na infância apresentam alta e crescente prevalência, associada a prejuízos funcionais duradouros. A Atenção Primária (AP), como principal porta de entrada do sistema de saúde, concentra grande parte dessa demanda, tornando estratégica a integração da saúde mental nesse nível para ampliar o acesso e qualificar o cuidado. Contudo, limitações estruturais, de capacitação profissional e de articulação com a atenção especializada ainda restringem sua resolutividade. **Objetivo:** Analisar os desafios da atenção básica no manejo dos transtornos mentais na infância, com foco na identificação precoce, na triagem, nas intervenções iniciais e na articulação do cuidado. **Metodologia:** Este estudo consiste em uma revisão de literatura realizada na base de dados PubMed. Foram utilizados os descritores MeSH (“School Health Services”) AND (“Mental Health Services”) AND (“Child”). Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra que abordassem os desafios da Atenção Básica no manejo dos transtornos mentais na infância. A seleção considerou publicações em inglês, português e espanhol. Os achados foram analisados de forma descritiva, visando sintetizar as principais dificuldades e estratégias relacionadas ao cuidado em saúde mental infantil na Atenção Primária. **Resultados e Discussões:** Em síntese, os estudos apontam avanços na integração da saúde mental à atenção primária pediátrica, com ênfase em prevenção, rastreamento e intervenções breves. Destacam a alta prevalência de problemas mentais na infância e adolescência e a necessidade de serviços especializados nesse nível de atenção. Fatores socioeconômicos, raciais, étnicos e barreiras de acesso impactam a adesão ao tratamento. Adolescentes apresentam maior risco para transtornos alimentares e possíveis complicações. Embora estratégias como triagem sistemática e encaminhamento adequado ampliem o acesso, persistem desafios na retenção ao cuidado e na redução de disparidades sociodemográficas. **Conclusão:** A Atenção Básica reconhece seu papel na identificação e no encaminhamento dos transtornos mentais infantis, mas enfrenta limitações na confiança profissional, na articulação com especialistas e na rede de apoio. Nesse contexto, treinamentos estruturados, educação continuada e suporte especializado (como programas de acesso a psiquiatria pediátrica ou modelos colaborativos) destacam-se como estratégias essenciais para qualificar a assistência e ampliar a capacidade de resposta dos profissionais.

Palavras-chave: Saúde Mental Infantil na Atenção Básica, Integração do Cuidado, Transtornos Mentais na Infância.

ANÁLISE EM SAÚDE: UMA PERSPECTIVA BIOPSISSOCIAL NA REDUÇÃO DE ESTRESSORES EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Maria Luiza Calado Franco, Cleberson Franclin Tavares Costa, Anna Letícia Vasconcelos de Barros, Maria Eduarda Gallotti de Carvalho Viana

Introdução: O período universitário caracteriza-se como um importante momento da vida, possibilitando o desenvolvimento pessoal, acadêmico e social. Entretanto, essa fase também pode apresentar riscos psicossociais, em que o estresse revela-se como agravante de transtornos mentais, interferindo na rotina universitária. (FRAGELLI; FRAGELLI, 2021). A sobrecarga de atividades acadêmicas e a tentativa de conciliação delas com a vida social gera desequilíbrio em hábitos essenciais para o bem-estar, corroborando a alimentação inadequada, o sono irregular e a escassez de atividades físicas. (MUNIZ; GARRIDO, 2021). Assim, faz-se essencial relacionar os conhecimentos entre as áreas da Nutrição, da Psicologia e da Educação Física para a compreensão do impasse. Objetivo: Analisar, através de uma perspectiva multidisciplinar, os efeitos dos fatores estressores na rotina dos universitários e promover estratégias para a sua redução. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo quantitativa, descritiva e explicativa, realizada com graduandos da área da saúde de uma universidade particular em Aracaju/SE. Foi realizado um estudo piloto com dezessete alunos que responderam a um formulário contendo perguntas sociodemográficas (idade, sexo, estado civil e cidade em que reside), além de questões sobre as variáveis que levam à sobrecarga estudantil, como o estresse na graduação, qualidade e rotina alimentar, frequência esportiva e possíveis melhorias institucionais. Posteriormente, responderam um formulário de feedback para identificar possíveis ajustes no instrumento, tempo de aplicação e precisão das perguntas. Resultados e discussões: Foi possível inferir a relação direta entre a rotina universitária, a prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável. Assim, a necessidade de organização das demandas acadêmicas e a pouca disponibilidade de tempo mostraram-se como os principais impedimentos para o preparo de alimentos mais nutritivos, além do pouco incentivo oferecido pela universidade para a realização de atividades físicas. Contudo, 94,1% dos estudantes consideram a prática positiva para a saúde e para regulação do estresse. Considerações finais: Decerto, exercícios físicos e alimentação adequada são fatores determinantes para o melhor desempenho acadêmico. Porém, é evidente a carência de políticas institucionais na universidade que incentivem a sua prática e a escolha de refeições saudáveis, sendo os alimentos ultraprocessados os mais escolhidos devido à sua praticidade.

Palavras-chave: Ensino Superior; Estresse; Qualidade de vida.

ENTRE O ENSINAR E O CUIDAR: EXPERIÊNCIAS DOCENTES NO ENFRENTAMENTO ÀS CRISES DE SAÚDE MENTAL NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DA BAHIA

Área temática: Atenção à crise

Luana Oliveira de Carvalho, Ivonilda Ferreira de Andrade, Kelly Rahna Barbosa

Este relato de experiência sistematiza reflexões construídas a partir da atuação de três docentes da Educação Básica, dos componentes curriculares de Sociologia, Biologia e Filosofia, em um colégio da rede estadual do município de Barreiras, Bahia, diante de um cenário escolar que, mesmo antes da Pandemia de Covid-19, vem sendo atravessado por crises de saúde mental, manifestadas por quadros de ansiedade intensa, depressão, crises de pânico, sofrimento psíquico e desorganização emocional, que acometem toda a comunidade escolar. O objetivo deste trabalho é socializar as experiências docentes no enfrentamento direto às crises de saúde mental no cotidiano escolar, evidenciando demandas, inquietações, limites institucionais e encaminhamentos construídos no interior da escola pública. A experiência possui abordagem qualitativa, de natureza empírica e reflexiva, fundamentada na observação participante, registros pedagógicos, escutas individuais e coletivas, acolhimentos emergenciais em sala de aula e fora dela, diálogos com famílias, bem como as articulações com a gestão escolar. As reflexões apresentadas compreendem o período de atuação profissional das autoras de 2019 a 2024, e abrangem o cenário que precede o período pandêmico, a intensificação durante a Pandemia de Covid-19 e a sua permanência no pós-pandemia. Os resultados evidenciam que, diante da ausência de profissionais especializados na escola, o enfrentamento das crises vivenciadas pelos estudantes recai majoritariamente sobre os docentes, a despeito de não possuírem a competência técnica exigida, ao mesmo tempo em que lidam com suas próprias crises emocionais, com ou sem acompanhamento profissional. Apesar dos limites, destacam-se práticas de acolhimento, escuta sensível, mediação de conflitos e fortalecimento de vínculos como estratégias possíveis de cuidado. Em diálogo com publicações acerca da saúde mental nas escolas e com dispositivos legais, conclui-se a existência de um descompasso entre a realidade vivenciada e a garantia prevista na Lei nº 13.935/2019, que assegura a presença de profissionais de Psicologia e Serviço Social nas escolas públicas. Enquanto sua efetivação não ocorre, essas instituições seguem atuando como espaços de contenção emergencial das crises, sustentadas pelo esforço individual dos docentes. Evidencia-se, assim, a urgência de políticas públicas intersetoriais, formação continuada e cuidado institucional com a saúde mental de quem educa.

Palavras-chave: Ensinar; Cuidar; Docentes, Crise; Saúde Mental

FATORES PSICOSSOCIAIS E AMBIENTAIS NA DEPRESSÃO DE IDOSOS: UMA REVISÃO COMPARATIVA ENTRE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS E NÃO INSTITUCIONALIZADOS UTILIZANDO A GDS-15

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Evanilson Francisco de Moura, Manoel Rogério Freire da Silva, Gilson Vasconcelos Torres

A depressão em idosos constitui um importante problema de saúde pública, impactando negativamente a qualidade de vida, funcionalidade e bem-estar psicológico. Este estudo revisa a influência de fatores psicossociais e ambientais na depressão de idosos, comparando indivíduos institucionalizados e não institucionalizados. Esta revisão foi conduzida com base em estudos publicados entre 2020 e 2025, utilizando a GDS-15 para a avaliação da depressão em idosos. Foram selecionados artigos de periódicos com alto fator de impacto (A1 e A2), que abordam tanto a aplicação da GDS-15 em idosos institucionalizados quanto não institucionalizados. As fontes foram extraídas de bases de dados acadêmicas como PubMed, Scopus e PsycINFO, priorizando estudos de longo prazo e abordagens comparativas e publicados entre 2020 e 2025. Os achados indicam que idosos institucionalizados apresentam maior prevalência de sintomas depressivos, frequentemente associada à perda de autonomia, isolamento social, fragilidade clínica e dificuldades de adaptação ao ambiente institucional. Por outro lado, idosos não institucionalizados, embora apresentem menor prevalência, também são afetados por fatores como solidão, limitações econômicas e redução das redes de apoio. Entre os principais fatores analisados, destacam-se: (1) redes de apoio social e solidão, fortemente associadas à presença de sintomas depressivos em ambos os grupos; (2) atividade física, considerada fator protetor, embora menos acessível em ambientes institucionais; e (3) condições ambientais, sendo que ambientes institucionais com baixa qualidade estrutural e pouca privacidade contribuem para maior vulnerabilidade à depressão. A prevalência de depressão em idosos institucionalizados pode ultrapassar 50%, enquanto em não institucionalizados varia entre 20% e 30%. Embora a GDS-15 demonstre boa sensibilidade e especificidade, sua aplicação pode ser influenciada por fatores contextuais, especialmente em ambientes mais restritivos, o que pode impactar a interpretação dos resultados. Conclui-se que fatores psicossociais e ambientais desempenham papel central na depressão em idosos, devendo ser considerados na avaliação clínica. A GDS-15 permanece uma ferramenta útil de triagem, mas seu uso deve ser contextualizado. Ressalta-se a necessidade de intervenções que fortaleçam redes de apoio, promovam atividade física e melhorem as condições ambientais, visando à redução dos sintomas depressivos nessa população.

Palavras-chave: Depressão; Idosos; GDS-15; Redes de apoio social; Atividade física; Institucionalização; Fatores psicossociais; Fatores ambientais.

A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA COMO TECNOLOGIA SOCIAL PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO NAMORO ADOLESCENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Daiane Regina Pinto, Rutinhea Santos de Santana, Jennifer Esquivel do Nascimento,
Mayana Bonfim Ferreira, Nadirlene Pereira Gomes

A Violência no namoro na adolescência (VNA) é um grave problema de saúde pública e social, marcado por agressões físicas, sexuais e, sobretudo, psicológicas em relações afetivas juvenis. Essas experiências impactam diretamente o desenvolvimento emocional e a saúde mental dos adolescentes, muitas vezes de forma silenciosa e naturalizada em seus contextos sociais. Objetivo da experiência: Compartilhar uma experiência de intervenção educativa com adolescentes, baseada na Comunicação Não Violenta (CNV), como estratégia de prevenção de práticas abusivas em relacionamentos afetivos. Metodologia da experiência: Trata-se de uma intervenção educativa desenvolvida no formato de oficina, estruturada em sete etapas e fundamentada na CNV, conforme a proposta de Rosenberg, com foco no fortalecimento da empatia, da autorregulação emocional e do diálogo respeitoso como estratégias de prevenção da violência. As etapas incluíram: acolhimento dos participantes; roda de conversa sobre conflitos no namoro; exposição das quatro chaves da CNV; reconstrução de falas agressivas em comunicações assertivas; debate sobre ciúme e posse; e escrita de uma carta reflexiva sobre relacionamentos saudáveis. Período e local de realização: A ação foi realizada em outubro de 2025, com a participação de oito (8) estudantes adolescentes em uma Escola Estadual localizada na periferia de Salvador, Bahia, Brasil. Resultados/Aprendizados: A experiência possibilitou que os adolescentes identificassem formas de violência comunicacional presentes no cotidiano e experimentassem alternativas baseadas na CNV. Observou-se, por parte dos adolescentes, maior sensibilidade relacional, ampliação da reflexão crítica e reconhecimento de práticas sutis de VNA, bem como a compreensão de estratégias para preveni-las no dia a dia. Análise crítica: Conclui-se que a ação foi significativa e eficaz, contribuindo para a conscientização sobre comunicação saudável no namoro adolescente, promovendo o reconhecimento de comportamentos violentos e o desenvolvimento de formas saudáveis de comunicação. Reforça-se a importância de práticas educativas que valorizem o diálogo e o respeito mútuo, evidenciando o potencial da escola como espaço de formação ética e humanizadora.

Palavras-chave: Violência no Namoro, Adolescência; Comunicação Não Violenta, Prevenção, Relacionamento.

A PSICOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA COMO DISPOSITIVO DE PROMOÇÃO DE AUTONOMIA PARA MULHERES EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Ester dos Reis Oliveira, Maria Eduarda Santana da Silva

A Atenção Básica de Saúde, principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde, ocupa lugar estratégico no cuidado em saúde mental, sobretudo em territórios marcados por desigualdades sociais. Em um município do interior do Pará, identificou-se elevada demanda de mulheres em situação de vulnerabilidade social, muitas delas mães solo responsáveis pelo sustento familiar. Nos atendimentos psicológicos, observou-se que o sofrimento psíquico frequentemente se associava à sobrecarga cotidiana, à precariedade financeira e à ausência de rede de apoio, indicando a necessidade de intervenções que articulassem cuidado clínico e fortalecimento de autonomia. O presente relato descreve a construção e utilização de uma cartilha como instrumento clínico-educativo voltado à promoção de autonomia e à ampliação de perspectivas de geração de renda para mulheres acompanhadas na ABS. A experiência foi desenvolvida ao longo de aproximadamente um ano de atuação em uma Unidade Básica de Saúde. A elaboração do material partiu da sistematização de demandas recorrentes identificadas nos atendimentos individuais, especialmente aquelas relacionadas à organização financeira e à busca por alternativas de renda. A cartilha incluiu tópicos como identificação de habilidades, mapeamento de oportunidades locais, noções básicas de planejamento e sugestões de atividades viáveis no território, sendo utilizada como recurso complementar aos atendimentos, preservando-se o sigilo das usuárias. Durante o período de utilização, observou-se ampliação da percepção de possibilidades, retomada de iniciativas e fortalecimento da autoestima. Em diversos casos, evidenciou-se maior protagonismo na organização da vida cotidiana. As mudanças ocorreram de forma gradual, compreendidas como movimentos subjetivos progressivos. Embora não substitua políticas estruturais de emprego e renda, a experiência demonstra que a psicologia na ABS pode contribuir para o cuidado integral ao articular escuta qualificada e estratégias contextualizadas às condições do território, reafirmando o compromisso com a promoção da autonomia no SUS.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Mulheres; Vulnerabilidade Social; Autonomia; Saúde Mental.

SAÚDE MENTAL RUN: SISTEMATIZAÇÃO DE UMA EXPERIÊNCIA EM PROMOÇÃO E CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NO OESTE DA BAHIA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM
Alane Pereira Mendes da Silva

Este relato de experiência tem como objetivo apresentar o Saúde Mental Run, um evento esportivo com caminhada e corrida de rua, que se constituiu como uma ação inovadora e estratégica para a promoção da saúde mental no município de Santa Maria da Vitória, região Oeste da Bahia, realizada em alusão à Campanha Janeiro Branco. O evento integrou práticas esportivas, mobilização comunitária e ações educativas, a iniciativa ocorreu em um contexto marcado pelo aumento progressivo da prevalência de transtornos mentais e outras formas de sofrimento psíquico, reconhecidos como problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Nesse contexto, a prática regular de exercício físico tem sido reconhecida como uma estratégia não farmacológica relevante para a prevenção e o manejo do sofrimento psíquico. O principal objetivo da Saúde Mental Run foi promover a conscientização da população acerca da importância do autocuidado e da saúde mental. A metodologia adotada envolveu etapas articuladas e progressivas, descritas como: diagnóstico situacional, planejamento, mobilização social, capacitação e organização das equipes, execução, acompanhamento em tempo real, avaliação e sistematização. Além disso, foram incorporadas estratégias solidárias, como a arrecadação de alimentos. O Saúde Mental Run foi realizado no dia 31 de janeiro de 2025, na Praça do Jacaré, em Santa Maria da Vitória, com largada simultânea da corrida e da caminhada às 18h, encerrando-se por volta das 21h. O evento contou com a participação de mais de três mil pessoas, incluindo corredores, caminhantes, usuários do CAPS, alunos da APAE, idosos, gestantes, pessoas com deficiência, adolescentes, profissionais da saúde e membros da comunidade em geral, evidenciando seu caráter inclusivo e democrático. O evento reforçou o papel da gestão pública na promoção da saúde integral, demonstrando que ações coletivas podem gerar impactos significativos na qualidade de vida da população. O Saúde Mental Run configurou-se como uma prática exitosa de promoção da saúde mental, ao articular exercício físico, educação em saúde, inclusão social, solidariedade e mobilização comunitária. Torna-se fundamental fortalecer espaços permanentes de escuta, acompanhamento psicológico, encaminhamento e matriciamento em saúde mental, garantindo a sensibilização promovida pelo evento. Conclui-se que o Saúde Mental Run representou um marco para o município e para a região, constituindo-se como uma boa prática em saúde mental.

Palavras-chave: Saúde Mental, Exercício Físico, Tratamento não farmacológico.

PRÁTICAS ALTERNATIVAS À MEDICALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: UMA REVISÃO INTERDISCIPLINAR ENTRE PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E NEUROCIÊNCIA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Marilha Lucia Andrade Neves, Stefany de Castro Santana Neves, Leticia Felix Grassi

Introdução: O aumento dos diagnósticos psiquiátricos e do uso de psicofármacos nas últimas décadas intensificou o debate sobre a medicalização do sofrimento psíquico. Embora os avanços da psiquiatria e da neurociência tenham ampliado a compreensão dos transtornos mentais, a centralidade exclusiva do modelo biomédico pode reduzir experiências complexas a explicações predominantemente neuroquímicas, limitando a consideração de fatores subjetivos e sociais. **Objetivo da pesquisa:** Analisar práticas alternativas e complementares à medicalização em saúde mental, integrando contribuições da psicologia, psiquiatria e neurociência. **Metodologia:** Trata-se de revisão narrativa da literatura realizada na base PubMed, com publicações entre 2010 e 2025, nos idiomas inglês, português e espanhol. Foram utilizados descritores relacionados à medicalização, intervenções não farmacológicas e cuidado interdisciplinar. Identificaram-se 136 estudos; após triagem por título e resumo e leitura integral, 24 compuseram a análise final. Incluíram-se ensaios clínicos, revisões sistemáticas e estudos observacionais. Excluíram-se estudos exclusivamente farmacológicos. **Resultados e discussões:** Os achados evidenciam críticas ao modelo biomédico centrado exclusivamente na medicação e apontam benefícios de intervenções psicoterapêuticas, atividade física e estratégias psicossociais. Estudos indicam associação entre comportamento sedentário e sintomas depressivos, reforçando a relevância de abordagens integradas. No contexto brasileiro, destaca-se a importância do cuidado territorial e das práticas desenvolvidas nos Centros de Atenção Psicossocial. **Considerações finais:** Superar a lógica exclusivamente medicalizante requer articulação entre intervenções farmacológicas e não farmacológicas, sustentadas por evidências científicas e sensibilidade clínica, fortalecendo modelos de cuidado centrados na pessoa e no território.

Palavras-chave: Medicalização; Saúde Mental; Psicoterapia; Cuidado Interdisciplinar.

O USO DA ESCALA DE EDIMBURGO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: ESTRATÉGIAS DO MÉDICO DE FAMÍLIA PARA O RASTREIO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Leticia Felix Grassi, Marilha Lucia Andrade Neves, Stefany de Castro Santana Neves

Introdução: A depressão pós-parto (DPP) é um agravo significativo à saúde mental, com repercussões biopsicossociais para a mulher, o recém-nascido e a família. Na Atenção Primária à Saúde (APS), o Médico de Família e Comunidade (MFC) ocupa posição estratégica na identificação precoce de sintomas durante o puerpério. A Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS) destaca-se como o instrumento padrão-ouro para o rastreio oportuno nesse cenário. **Objetivo:** Analisar, por meio de revisão narrativa, a aplicabilidade da EPDS como estratégia de rastreio da DPP na APS, enfatizando a prática do médico de família. **Metodologia:** Revisão narrativa realizada nas bases PubMed e SciELO. Na PubMed, utilizou-se a estratégia: “Postpartum Depression” AND (“Primary Health Care” OR “Family Practice”) AND (“Mass Screening” OR “Edinburgh Postnatal Depression Scale”). Na SciELO, utilizou-se: “Depressão Pós-Parto” AND “Atenção Primária à Saúde”. **Critérios de inclusão:** artigos originais e revisões (2021-2026), com texto completo e abordagem sobre o uso da EPDS na APS. Foram excluídos estudos fora do cenário da atenção básica. A amostra final de 7 artigos foi analisada qualitativamente e sintetizada por categorias temáticas. **Resultados e discussões:** Os estudos apontam prevalência expressiva de sintomas depressivos no puerpério em diversos contextos globais, associada a vulnerabilidades socioeconômicas e histórico psiquiátrico. A EPDS demonstrou ser um instrumento validado, de fácil aplicação e alta sensibilidade, permitindo a detecção de casos suspeitos mesmo em cenários de escassez de recursos. No Brasil, o acompanhamento longitudinal e consultas precoces (até a 2ª semana pós-parto) são fundamentais para a eficácia do rastreio. A integração da escala à rotina do MFC facilita o diagnóstico diferencial e o manejo compartilhado com a equipe multidisciplinar. **Considerações finais:** A utilização sistemática da EPDS na APS é uma estratégia essencial para a identificação precoce da DPP. A atuação do MFC, pautada na continuidade do cuidado, reduz o subdiagnóstico e viabiliza intervenções terapêuticas oportunas, qualificando a assistência materno-infantil.

Palavras-chave: Depressão pós-parto; Atenção Primária à Saúde; Escala de Edinburgh; Médico de Família; Rastreamento.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES POR TRANSTORNOS AFETIVOS DE HUMOR NO BRASIL NO PERÍODO DE 2014 A 2024: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DE GÊNERO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Renatielly D'Fátima Moraiz Lima, João Joabson Sobral Lins, João Joelmy Sobral Lins, Erika Thatyana Nascimento Santana

Os transtornos afetivos de humor (TH) constituem importante agravo à saúde pública no Brasil e com impacto crescente nas internações hospitalares. O gendramento é o processo pelo qual os critérios e interpretações diagnósticas são influenciados por normas de gênero, levando a vieses que afetam diferentemente homens e mulheres. Este estudo objetiva analisar o perfil epidemiológico das internações hospitalares por transtorno afetivo de humor no Sistema Único de Saúde (SUS), no período de 2014 a 2024, sob a perspectiva de gênero, discutindo como o gendramento atravessa diagnósticos e morbidade em saúde mental. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo-retrospectivo, de abordagem quantitativa, com dados extraídos do SIH/SUS (DATASUS). Foram analisadas as internações por transtornos afetivos do humor segundo sexo, ano, região de residência, faixa etária (15 a 59 anos) e cor/raça, utilizando frequências absolutas e relativas, processadas no Microsoft Excel. No decênio, registraram-se 586.957 internações por TH, das quais 66,3% foram de mulheres, evidenciando forte feminização da morbidade hospitalar. Observou-se aumento de 39,8% nas internações entre 2014 e 2024 (de 45.993 para 64.335), com crescimento em ambos os sexos e pico em 2023 (64.768 casos). Em todas as faixas etárias, as internações femininas superaram as masculinas, sobretudo entre 30–39 e 40–49 anos, indicando maior concentração dos casos na vida adulta. As regiões Sul (224.967) e Sudeste (201.969) concentraram a maior carga, seguidas por Nordeste, Centro-Oeste e Norte, padrão que dialoga com outros estudos que apontam maior registro de internações por TH nessas duas macrorregiões. Quanto à cor/raça, predominou o registro de pessoas brancas (285.343) e pardas (157.718), com prevalência feminina em todas as categorias. Os dados revelam uma diferença expressiva entre os gêneros nas internações por TH, que não pode ser atribuída exclusivamente a fatores biológicos ou regionais, mas também a processos sociais de gendramento dos diagnósticos em saúde mental. Para Zanello (2014), manifestações de sofrimento associados ao feminino tendem a ser convertidas em diagnóstico e medicação, já as expressões masculinas são interpretadas por outras chaves, contribuindo para padrões gendrados de internação. Portanto, os dados epidemiológicos não representam apenas maior adoecimento feminino, mas construções sociais atravessadas por expectativas normativas de gênero, raça e território, o que reforça a necessidade de análises interseccionais e de políticas públicas que enfrentem tanto o adoecimento quanto as desigualdades no acesso e no cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: Transtornos de humor; Gênero e Saúde; Epidemiologia; Hospitalização; Saúde Mental.

ATUAÇÃO DE BRINQUEDISTA NA HUMANIZAÇÃO AMBULATORIAL.

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Aisha Ferreira de Araújo Hora, Alice Meyer Suerdieck Viana, Ana Aparecida Nascimento
Martinelli Braga

Introdução: No contexto ambulatorial, o brinquedista atua como agente promotor de saúde, ao contribuir para a humanização da sala de espera e assegurar a experiência do brincar livre dentro desse espaço. **Objetivo:** Relatar os efeitos das intervenções lúdicas em salas de espera ambulatoriais através do trabalho dos brinquedistas. O relato de experiência tem como campo de pesquisa e experiência, a sala de espera do ambulatório CEDIMI, serviço vinculado à rede SUS, orientado pelos princípios da Política Nacional de Humanização. **Metodologia:** Trata-se de relato de experiência, de caráter exploratório e qualitativo, desenvolvido na sala de espera ambulatorial de forma semanal com público diverso. As intervenções lúdicas contemplaram brincadeiras livres ou mediadas por brinquedos disponibilizados pela instituição. Foram utilizados diário de campo e observação participativa e sistemática para registro das atividades, reações dos usuários e reflexões da equipe durante o período da bolsa de IC. **Resultados e discussões:** Através do projeto, percebeu-se uma melhoria da qualidade do atendimento ambulatorial por meio da humanização do espaço da sala de espera, a partir da atuação dos brinquedistas. Para os pacientes e acompanhantes, os resultados observados compreendem a redução dos níveis de estresse e ansiedade, frequentemente presentes nesse ambiente, além da promoção de um espaço mais acolhedor para ambos. A partir das discussões, concluiu-se que o brincar na sala de espera do CEDIMI possibilitou a expressão emocional e a elaboração de experiências potencialmente estressoras para as crianças com sintomas miccionais, dialogando com as perspectivas da ludoterapia, enquanto estratégia de humanização e recurso terapêutico. **Considerações finais:** No âmbito do grupo de pesquisa, a produção de dados relevantes a partir da experiência do projeto, contém grande potencial para subsidiar a construção de um modelo de intervenção psicossocial viável para sala de espera e replicável em outras instituições de saúde com semelhante organização ao CEDIMI. A produção dos relatos de experiência e a análise qualitativa das práticas desenvolvidas também podem ampliar o conhecimento na área da psicologia aplicada à saúde coletiva, especialmente no que diz respeito à ludoterapia e à humanização da sala de espera.

Palavras-chave: Psicologia, Humanização, Assistência ambulatorial.

Tecendo o Cuidado no Território: Para Além dos Muros, o CAPS Folia — Um Relato de Experiência

Área temática: Boas práticas no CAPS

Maria Clara Carneiro Bastos, Virginia Leite Souza Araujo, Illana Almeida Santos, Maria Jamile Teles de Matos Martins, Tarcísio Martins

Apresentação: O presente relato descreve a realização do CAPS Folia no município de Serra Preta, como estratégia territorial desenvolvida pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I, Ivoneide Dias de Andrade). A ação fundamenta-se nos princípios da Reforma Psiquiátrica brasileira, orientada pela Lei nº 10.216/2001 (BRASIL, 2001), que redireciona o modelo assistencial em saúde mental para o cuidado em liberdade. Conforme Amarante (2007), a atenção psicossocial implica transformação das práticas, saberes e do lugar social da loucura. **Objetivo:** Relatar a experiência do CAPS Folia como prática de desinstitucionalização, ampliando o cuidado para além do espaço físico do serviço e promovendo inclusão social dos usuários. **Metodologia:** Estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência. A atividade foi organizada pela equipe multiprofissional em conjunto com usuários e familiares, envolvendo a organização coletiva e integração da RAPS, que culminou no cortejo carnavalesco pelas ruas centrais do distrito do Ponto de Serra Preta. A proposta compreende o território como espaço de produção de subjetividades e relações sociais (SANTOS, 2006). **Período de realização:** Realizado dia 12 de fevereiro de 2026, com três semanas prévias de planejamento. **Resultados:** Observou-se fortalecimento de vínculos, ampliação da circulação social dos usuários e maior visibilidade do CAPS na comunidade. A ocupação do espaço público favoreceu a problematização do estigma, reafirmando que a desinstitucionalização ultrapassa a desospitalização, alcançando dimensões culturais e simbólicas (ROTELLI, 1990). **Análise crítica:** A experiência evidencia que práticas culturais no território funcionam como dispositivos de ruptura com a lógica manicomial. Foucault (1978) demonstra que o nascimento do hospital psiquiátrico esteve associado à produção de saberes disciplinares e mecanismos de exclusão. Nesse sentido, iniciativas como o CAPS Folia tensionam historicamente essa racionalidade ao reinscrever a loucura no espaço público. Para Rotelli (1990), desinstitucionalizar significa reconstruir direitos, redes sociais e possibilidades concretas de vida. Contudo, permanecem desafios estruturais, como recursos limitados e necessidade de maior articulação intersetorial. Portanto, a experiência reafirma o território como espaço clínico-político de produção de cuidado e cidadania.

Palavras-chave: Centro de Atenção Psicossocial, Território, Reforma Psiquiátrica.

ATRAVESSAMENTOS RACIAIS NA PRÁTICA DA TERAPIA OCUPACIONAL NOS CAPS: CUIDADO, TERRITÓRIO E SAÚDE MENTAL EM SALVADOR-BA

Área temática: Boas práticas no CAPS

Tiago Dias Cruz, Ellén Cristina Ricci

Introdução: Esta pesquisa analisa como as questões étnico-raciais atravessam a prática de terapeutas ocupacionais em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Salvador, Bahia, tomando o racismo como estrutura social histórica que produz sofrimento psíquico e interfere no acesso, na permanência e na qualidade do cuidado em saúde mental. Parte-se do entendimento de que, embora a Terapia Ocupacional seja um campo comprometido com os modos de vida e com a produção do cuidado no cotidiano, ainda persistem lacunas formativas, institucionais e ético-políticas para o enfrentamento do racismo nos serviços públicos. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, orientada por perspectiva crítica e decolonial. Participaram 14 terapeutas ocupacionais atuantes em diferentes modalidades de CAPS, com no mínimo um ano de experiência no serviço. A produção de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, majoritariamente remotas, audiogravadas mediante autorização, transcritas na íntegra e acompanhadas de registros em diário de campo. A análise foi realizada com base na Análise de Conteúdo. **Resultados e discussões:** Os achados evidenciam que racismo, território e interseccionalidades atravessam a organização do cuidado e influenciam as possibilidades de circulação, proteção e projeto de vida das pessoas acompanhadas nos serviços. Também revelam que a dimensão racial ainda oscila entre silenciamentos, reconhecimentos parciais e ações pontuais no cotidiano profissional. Além disso, foram identificadas fragilidades na formação e barreiras institucionais que limitam a incorporação da questão racial como dimensão transversal no cuidado em saúde mental. Em contrapartida, práticas afrorreferenciadas e movimentos de aquilombamento emergem como possibilidades potentes de pertencimento, proteção e resistência no âmbito do CAPS. **Considerações finais:** Conclui-se que o enfrentamento do racismo institucional e a consolidação de práticas antirracistas no SUS e na Rede de Atenção Psicossocial exigem deslocamentos ético-políticos na Terapia Ocupacional, com repercussões diretas na qualificação do cuidado. O estudo contribui para o debate sobre boas práticas no CAPS, ao evidenciar a necessidade de reconhecer a dimensão racial como elemento constitutivo do cuidado em saúde mental.

Palavras-chave: terapia ocupacional; saúde mental; racismo; centros de atenção psicossocial.

A PRODUÇÃO DE GRUPO OPERATIVO EM UMA ESCOLA PÚBLICA VISANDO A EXPRESSÃO DAS SUBJETIVIDADES DE ADOLESCENTES CONSIDERADAS/OS CORPOS DISSIDENTES

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Aderilson Anunciação de Oliveira, Cláudia Regina de Oliveira Vaz Torres

Os Grupos Operativos (GOs) são espaços organizadas com a finalidade de promover o desenvolvimento biopsicossocial das pessoas por meio da resolução de tarefas norteadoras, a partir da movimentação numa espiral dialética. Este trabalho irá focar no seu uso numa escola pública dentro do território do sisal, por isso assumirá o termo Grupo Operativo Escolar (GOE). A referida pesquisa tem como objetivo geral: analisar a relevância dos Grupos Operativos de Psicologia Escolar para a promoção de saúde mental entre estudantes adolescentes que são consideradas/os dissidentes pela comunidade escolar. A metodologia escolhida foi a pesquisa-intervenção em educação, de cunho qualitativo, ela é o elo entre a teoria e a prática, servindo como guia para que o pesquisador explore, compreenda e analise fenômenos sociais de maneira rigorosa, sistemática e criativa, levando em consideração a especificidade do fenômeno que está sendo estudado. Destaca-se que essa pesquisa possui aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa por meio do parecer consubstanciado número 6.890.402. O quadro de sustentação teórica deu-se por meio dos conceitos de Corpos Dissidentes de Foucault (1977); Grupos Operativos de Pichon-Riviere (2009) e Psicologia Escolar Crítica de Patto (2022). O GOE foi realizado através de seis encontros. Para a apresentação didática dos resultados obtidos na referida pesquisa foram delimitadas quatro categorias, são elas: Categoria 01: Vivências Violentas: as tentativas de aniquilamento dos corpos considerados dissidentes dentro e fora da escola; Categoria 02: Identidade e Autoimagem: o espelho quebrado dos corpos considerados dissidentes; Categoria 03: O Grupo na adolescência como instrumento de reconstrução da subjetividade; e Categoria 04: Grupo Operativo e Psicologia Escolar: a relevância de espaços de expressão para o fomento do protagonismo na adolescência. A pesquisa constatou que a medida que encontros do GOE foram acontecendo elas/es perceberam qual era a proposta do projeto e começaram a se permitir confiar nas pessoas que ali estavam e pouco a pouco iam apresentando as suas dores e vulnerabilidades e, conseqüentemente, aprendendo a comunicar as suas demandas e a adaptar-se ativamente diante dos desafios e violências do cotidiano. Portanto, as intervenções explicitaram não apenas a relevância, como também a urgência de espaços seguros dentro da escola para que os corpos dissidentes possam expressar as suas subjetividades.

Palavras-chave: Grupo Operativo Escolar; Psicologia Escolar e Educacional; Subjetividades Dissidentes; Adolescência e Escola.

O PAPEL DA ATENÇÃO BÁSICA NA PREVENÇÃO DO SOFRIMENTO PSÍQUICO: ESTRATÉGIAS TERRITORIAIS E CUIDADO INTEGRAL

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

Matheus Correa Nossa, Fabio Fontes Alves Filho, Lucas Sales Pedreira Conceição, Nicolas Silva Alves, Laio Henrique Carneiro Sampaio

INTRODUÇÃO: O sofrimento psíquico constitui um dos principais desafios contemporâneos em saúde pública. A Atenção Básica, enquanto porta de entrada do sistema de saúde brasileiro, assume papel estratégico na prevenção e no cuidado longitudinal em saúde mental. No contexto da Reforma Psiquiátrica e da consolidação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), destaca-se a necessidade de fortalecer práticas territoriais, interdisciplinares e centradas no usuário para a promoção da saúde mental. **OBJETIVO:** Analisar o papel da Atenção Básica na prevenção do sofrimento psíquico, destacando estratégias de cuidado territorial, promoção da saúde mental e redução da medicalização. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura. Foram analisados documentos oficiais do Ministério da Saúde, diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e publicações científicas nacionais e internacionais sobre a integração da saúde mental na Atenção Primária, com foco em estratégias de matriciamento e cuidado territorial. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura evidencia que a Atenção Básica contribui para a prevenção do sofrimento psíquico por meio do vínculo longitudinal, da escuta qualificada, do trabalho interdisciplinar e das ações comunitárias. Estratégias como o apoio matricial, grupos terapêuticos e intervenções psicossociais reduzem encaminhamentos desnecessários para a atenção especializada e fortalecem a autonomia dos usuários. Além disso, as práticas territoriais ampliam o acesso e favorecem o cuidado integral, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), ao tratar o sofrimento em seu contexto social e familiar, mitigando a lógica puramente biomédica. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a Atenção Básica é um espaço privilegiado para a prevenção do sofrimento psíquico. Para a eficácia desse modelo, é fundamental investir na qualificação contínua das equipes, no fortalecimento da RAPS e na consolidação de práticas que superem o modelo centrado na medicalização, priorizando a subjetividade e a reintegração social.

Palavras-chave: Atenção Básica; Saúde Mental; Prevenção; Sofrimento Psíquico; Cuidado Territorial.

Aumento das taxas de suicídio no Brasil

Área temática: Sentimentos suicidas

Luise Alves de Sousa Barbosa, Luciana Costa Barros de Oliveira, Luana Maria Borges Mota, Íllian Cássia Brito Santos

Introdução: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil apresenta uma média de 14 mil casos de suicídio por ano. Em virtude do exposto, o presente estudo buscou avaliar quantitativamente as características dos óbitos por suicídio no período de 2013 a 2024 no país. **Objetivo principal:** Analisar o perfil das taxas de suicídio no Brasil entre 2013 e 2024. **Métodos:** Trata-se de um estudo retrospectivo, com dados do DATASUS e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), analisando óbitos por suicídio (CID- 10 X60-X84) de 2013 a 2024. Foram comparadas as tendências entre os períodos, utilizando sexo, região, idade e cor/raça como variáveis. **Resultados e Discussões:** Entre 2013 e 2024, o Brasil registrou 162.094 óbitos por lesões autoprovocadas, com predominância masculina (78,48%). Apesar disso, ao longo do período, o crescimento foi mais acentuado entre as mulheres, com aumento de 66,5% nos casos. O Sudeste lidera em número de casos (36,94%). Em relação a etnia, a população branca representa 48,4% dos casos nesse período, seguido pela etnia parda (43%). Com relação a faixa etária, a que mais apresentou cifras de óbito por autolesão foi entre 20 a 39 anos (41,14%). Entre os métodos utilizados, destaca-se o enforcamento como principal meio em ambos os sexos; contudo, os homens tendem a empregar métodos mais letais, como armas de fogo que aparecem como segunda causa mais frequente (5,8%), enquanto as mulheres recorrem com maior frequência à intoxicação medicamentosa (6,4%). No que tange ao período anterior a pandemia (2013-2019), o aumento médio anual das taxas de suicídio foi de aproximadamente 4,3% ao ano, já no período após o início da pandemia (2020 a 2024), observou-se um crescimento mais acentuado, com média de 7,2% ao ano. **Considerações Finais:** Os resultados deste estudo indicam um cenário preocupante e crescente dos óbitos por lesões autoprovocadas no Brasil, especialmente após o início da pandemia. O aumento expressivo nas taxas mostra não apenas o impacto das transformações sociais e emocionais do período recente, mas também a necessidade urgente de políticas públicas mais efetivas e integradas de prevenção.

Palavras-chave: Suicídio, Saúde Pública, Pandemia

A flexibilidade na comunicação como dispositivo clínico no acompanhamento de usuário ouvidor de vozes em um CAPS IA de Salvador

Área temática: Ouvir Vozes

Lígia Barbosa Perez, Davi Nery dos Santos Pereira, Sandra Assis Brasil, Suely Maria Costa Lôbo

Apresentação e contextualização da experiência: O presente trabalho foi realizado em dupla de enfermeiro e psicólogo no Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde Mental da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), durante o segundo ciclo de prática, em um CAPS IA de Salvador. Buscou-se complementar o cuidado de um usuário ativo no serviço, com orientação de preceptora, psicóloga e técnica de referência. Trata-se de um adolescente de 15 anos, solteiro, negro, de religião adventista, ensino médio incompleto, morador de bairro periférico de Salvador-BA. Ao longo do acompanhamento, fez-se interessante diversificar a abordagem dos atendimentos para acolher a singularidade do usuário, o qual vive a experiência de ouvir vozes, hegemonicamente interpretada como sintoma psicopatológico. Objetivo da experiência: Ressaltar a importância de se pluralizar os recursos linguísticos no contexto da Atenção Psicossocial, especialmente no cuidado a pessoas que ouvem vozes. Metodologia da experiência: O procedimento adotado foi a experimentação de diferentes linguagens, de forma a dar-se continuidade às formas de comunicação que mais ressoavam nos encontros, contribuindo com a sociabilidade do adolescente e com a possibilidade de novos caminhos em territórios existenciais estagnados que lhe causavam sofrimento. Foram utilizados jogos de tabuleiro, desenho, construção coletiva de personagens e a própria fala formal, a qual podia ser dirigida também às vozes. A presentificação dos residentes durante a experiência teve inspiração no Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes, o qual foi criado na Holanda nos anos 1980 e tornou-se um dispositivo de coletividade em torno da despatologização dessa vivência. Período de realização: Os encontros ocorreram entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026. Resultados/Aprendizados: Destaca-se a relevância da disponibilidade para o comunicar-se, o que possibilitou a construção do vínculo com o usuário e a sua confiança no processo terapêutico; as mudanças na relação dele com as vozes e o aprimoramento do uso da linguagem lúdica para fins terapêuticos pelos residentes. Análise Crítica: Salieta-se a patologização da vida como limitadora das possibilidades de produção de saúde, além da importância de diversificar o cuidado ofertado a quem o ouvir é hegemonicamente depreciado.

Palavras-chave: saúde mental, adolescência, centro de atenção psicossocial, ouvidores de vozes, linguagem, comunicação

A ARTE COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO ENVELHECIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área temática: Arte e Musicoterapia

Vitória Acsa Santana Almeida Copque, Renata Pereira dos Santos Mota, Juarez da Silva Paz

O ser humano, assim como todos os seres vivos, percorre um ciclo vital composto por diferentes estágios. O envelhecimento, enquanto etapa desse processo, constitui-se não apenas como uma experiência individual, mas também como resultado de construções históricas e de influências psicossociais. Na contemporaneidade, observa-se uma inversão de valores relacionados à velhice, frequentemente associada a estereótipos negativos e visões paradigmáticas que reduzem o potencial da pessoa idosa. Diante desse cenário, torna-se necessário um novo olhar sobre o envelhecimento, reconhecendo a população idosa como ativa, produtiva e capaz de estabelecer novas formas de relação com o futuro, especialmente por meio da arte como instrumento de promoção e manutenção da saúde mental. O envelhecimento é um processo complexo e multifatorial, atravessado por dimensões biológicas, psicológicas e sociais que impactam diretamente a saúde mental da população idosa. Diante do crescimento dessa parcela da população, torna-se fundamental desenvolver estratégias que promovam qualidade de vida e bem-estar psicológico na velhice. Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvido no segundo semestre de 2023 por estudantes do curso de Psicologia da Faculdade Brasileira do Recôncavo (FBBR), no município de Cruz das Almas -BA, com o objetivo de refletir sobre o envelhecimento e analisar a arte como instrumento de cuidado ao longo do ciclo vital. A experiência consistiu na produção de um documentário intitulado “Envelhecer com arte, a arte de envelhecer”, construído a partir de entrevistas audiovisuais com dois idosos que encontraram na dança e na poesia formas de enfrentamento das perdas, ressignificação da trajetória de vida e fortalecimento da identidade. A proposta fundamentou-se na teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, especialmente no estágio Integridade do Ego versus Desespero, que aborda os desafios subjetivos da última fase do desenvolvimento humano. Os resultados evidenciaram que a prática artística favorece a expressão emocional, o senso de pertencimento, o fortalecimento da autoestima e a promoção do bem-estar psicológico. Conclui-se que a arte se configura como importante dispositivo de promoção da saúde mental, contribuindo para um envelhecimento mais ativo, autônomo e significativo.

REFERÊNCIAS:

- PAPALIA, Diane E.; MARTORELL, Gabriela. Desenvolvimento humano. Tradução de Francisco Araújo da Costa. Revisão técnica de Maria Adélia Minghelli. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- SCHOPENHAUER, Arthur. A arte de envelhecer. Tradução de Karina Jannini. São Paulo: Edipro, 2016.

Palavras-chave: Envelhecimento; Saúde mental; Arte; Psicologia; Estereótipos

EDUCAÇÃO COMO DISPOSITIVO DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL PARA HOMENS PRIVADOS DE LIBERDADE

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Ivonilda Ferreira de Andrade

Apresentação e contextualização- O relato emerge da atuação da autora como docente da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em uma unidade prisional masculina e enquanto concluinte do Bacharelado em Psicologia. O ambiente carcerário no Brasil é marcado por problemas com estrutura física, alimentação, superlotação, tempo ocioso, violência, limitação do acesso aos serviços de saúde, etc. Acrescenta-se a esse contexto as exigências de uma performatividade de gênero baseada em um modelo hegemônico de masculinidade, que impõe o silenciamento do sofrimento mental, evitando exposição de vulnerabilidades, frequentemente confundida com risco à segurança. Além da pressão psicológica decorrente da privação da liberdade, muitos estudantes apresentam baixa autoestima, demonstram vergonha pela baixa escolaridade, vivem a distância ou o abandono da família e expressam culpa decorrente dos atos praticados, dentre outros agentes desencadeadores de sofrimento psíquico. Assim, a Educação é apresentada como uma "Nova Abordagem em Saúde Mental", visando a humanização e a quebra da invisibilidade desses sujeitos. **Objetivo-** Enunciar a importância da Educação baseada na Justiça Restaurativa, como ferramenta de promoção da saúde mental e redução do sofrimento psíquico em homens privados de liberdade. **Metodologia-** A experiência tem abordagem qualitativa e os dados foram obtidos através da observação participante, dos registros pedagógicos e das escutas coletivas, em rodas de conversa e em círculos restaurativos mediados em sala de aula, que buscaram facilitar a projeção de afetos e a verbalização de angústias. **Período de realização -** As atividades ocorreram de fevereiro a dezembro de 2025, no Anexo Conjunto Penal do Colégio Estadual Duque de Caxias, no município de Barreiras, Bahia. **Resultados-** Verificou-se que o espaço escolar funciona como um "dispositivo de respiro", onde o sujeito é reconhecido para além de sua falta/crime e aprende a identificar e valorizar suas potencialidades. **Aprendizados-** O principal aprendizado reside na percepção de que a Educação no cárcere possui uma função terapêutica indireta, ao fortalecer a autonomia e proporcionar aos sujeitos a reconstrução de sua narrativa pessoal, reduzindo o isolamento psicossocial. **Análise crítica-** A análise em torno da experiência permite inferir que a Educação em Prisões não deve ser apenas instrução formal, mas um dispositivo clínico-político, pois a integração entre Educação e Psicologia é fundamental para transitar de uma lógica de vigilância para uma lógica de cuidado integral, como forma de enfrentamento do "silêncio que adocece".

Palavras-chave: Educação em Prisões, Saúde Mental, Masculinidades, Justiça Restaurativa, Saúde Integral.

PRESCRIÇÃO DE PSICOFÁRMACOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE DA BAHIA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Exedito Sillas Braga Moreira Sampaio

Introdução: O sofrimento psíquico constitui uma das principais demandas na Atenção Primária à Saúde (APS), estimando-se que uma em cada quatro pessoas que a procuram apresenta algum diagnóstico de transtorno mental. A prescrição de psicofármacos configura-se, frequentemente, como principal estratégia de manejo, com destaque para o uso de benzodiazepínicos e para o médico generalista como prescritor central. Quando realizada sem adequado acompanhamento clínico ou articulação com outras estratégias terapêuticas, essa prática pode comprometer a integralidade do cuidado e contribuir para dependência, polifarmácia e medicalização do sofrimento. Em municípios de pequeno porte, esse fenômeno apresenta particularidades relacionadas à disponibilidade de recursos e ao acesso restrito a serviços especializados, tornando urgente a produção de conhecimento contextualizado. **Objetivo:** Analisar as práticas de prescrição de psicofármacos por médicos da Atenção Primária à Saúde em Conceição do Jacuípe/BA. **Metodologia:** Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, desenvolvido em Conceição do Jacuípe/BA, município de aproximadamente 37.000 habitantes com cobertura universal da APS, 18 equipes de Saúde da Família e RAPS composta por CAPS I e CAPSi. Os participantes são médicos das equipes do município, com critério de inclusão de atuação mínima de seis meses no serviço. A coleta ocorre por entrevistas semiestruturadas individuais, abordando: critérios clínicos de prescrição; conhecimento sobre riscos e benefícios; uso de protocolos; e articulação com a RAPS. A análise seguirá a análise de conteúdo temática de Bardin (2011), com apoio do software Atlas.ti. **Resultados e discussão:** Projeto em fase de coleta de dados. A literatura aponta predominância de práticas prescritivas centradas no modelo biomédico e fragilidade na articulação entre APS e RAPS. Espera-se identificar como determinantes sociais de gênero, classe e idade operam nas práticas prescritivas locais, revelando potencialidades e desafios para um cuidado mais integral em saúde mental. **Considerações finais:** A investigação poderá subsidiar o desenvolvimento de protocolos assistenciais, fortalecer a articulação entre APS e RAPS e orientar estratégias de educação permanente. Compreender como essas práticas se configuram em municípios de pequeno porte é fundamental para a qualificação do cuidado em saúde mental na atenção básica.

Palavras-chave: psicofármacos, atenção primária à saúde, saúde mental, medicalização, Estratégia Saúde da Família

INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS FEMININAS NA BAHIA: PERFIL DIAGNÓSTICO E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Área temática: Atenção à crise

José Almeida Dos Santos Neto, Sarah Santos Souza, Ian Lezan Salvador, Tássio Andrade Reis

Introdução: Apesar dos avanços na política de saúde mental brasileira após a Lei nº 10.216/2001, as internações psiquiátricas permanecem relevantes no cuidado aos transtornos mentais graves. Considerando a maior vulnerabilidade feminina associada a determinantes sociais e raciais, torna-se necessário analisar o perfil epidemiológico das internações psiquiátricas femininas na Bahia. **Objetivo:** Analisar os padrões da hospitalização de mulheres por transtornos mentais na Bahia entre 2019 e 2024, segundo raça/cor e diagnóstico. **Método:** Trata-se de um estudo ecológico e retrospectivo, com dados de domínio público do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), referentes às internações por transtornos mentais (Capítulo V da CID-10) na Bahia, entre 2019 e 2024. Analisaram-se sexo, diagnóstico, faixa etária e raça/cor e as taxas de internação por 100.000 habitantes foram calculadas com base no Censo Demográfico de 2022 (IBGE). **Resultados:** Entre 2019 e 2024, registraram-se 13.728 internações psiquiátricas femininas na Bahia (40,5% do total). Observou-se predominância de internações femininas por transtornos de humor (34,55%) e por esquizofrenia/transtornos delirantes (35,29%). As internações femininas concentraram-se em mulheres de 20 a 49 anos (60,39%). Mulheres negras (pretas e pardas) apresentaram taxa de internação de 180,7/100.000 mulheres, aproximadamente 4,2 vezes superior à taxa entre mulheres brancas (42,8/100.000). A taxa acumulada de internação por transtornos de humor foi de 64,9/100.000 mulheres e 39,3/100.000 homens (RR=1,65), indicando ocorrência 65% maior entre as mulheres. Em contraste, as internações relacionadas ao uso de álcool foram 11,6 vezes mais frequentes entre homens (81,8/100.000) comparado às mulheres (7,1/100.000). **Considerações Finais:** Os resultados evidenciam que as internações psiquiátricas femininas na Bahia concentram-se entre mulheres adultas em idade economicamente ativa, com predominância de transtornos de humor e esquizofrenia/transtornos delirantes, com maiores taxas de internação entre mulheres negras. Esses achados indicam a influência de determinantes sociais, raciais e estruturais no adoecimento psíquico, reforçam a necessidade de fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial e de políticas públicas de saúde sensíveis a gênero e raça. Como limitações, destaca-se o uso de dados secundários, sujeitos a subnotificação e com variáveis restritas. Sugere-se que pesquisas futuras utilizem abordagens longitudinais e incluam variáveis socioeconômicas e qualitativas, a fim de aprofundar a compreensão do contexto da saúde mental feminina na Bahia.

Palavras-chave: Transtornos Mentais, Hospitalização, Perfil Epidemiológico.

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO FLUXO DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL EM SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA: DA IDENTIFICAÇÃO À OPERAÇÃO CONTÍNUA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Patricia Fogaça Viana Pires, Alane Pereira Mendes da Silva, Jackeline Passos Oliveira de Moura

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação do fluxograma de atenção em saúde mental no município de Santa Maria da Vitória/BA, tendo como base a experiência prática no CAPS I local, articulada à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). De acordo com Silvia Lane (1990), é fundamental compreender o sujeito em sua totalidade histórica, social e cultural, superando visões reducionistas e biomédicas do sofrimento mental. O município de Santa Maria da Vitória/BA, localizado no oeste baiano, possui uma população diversificada e demandas complexas no campo da saúde mental. Iniciou um processo de construção coletiva de um fluxo de atenção que pudesse garantir acesso, acolhimento qualificado e continuidade do cuidado. A elaboração do fluxo teve como objetivo principal minimizar a fragmentação do cuidado, garantir o acesso contínuo e oportuno aos serviços de saúde mental, reduzir a fila de espera e promover a integralidade nas ações em saúde. A produção de dados se deu em diálogo com trabalhadores e usuários, foram utilizados dados de gestão interna, incluindo reuniões de equipe, registros de atendimentos, indicadores de fluxo e avaliação de usuários. As etapas foram divididas em: levantamento da situação atual, construção coletiva do fluxo, implementação piloto, avaliação e ajustes, oficialização e monitoramento contínuo. As atividades ocorreram entre setembro de 2023 a setembro de 2025, o processo foi desenvolvido de forma gradual e participativa. A formalização do processo ocorreu em outubro de 2025, com a publicação da portaria municipal. Dentre os principais resultados observados destacam-se: redução no tempo médio de acolhimento; aumento de 251 atendimentos em rede comparado ao quantitativo dos últimos dois anos anteriores; ampliação dos vínculos com a Atenção Básica; criação de espaços de corresponsabilização com UPA, SAMU e Hospital Municipal; maior adesão aos tratamentos; aumento da capacidade de resposta do CAPS diante das crises; envolvimento da comunidade em ações de prevenção e promoção em saúde mental. A experiência de construção e implementação deste fluxo mostra que é possível transformar a realidade local a partir da escuta, da gestão compartilhada e da ação comprometida com os princípios do SUS. A sistematização dessa prática busca não apenas registrar uma experiência exitosa, mas também oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas e o fortalecimento do SUS em sua dimensão mais humanizadora e participativa.

Palavras-chave: Fluxograma, Saúde Mental e RAPS.

Comportamento Suicida no Serviço Público: Uma Análise Multifatorial para Prevenção **Área temática: Sentimentos suicidas**

Elisa Silva Borges, Sharlene Cristina Bowes Freitas, Érica Luana Lisboa Bastos

O comportamento suicida configura-se como um fenômeno complexo, resultante da interação de múltiplos fatores ao longo da trajetória de vida do indivíduo. Entre esses fatores, destacam-se aspectos socioeconômicos, genéticos e psicológicos. Em uma regional de uma autarquia federal composta por 1.425 servidores públicos — sendo 749 mulheres e 676 homens — o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho registrou, entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025, sete casos de tentativa de suicídio, dos quais apenas um evoluiu para óbito. Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho foi analisar o perfil dos servidores que foram acolhidos pela equipe multiprofissional em saúde, com histórias de tentativas de autoextermínio, para fins de subsidiar ações preventivas à saúde mental e suicídio. A metodologia utilizada foi a análise documental, sendo examinados os requerimentos de atendimento, que incluíam informações pessoais, profissionais e queixas. Além disso, os registros eletrônicos realizados, após os atendimentos pela equipe multiprofissional em saúde, foram analisados na busca de fatores que podem ter motivado a decisão de autoextermínio. Verificou-se, como resultado, algumas convergências: 67% dos servidores que tentaram suicídio eram homens e 33% eram mulheres. Quanto à idade, 67% encontravam-se na faixa dos 18 aos 36 anos, caracterizando um grupo predominantemente jovem. Além disso, 67% dos casos apresentavam histórico de rejeição familiar e baixo suporte social. No contexto laboral, 50% relataram dificuldades de integração com a equipe. Também foram observadas particularidades relevantes, tais como suspeita de uso abusivo de álcool e drogas, residência em áreas com conflito entre facções, presença de transtornos mentais, histórico de abuso sexual e dificuldades relacionadas ao trabalho digital. Os achados reforçam a importância do trabalho multiprofissional e intersetorial tanto para o acolhimento e encaminhamento adequado durante momentos de crise aguda quanto para a prevenção de novas crises. A análise também evidenciou a necessidade de ampliar a capacitação da equipe multiprofissional para lidar com casos de sofrimento psíquico complexo. Por fim, reconheceu-se a urgência de preparar as lideranças para identificar sinais de sofrimento mental e risco suicida entre os trabalhadores, garantindo encaminhamento oportuno ao Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho. Também se destacou a relevância de fortalecer o trabalho em equipe, de modo a ampliar o suporte social entre os colegas e contribuir para um ambiente organizacional mais protetivo.

Palavras-chave: comportamento suicida, fatores psicossociais, prevenção.

OFICINA DE MOSAICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM HOSPITAL DIA

Área temática: Arte e Musicoterapia

Ricardo Lopes Pereira de Melo, Ariane Souza Vasconcelos

1) Apresentação e contextualização da experiência: A Reforma Psiquiátrica Brasileira consolida-se a partir da década de 1980, influenciada pela Reforma Psiquiátrica Italiana e pelas críticas ao modelo manicomial, centrado na internação prolongada, na segregação e na violação de direitos humanos. No Brasil, esse processo articula-se à redemocratização e à criação do Sistema Único de Saúde (SUS), defendendo um novo paradigma de atenção em saúde mental pautado no cuidado em liberdade, na cidadania e na inclusão social. A promulgação da Lei nº 10.216/2001 constitui marco fundamental ao redirecionar o modelo assistencial, estabelecendo a internação como recurso excepcional e priorizando serviços comunitários e territorializados. Nesse contexto, a Apice Day surge em 2012 como serviço privado na modalidade de Hospital Dia em Salvador-BA, oferecendo cuidado em saúde mental para pessoas em sofrimento, baseado na escuta qualificada, no cuidado integral, buscando evitar internações. A Apice Day funciona com equipe multidisciplinar, atendimentos individuais, familiares e grupos terapêuticos. Dentre as atividades, destacamos a Oficina de Mosaico, realizada semanalmente, utilizando a arte como recurso terapêutico. 2) Objetivo da experiência: A Oficina de Mosaico tem como objetivo, fortalecer a autoestima, estimular a autonomia, promover a expressão criativa, fortalecer vínculos sociais. 3) Metodologia da experiência: Os participantes desenvolvem peças artísticas de Mosaico seguindo etapas de planejamento, execução e finalização, com orientação técnica e acompanhamento terapêutico. 4) Período de realização: A Oficina de Mosaico ocorre de forma permanente, um turno na semana, com duração de 2 horas. 5) Resultados/Aprendizados: A construção de mosaico favorece a concentração, planejamento e resolução de problemas. A atividade contribui para a organização mental e gera nos pacientes o aumento de sua capacidade produtiva, protagonismo social e perspectiva de atividade de trabalho e renda, visto que as peças são levadas a comercialização em Feiras. 6) Análise crítica: A arteterapia com Mosaico, favorece o funcionamento social, melhorando a interação social, a comunicação, possibilitando a reorganização interna a partir da construção das peças de mosaico. Assim possibilita ampliação de espaços de convivência e produção de sentido para os participantes, possibilitando ainda o reconhecimento e comercialização das peças.

Referências bibliográficas:

- ANDRADE, M. C.; COSTA-ROSA, A. O encontro da loucura com o trabalho: concepções e práticas no transcurso da história. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, v. 7, n. 1, p. 27-41, 2014.
- AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.

Palavras-chave: Arteterapia, Oficina, Saúde Mental, Hospital dia, Autonomia, Inclusão Social

PSICOLOGIA, DIVERSIDADE E TERRITÓRIO: PRÁTICAS INCLUSIVAS DE SAÚDE MENTAL COM MÃES SOLO EM UM TERREIRO DE CANDOMBLÉ

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Sabrina de Souza Lima, Raíza Lorena Passos Pimentel

Apresentação e contextualização: A realidade das mães solo no Brasil é marcada por uma sobrecarga que transcende o âmbito privado. Muitas mulheres buscam espaços alternativos que promovam acolhimento, produção de saúde e suporte comunitário. Esses locais, como os terreiros de matriz africana, são como espaços de recuperação e bem-estar, assumindo total importância para a coletividade. Objetivo: Analisar como o terreiro de Candomblé contribui para o empoderamento, a representatividade e a promoção da saúde mental de mulheres em situação de maternidade solo. Metodologia: Relato de experiência de atividades práticas das discentes de Psicologia, realizada em um terreiro de Candomblé em Juazeiro-BA, em 20 de novembro de 2025. Estruturou-se em: preparação e execução. Inicialmente, um levantamento em bases de dados como SciELO e Google Acadêmico, com análise de sete artigos sobre a temática, a fim de subsidiar a prática, além de folders psicoeducativos para apoio. Esta ocorreu em três etapas: uma roda de conversa com cerca de 20 mulheres, voltada ao acolhimento e à escuta dos desafios psicossociais vivenciados; uma exposição dialogada, com apoio dos materiais elaborados, abordando a sobrecarga materna e a ausência de redes de apoio; e uma dinâmica de escrita terapêutica, com o objetivo de estimular a autorreflexão. Resultados/Aprendizado: A experiência desenvolveu a escuta ativa diante de relatos complexos de sobrecarga materna, sentimentos de culpa e vulnerabilidade socioeconômica. É de relevância que intervenções como essas reconheçam saberes ancestrais como fatores de proteção, reforçando o compromisso ético da Psicologia. A inserção comunitária ampliou a escuta qualificada e o olhar sobre a atuação do psicólogo em diferentes contextos. A integração universidade-comunidade legitimou espaços de acolhimento e psicoeducação, favorecendo a ressignificação do sofrimento em resistência coletiva e fortalecendo a formação discente para atuação em contextos sociais reais. Análise crítica: A vivência problematizou o modelo clínico tradicional aprendido em sala de aula, evidenciando a importância da assistência ampliada no enfrentamento das vulnerabilidades da maternidade solo. Identificaram-se limitações relacionadas ao engajamento de outros indivíduos em intervenções assistenciais como essa, bem como à insuficiência de políticas públicas que sustentem, de forma contínua, ações de cuidado em saúde mental nesses territórios. Ressalta-se a urgência de diretrizes intersetoriais que articulem conhecimentos técnicos e ancestrais para um cuidado integral e contextualizado.

Palavras-chave: Palavras-chave: Maternagem; Saúde Mental; Povos de terreiro; Psicologia Social; Interseccionalidade.

ESCUITA QUALIFICADA: UMA ABORDAGEM EM SAÚDE MENTAL NO CUIDADO A TRABALHADORES AFASTADOS POR ADOECIMENTO OCUPACIONAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Júlia Rabelo Martins, Geysa Angélica Andrade da Rocha, Kerolayne Leão de Brito, Wiliene Muniz de Souza Magalhães

Apresentação e contextualização: O afastamento laboral por adoecimento ocupacional produz impactos que atingem a subjetividade, os vínculos sociais e a identidade do trabalhador. Inserido em lógicas produtivistas, o adoecimento tende a ser tratado de forma burocrática, contribuindo para a invisibilização do sofrimento psíquico. Nesse contexto, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) desloca o foco da produtividade para o reconhecimento do sujeito. Este relato sistematiza uma experiência de escuta e acolhimento desenvolvida no CEREST. Objetivo: Analisar a experiência de escuta e acolhimento de trabalhadores afastados por adoecimento ocupacional no CEREST, como estratégia de cuidado no reconhecimento subjetivo. Metodologia: Relato de experiência a partir das ações de acolhimento e escuta realizadas com trabalhadores atendidos pelo CEREST. Fez-se um levantamento do perfil sociodemográfico e laboral dos participantes, com a realização e análise de entrevistas semiestruturadas compostas por questões abertas, abordando vivências de adoecimento, afastamento do trabalho e relações institucionais, como instrumento da escuta qualificada. As entrevistas foram conduzidas com acolhimento, não patologização da fala e legitimação do sofrimento. Período de realização: Experiência desenvolvida em outubro de 2025, com trabalhadores atendidos pelo CEREST. Resultados/aprendizados: Os relatos evidenciaram sofrimento psíquico intenso e sentimentos de desvalia, associados à postura produtivista das empresas e à fragilização dos vínculos sociais, intensificados por experiências de negligência e silenciamento. Em contraste, a experiência de escuta qualificada possibilitou acolhimento, a expressão do sofrimento sem julgamentos e a redução da sensação de invisibilidade social. Análise crítica: A experiência evidencia a escuta qualificada como prática que materializa novas abordagens em saúde mental ao priorizar a palavra e o reconhecimento do sujeito, em detrimento de respostas exclusivamente medicalizantes ou burocráticas. Ao permitir que trabalhadores afastados sejam vistos para além de sua função produtiva, o serviço rompe com a lógica que reduz o sujeito ao trabalho. Nesse contexto, o CEREST configura-se como espaço que sustenta essa estratégia, permitindo que a escuta opere como prática ético-política e tecnologia de cuidado, reafirmando a importância de abordagens humanizadas na saúde mental do trabalhador.

Referências Bibliográficas:

- BORSOI, Isabel Cristina Ferreira. Saúde mental e trabalho: uma análise psicossocial. *Psicologia & Sociedade*, v. 19, n. 2, p. 154-161, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/psoc/>. Acesso em: 30 out. 2025.
- DEJOURS, Christophe. *A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho*. 5. ed. São Paulo: Cortez-Oboré, 1994. Disponível em: <https://www.cortezeditora.com.br>. Acesso em: 30 out. 2025.

Palavras-chave: Escuta qualificada; Adoecimento ocupacional; Saúde mental; CEREST; Novas abordagens em saúde mental.

FATORES LABORAIS E SAÚDE MENTAL DE MÉDICOS VETERINÁRIOS: UM ESTUDO COM PROFISSIONAIS ATUANTES NA CLÍNICA EM ITABUNA-BA

Área temática: Sentimentos suicidas

Lorena Nascimento Oliveira, Emily Maria Oliveira Celestina Santos, Júlia de Paula Sousa, Geysa Angélica Andrade da Rocha

Introdução: A crescente humanização dos animais eleva a cobrança sobre médicos veterinários, intensificando a pressão emocional e profissional. Tutores, movidos pelo vínculo afetivo, transferem suas angústias aos profissionais, exigindo resultados e, ao mesmo tempo, desvalorizando a categoria por meio de questionamentos técnicos e financeiros. Esse cenário se soma às longas jornadas, baixa remuneração, tornando a relação com os tutores uma das principais fontes de sofrimento psíquico. Nas clínicas que também funcionam como pet shops, a cobrança por vendas e lucros agrava a situação, desviando o profissional de suas funções. Além disso, há também a eutanásia, que embora necessária em certos casos, gera tristeza, culpa e conflitos éticos, para os quais muitos profissionais não se sentem preparados. Estudos nacionais e internacionais indicam alta incidência de ansiedade, depressão e suicídio na área, favorecida também pelo fácil acesso a substâncias letais. **Objetivo da Pesquisa:** Esta pesquisa buscou identificar fatores laborais associados ao sofrimento mental de veterinários em Itabuna- BA, analisando sintomas psicológicos e a percepção sobre o preparo emocional oferecido pela formação acadêmica. **Metodologia:** Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer nº 7.641.230), com abordagem quali-quantitativa, aplicação de questionário semi- estruturado a 54 médicos veterinários atuantes em clínicas de Itabuna-BA. **Resultados e Discussões:** Amostra majoritariamente feminina, com longa carga horária semanal. Os sintomas mais relatados foram estresse, cansaço extremo e ansiedade. A sobrecarga de funções atingiu metade dos participantes, e 72% afirmaram não ter recebido preparo emocional na graduação. Tutores foram citados como principal fator estressor por 96% dos respondentes. A ideação suicida apareceu com maior frequência entre profissionais com menos de três anos de atuação. Os resultados evidenciam forte impacto emocional decorrente do contato constante com o sofrimento animal e humano, além da desvalorização profissional e da pressão por resultados. A eutanásia mostrou-se um dos procedimentos mais desgastantes. **Considerações Finais:** A saúde mental desses profissionais necessita de atenção urgente, seja por políticas públicas, suporte institucional ou aprimoramento da formação acadêmica. O estudo, mesmo limitado pelo tamanho da amostra e análise transversal, fornece elementos importantes para futuras investigações e ações de prevenção.

Palavras-chave: Saúde mental, Médicos veterinários, Sobrecarga, Suicídio.

ADAPTAÇÃO, ESTIGMA E SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA NEURODIVERGENTE — UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA REDE PÚBLICA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Érika Maria da Silva Barreto

O presente relato apresenta a experiência da autora como psicóloga em atendimento na rede pública municipal, através do NAPEN – Núcleo de Apoio Pedagógico à Neurodiversidade do Município de Nazaré – BA, serviço vinculado à Secretaria Municipal de Educação, com equipe multiprofissional destinada a atender crianças e adolescentes encaminhados pelas escolas da rede municipal de ensino, a partir de relatórios que indicam dificuldades adaptativas e de desenvolvimento cognitivo. O objetivo é analisar criticamente os efeitos da centralidade na função adaptativa dos atendimentos, discutindo como essa lógica pode contribuir para a estigmatização e a invisibilização do sofrimento psíquico frente à ideia de normatização, além de refletir sobre a importância de uma prática que articule inclusão e cuidado em saúde mental, sustentando a dimensão subjetiva para além da adaptação. Trata-se de um relato de experiência de natureza qualitativa, fundamentado na prática clínica da autora enquanto psicóloga infantil, a partir de perspectivas da psicanálise e da saúde mental, em diálogo com a luta antimanicomial e a discussão sobre estigmatização diagnóstica. A experiência foi construída a partir de atendimentos clínicos individuais, escuta e orientação familiar, articulação com a equipe pedagógica e multiprofissional, além de registros institucionais e supervisões clínicas, com período de realização entre setembro de 2025 e os dias atuais. Como resultados e aprendizados, observou-se que a conjuntura social vem sendo marcada pela centralidade do diagnóstico, que orienta expectativas escolares e familiares sob a ótica da inadequação comportamental a ser corrigida. Quando comparado à exigência de adaptação social e alcance de metas, o sofrimento psíquico tende a permanecer em segundo plano, podendo intensificar sinais e sintomas e favorecer o desenvolvimento ou a acentuação de transtornos mentais frequentemente associados a sujeitos neurodivergentes. A análise crítica evidencia que a lógica adaptativa se faz necessária para o desenvolvimento da autonomia e para que etapas do desenvolvimento global sejam alcançadas, mas, sem a valorização do viés subjetivo e do cuidado em saúde mental, pode operar como mecanismo de normatização e estigmatização. A reflexão não se configura como crítica aos modelos comportamentais, mas ao risco da centralidade exclusiva da adaptação, defendendo a coexistência entre adaptação e demandas emocionais e subjetivas, reposicionando a saúde mental no centro das práticas voltadas à infância neurodivergente e ao cuidado integral. Nesse cenário, a Psicologia ocupa um lugar estratégico como área da equipe multiprofissional intrinsecamente ligada à saúde mental. Por isso, torna-se fundamental garantir que sua atuação não se limite à adaptação, assegurando que o sujeito não seja encapsulado pelo diagnóstico.

Palavras-chave: Saúde Mental; Neurodivergência; Infância; Inclusão

A Liberdade encurralada: uma leitura sartreana do assédio moral e a reconstrução do Projeto de vida na RAPS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Vera Regina Roesler, Ilkmans Bergma Mugarte

Apresentação e contextualização: O presente relato sistematiza reflexões sobre a prática clínica psicoterapêutica voltada a trabalhadores com diagnósticos de Síndrome de Burnout e Estresse Pós-Traumático decorrentes de assédio moral no trabalho. A experiência fundamenta-se na Fenomenologia Existencialista de Jean-Paul Sartre, dialogando com as diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a crítica ao modelo biomédico que tende a medicalizar o sofrimento laboral. Objetivo: Apresentar o manejo clínico focado no resgate do projeto e desejo de ser, na abertura do campo de possibilidades e da busca pela autonomia, contrapondo-se à reificação imposta pelo assédio. Metodologia: Baseia-se no Método Regressivo-Progressivo sartreano, em sessões de psicoterapia individual. 1. Momento Regressivo: análise da facticidade e do contexto prático-inerte, investigando a trajetória socio-histórica do sujeito e a cultura organizacional voltada para a “coisificação” do trabalhador; 2. Momento Progressivo: identificação das mediações sociais e a busca pela transcendência, onde o sujeito, compreendendo as determinações que o encurralaram, é recolocado diante de seu futuro e da síntese de um novo Projeto-de-Ser. Período de realização: Atendimentos realizados entre 2023 e 2026, com foco nos desafios de saúde mental no contexto pós-pandêmico. Resultados/Aprendizados: Observou-se que o “ponto de virada” clínico ocorre na identificação da má-fé — o discurso de que não há escolha diante da opressão — permitindo ao usuário transmutar a posição passiva de “vítima” para a de sujeito de seu Projeto-de-Ser. A prática revelou que o sofrimento, quando legitimado como resposta ética a uma violência institucional, favorece a desmedicalização. O cuidado foi operacionalizado via Projeto Terapêutico Singular (PTS), desenhado sob medida para as necessidades existenciais e sociais de cada trabalhador, integrando sua singularidade à universalidade das relações de trabalho (o singular-universal). Análise crítica: A experiência revela que a psicoterapia existencialista atua como uma ferramenta de desinstitucionalização do olhar, retirando o foco do “transtorno” e recolocando-o na liberdade situada. Conclui-se que o cuidado em saúde mental na RAPS só é efetivo quando promove a autonomia e o resgate do desejo-de-ser frente ao determinismo das violências laborais. A clínica da liberdade não apenas trata sintomas, mas devolve ao trabalhador a autoria de sua própria historicidade.

Palavras-chave: Existencialismo; Assédio Moral; Burnout; TEPT; Autonomia; RAPS.

EFEITOS DA ACUPUNTURA NO PERÍODO PERINATAL SOBRE A EXPERIÊNCIA DO PARTO E SAÚDE MENTAL MATERNA: REVISÃO SISTEMÁTICA

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Luiza Souza da Rocha Matos, Bárbara Maria Cruz De Figueiredo

Introdução: O trabalho de parto, embora fisiológico, pode ser vivenciado como experiência traumática por algumas mulheres, não apenas pela dor intensa, mas também pela ocorrência de intervenções desnecessárias. Nesse contexto, reconhece-se a importância de estratégias que considerem, além dos desfechos obstétricos, o bem-estar psíquico materno, valorizando a dimensão emocional do parto. **Objetivo da pesquisa:** Analisar a eficácia e segurança da acupuntura no período perinatal, avaliando seus efeitos sobre desfechos obstétricos e saúde mental materna em diferentes momentos da gestação e do parto. **Metodologia:** Revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. Foram pesquisadas as bases MEDLINE, CENTRAL e CAPES, sem restrição de idioma ou data. Incluíram-se 8 estudos com gestantes no período perinatal submetidas à acupuntura manual, eletroacupuntura ou auriculoterapia, comparadas a cuidados usuais, placebo ou intervenção simulada. A seleção, extração de dados e avaliação do risco de viés (RoB 2.0) foram realizadas por dois revisores independentes, com resolução de divergências por terceiro revisor. Avaliaram-se progressão do trabalho de parto, necessidade de ocitocina, taxa de cesariana, sintomas ansiosos ou depressivos e eventos adversos. **Resultados e discussões:** 83,3% dos ensaios demonstraram redução da duração do trabalho de parto e menor necessidade de ocitocina, sem evidência consistente de redução de cesariana. Quanto aos desfechos psicológicos, um ensaio randomizado durante o trabalho de parto evidenciou redução significativa da ansiedade com auriculoterapia em comparação a placebo ($p=0,0265$) e controle ($p=0,0015$) após 120 minutos. Outro ensaio mostrou redução mais acentuada de sintomas depressivos em gestantes submetidas à acupuntura específica por oito semanas ($p<0,05$). Entretanto, os estudos avaliaram contextos distintos e não integraram simultaneamente desfechos obstétricos e psicológicos, limitando inferências sobre o impacto global na experiência do parto. **Considerações finais:** A acupuntura demonstra potencial como estratégia não farmacológica no período perinatal, podendo contribuir para menor intervenção obstétrica e melhor experiência emocional do parto. Contudo, as evidências ainda são heterogêneas, não permitindo afirmar impacto direto consistente sobre a saúde mental materna.

Palavras-chave: Acupuntura, Parto humanizado, Saúde Mental Perinatal, Terapias alternativas, gestação a termo.

PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS INSTITUCIONALIZADAS NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO: DESAFIOS E DIREITOS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Claudia Regina de Oliveira Vaz Torres, Layane Quadros Fróes, Alécia Lustosa Reis

O cuidado e o acolhimento no território constituem a principal diretriz das políticas de saúde mental, do processo de desinstitucionalização e das intervenções psicossociais. Este estudo objetiva discutir os desafios e o direito às políticas públicas em saúde mental de pessoas com deficiência e transtornos mentais institucionalizadas no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT). A metodologia adotada consiste em pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico, com análise documental de prontuários de 55 internos da referida instituição. O referencial teórico centra-se nas abordagens psicossociais e na interseção entre os direitos humanos, o direito constitucional e a Reforma Psiquiátrica. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE nº 68664523.1.0000.5033) e deriva da atuação profissional como psicóloga, bem como de investigações científicas desenvolvidas no HCT de Salvador, Bahia — espaço destinado ao abrigamento e tratamento de pessoas em cumprimento de Medida de Segurança, sanção penal aplicada aos inimputáveis. Os resultados constataram a liberação de 151 internos entre março de 2023 e dezembro de 2025, com encaminhamento à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Tal medida ocorreu sob a égide da Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), responsável por implementar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei nº 10.216/2001. Trinta pacientes sem vínculos familiares, que constavam na lista de desinstitucionalização, foram transferidos para Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) em diversos municípios baianos. No que tange à garantia de direitos, verificou-se que 33 indivíduos permanecem na unidade por ausência de acolhimento familiar ou social, embora possuam alvará de soltura ou carta de desinternação. O estigma, o histórico de passagens pelo sistema prisional e a natureza dos delitos configuram obstáculos ao cuidado em liberdade, somados às dificuldades de acesso à RAPS para o acolhimento comunitário. Conclui-se que o cuidado em liberdade, proposto pelas políticas atuais, demanda ampliação com a participação ativa dos conselhos de saúde e da gestão pública. Ademais, observa-se que na legislação penal ainda prevalece a noção de periculosidade e a defesa da ordem social, evidenciada pela transferência de usuários com diagnósticos de transtorno mental para presídios comuns, mesmo após o cumprimento da medida de segurança no HCT.

Palavras-chave: Desinstitucionalização; Hospital de Custódia e Tratamento; Saúde Mental; Resolução nº 487/2023; Direitos Humanos.

ESTRATÉGIAS COLETIVAS DE CUIDADO E DESESTIGMATIZAÇÃO DO CAPS EM CONTEXTO ESCOLAR

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Giovanna Maia Mendonça, Luiza Souza da Rocha Matos, Camylle Silva Gondim, Geovana Evely Santiago, Emilia Gabrielly Rodrigues

Apresentação e contextualização da experiência: Aflições psicológicas têm se tornado cada vez mais frequentes entre adolescentes, porém muitos jovens desconhecem ou estigmatizam os recursos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), o que contribui para a invisibilização de suas demandas. A dificuldade em reconhecer sentimentos e buscar apoio, somada à fragilidade de suporte familiar em alguns contextos, amplia o sofrimento psíquico. A escola, como espaço formativo, pode constituir-se como ambiente estratégico para promover diálogo aberto, escuta qualificada e acesso à informação sobre saúde mental. Objetivo da experiência: Ampliar o letramento em saúde mental entre adolescentes, estimular a escuta ativa entre pares e reduzir a estigmatização dos serviços públicos de saúde mental, especialmente dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), fortalecendo o acesso ao cuidado no SUS. Metodologia da experiência: Ação extensionista de abordagem qualitativa e participativa, realizada com estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública em Lauro de Freitas (BA). Utilizou-se dinâmica grupal baseada na técnica “palavra-chave”, incentivando a expressão de sentimentos e vivências. Paralelamente, foram apresentadas informações sobre o funcionamento do CAPS, fluxos de acesso ao cuidado em saúde mental no SUS e possibilidades de apoio no ambiente escolar. A equipe facilitadora realizou registros reflexivos da atividade. Período de realização: O planejamento ocorreu entre fevereiro e junho de 2025 e a intervenção realizada em março de 2025, em um encontro presencial na escola. Resultados/Aprendizados: A participação foi engajada, com relatos sobre ansiedade, luto, conflitos familiares e pressão escolar. Observou-se fortalecimento de vínculos e apoio entre pares, reduzindo sentimentos de isolamento. Inicialmente, a menção ao CAPS gerou risos e desdém; contudo, após o relato de um estudante que já havia utilizado o serviço, o grupo passou a discutir de forma mais séria e respeitosa o acesso ao cuidado no SUS, evidenciando mudança na percepção sobre o serviço. Análise crítica: A experiência demonstra que estratégias coletivas no ambiente escolar podem reduzir estigmas, ampliar o letramento em saúde mental e fortalecer redes de apoio entre adolescentes. Ao integrar escuta qualificada e informação sobre o SUS, a ação aproximou os estudantes dos serviços públicos de saúde mental, reafirmando a escola como espaço estratégico de promoção do cuidado e cidadania.

Palavras-chave: Saúde mental, Adolescência, CAPS, SUS, Cuidado coletivo.

GUIA DE INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA ADOLESCENTES COM COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS E RISCO SUICIDA NO AMBIENTE ESCOLAR

Área temática: Sentimentos suicidas

Laís Tailla Cardoso Regis, Cristiane Salles Lisboa, Vanessa Thamyris Carvalho dos Santos, Rozemere Cardoso de Souza, Rafaela Guimarães Santana

Introdução: O profissional de enfermagem é fundamental para o cuidado no ambiente escolar, o qual configura-se como um espaço estratégico para detecção precoce e intervenção em problemas relacionados à saúde mental dos adolescentes, como comportamentos autolesivos e risco de suicídio. **Objetivo:** Apresentar um guia prático de intervenções de enfermagem para prevenção, identificação e manejo de comportamentos autolesivos e risco suicida em adolescentes no ambiente escolar, fundamentado em evidências científicas e protocolos padronizados, visando subsidiar a atuação profissional. **Metodologia:** Trata-se de um produto tecnológico, desenvolvido a partir de revisão integrativa da literatura, análise documental de protocolos sobre saúde mental de adolescentes e de uma dissertação do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, Bahia. A construção do guia contemplou etapas de levantamento de sinais de alerta, classificação de risco, fluxogramas de atuação, protocolos de atendimento de urgência e orientações para consultas de enfermagem, além de estratégias intersetoriais de prevenção. O material foi submetido à revisão técnica por especialistas em enfermagem e saúde mental. **Resultados e discussões:** O guia apresenta, de forma sistemática, intervenções de enfermagem como: identificação precoce de sinais emocionais e comportamentais que revelam sofrimento mental, classificação da severidade da automutilação, avaliação do risco suicida, orientações para consulta de enfermagem, protocolos emergentes frente à tentativa de suicídio, acompanhamento pós-evento e medidas preventivas no contexto escolar. Além disso, destaca a importância do vínculo terapêutico, do trabalho multiprofissional, da notificação compulsória e da participação da família. Apresenta fluxogramas e recomendações práticas que facilitam a tomada de decisão do(a) enfermeiro(a), qualificando a assistência e fortalecendo a segurança do adolescente em situação de vulnerabilidade. **Considerações finais:** O estudo contribui para preencher lacuna assistencial no contexto escolar por fornecer um guia com orientações de fácil aplicação, sustentadas em evidências para a atuação da enfermagem frente aos adolescentes com comportamentos autolesivos e risco suicida. O material se mostra relevante para a prática clínica e a extensão universitária, favorecendo ações de prevenção e redução de danos, bem como de promoção de redes de apoio efetivas em prol da vida dos adolescentes.

Palavras-chave: Guia de Prática Clínica; Enfermagem; Saúde do Adolescente; Prevenção do Suicídio; Saúde Escolar.

VIVÊNCIAS EM GRUPOS TERAPÊUTICOS ONLINE: PERSPECTIVAS PARA O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Vanessa Thamyris Carvalho dos Santos, Rozemere Cardoso de Souza, Andressa Santos Machado, Samira Silva Santos Soares, Laís Tailla Cardoso Regis

Introdução: Grupos terapêuticos online, referidos como e-terapias, configuram-se como estratégias de intervenção psicossocial que contribuem para promoção de bem-estar. (Souza; Santos; Rocha, 2025). Com o advento da pandemia de COVID-19, esses grupos passaram a ser utilizados e demonstraram potencial para serem incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) (Vivenzio; Amorim, 2022). Objetivo: Descrever sobre as vivências na participação em grupos terapêuticos online e suas contribuições para o cuidado em saúde mental. Metodologia: Trata-se de estudo qualitativo, realizado com 48 participantes das E-terapias: Cuidando da Qualidade do Sono, Escrita Terapêutica, Terapia Comunitária Integrativa (TCI) com Mulheres, Oração e Meditação com Salmos, TCI com Universitários, Bate-papo Literário, Habilidades para a Vida, Técnica de Redução do Estresse, Eneagrama e Diálogos em Rede. Os grupos foram ofertados pelo projeto E-terapias, uma pesquisa-ação, desenvolvida por docentes e profissionais da Universidade Estadual de Santa Cruz, em parceria com a Universidade de Brasília. As atividades grupais ocorreram entre o primeiro semestre de 2020 e o segundo semestre de 2023 e foram conduzidas por equipe multiprofissional, com média de dois moderadores e um apoio técnico por grupo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, conduzidas ao término dos grupos e que foram gravadas, transcritas na íntegra e analisadas com base na identificação de repertórios interpretativos. Resultados e Discussões: Os participantes relataram que vivenciar os grupos significou: interação social, identificação produtora de senso de pertencimento, sensação de acolhimento e suporte emocional, crescimento emocional, valorização da vida e autocuidado. Na narrativa dos participantes, tais sentidos produziram: redução do sentimento de solidão, ajuda no enfrentamento da ansiedade, estímulo ao apoio mútuo, aprendizado da escuta ativa e empática, e troca de experiências significativas e enriquecedoras. As atividades grupais facilitaram a inclusão social e as expressões de afeto e constituíram estratégias relevantes no campo do cuidado em saúde mental (Souza et al., 2020). Considerações finais: As vivências nos grupos terapêuticos online favoreceram o autocuidado e o desenvolvimento pessoal, com potencial de impacto positivo na saúde mental. O estudo evidencia esses grupos como tecnologias acessíveis e de fácil aplicação, principalmente no contexto da Atenção Primária à Saúde.

Palavras-chave: e-Terapias; Saúde Mental; Autocuidado

A VULNERABILIDADE DA SAÚDE MENTAL DAS MULHERES ENCARCERADAS: A PSICOEDUCAÇÃO COMO SUPORTE ÀS CRISES

Área temática: Atenção à crise

Fernanda Vaz Torres, Alecia Lustosa Reis, Layane Quadros Froes, Claudia Regina de Oliveira Vaz Torres

No cárcere, a saúde mental de mulheres que cometeram ilícitos penais/crimes e estão custodiadas ou cumprem pena de reclusão são vivenciadas de modo singular. Para muitas, os laços familiares e amorosos, mesmo que idealizados são um suporte a condição de privação de liberdade, angústia, solidão e violência. As experiências como profissionais de Psicologia no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT), atendendo mulheres que cometeram infrações dos códigos normativos da sociedade, somadas as pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós- graduação em Intervenção Educativa e Social da UNEB e Mestrado Profissional em Direito, Governança e Políticas Públicas da UNIFACS/ANIMA serviram de base para elaboração deste estudo que tem como objetivo discutir sobre a vulnerabilidade da saúde mental das mulheres encarceradas e as contribuições a psicoeducação como suporte às crises. Metodologicamente o estudo que deriva de pesquisas científicas aprovadas pelo Comitê de ética em pesquisa CAAE, nº 68664523.1.0000.5033, constitui-se numa pesquisa qualitativa, de um estudo bibliográfico e de campo. A base teórica centra-se nas abordagens social e culturalista. O campo de estudo foi o HCT do município de Salvador, Bahia. Constatou-se que com a instituição da política antimanicomial no Poder Judiciário, a Resolução 487 de 2023 que implementou o que estabelece a Lei da Reforma Psiquiátrica (10.216/2001 - (BRASIL, 2001) foi impulsionada a desinstitucionalização do HCT. No período da pesquisa de campo (2024-2025) participaram das ações de psicoeducação, 11 a 13 mulheres na faixa etária de 30 a 45 anos, tendo como escolaridade o ensino fundamental incompleto. A maioria com diagnóstico de esquizofrenia. 6 mulheres não tinham vínculos familiares e não tinham possibilidades de retornar a Comarca de origem. As ações de psicoeducação, como técnica interventiva tinha um caráter terapêutico e informativo, que tinha como objetivo realizar prevenção, promoção e educação em saúde. A psicoeducação utilizava recursos como a música, a arte, vídeos e temas das campanhas da agenda do SUS. As histórias de vida, o diagnóstico de transtorno mental, as crises, as idealizações em torno do amor, os processos de exclusão e violência vivenciados, o cuidado em saúde mental e as perspectivas de vida eram as narrativas das mulheres nos grupos. O acolhimento e suporte as situações de angústia intensa e crises evidenciaram a importância da escuta nas ações de psicoeducação. Desde agosto de 2025, a unidade não tem mais mulheres internadas. Receberam alta todas as internas entre março de 2023 e setembro de 2025, com acolhimento da Rede de Atenção Psicossocial.

Palavras-chave: Mulheres encarceradas. Psicoeducação. Hospital de Custódia e Tratamento. Desinstitucionalização.

GESTÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DAS NORMAS GERAIS DE SAÚDE DO TRABALHO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental
Wendy Ferreira da Silva, Adriano Pereira da Silva

A presente experiência foi conduzida no âmbito de uma iniciativa institucional voltada à promoção do equilíbrio emocional e do bem-estar no contexto laboral, em alinhamento com os dispositivos da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). Seu objetivo foi mapear e analisar fatores de risco psicossocial no ambiente de trabalho que influenciam a saúde mental dos colaboradores, subsidiando a proposição de ações preventivas e de promoção da qualidade de vida no trabalho. O estudo adquire relevância diante do aumento de transtornos mentais relacionados ao trabalho e das atualizações da NR-1, que passaram a exigir a identificação, avaliação e gerenciamento desses riscos como parte integrante do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo, desenvolvido ao longo do mês de janeiro de 2026, em uma clínica especializada em psicanálise e suporte à gestão de saúde mental, com a participação de 6 colaboradores. Para tanto, utilizou-se um instrumento estruturado de diagnóstico psicossocial, organizado em módulos e orientado por abordagem qualitativa, priorizando narrativas individuais e percepções compartilhadas pelos participantes. Os resultados evidenciaram percepções distintas relacionadas ao ritmo de trabalho, sensação de sobrecarga de demandas, qualidade da comunicação com a liderança e frequência dos feedbacks recebidos. Portanto, em análise crítica, embora o número de participantes seja reduzido, limitando a generalização dos resultados, o diagnóstico qualitativo permitiu identificar fatores psicossociais relevantes e lacunas na comunicação e na gestão de feedback organizacional, indicando a necessidade de integração dessas informações ao sistema de gestão de riscos e às práticas previstas no PGR. Conclui-se que o diagnóstico psicossocial constitui ferramenta estratégica para o reconhecimento e mitigação precoce de riscos ocupacionais, contribuindo para o atendimento às exigências da NR-1 e para o fortalecimento de ambientes de trabalho mais saudáveis e participativos.

Palavras-chave: Fatores Psicossociais, Saúde Mental, NR1, Gestão de Riscos Ocupacionais, Bem-estar no Trabalho

BARREIRAS DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E SEUS EFEITOS NA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO LGBTQIA+ NO BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica

João Joabson Sobral Lins, Eduarda Andrade de Souza, Renatielly D’Fátima Moraiz Lima, Ana Luísa Chagas e Silva, Rayanne Gabriela Alves Rosa Silva de Arruda

No Brasil, a sociedade é estruturada pela cisheteronormatividade, organização social que produz dinâmicas de exclusão e marginalização, o que resulta no aumento da opressão e do adoecimento físico e mental. No campo da saúde, tais normas se manifestam de forma sutil, por meio de práticas e omissões que desconsideram as especificidades das pessoas que não se enquadram nesse modelo. Essas barreiras de acesso ao cuidado, entre outras formas de discriminação, impactam significativamente a saúde mental da população LGBTQIAPN+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros/travestis, queer, intersexo, assexuais, pansexuais e não-binário). Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo analisar e compreender os efeitos das barreiras de acesso aos serviços de atenção primária sobre a saúde mental de pessoas LGBTQIAPN+. Para tanto, foi realizada uma revisão integrativa através da pesquisa nas bases de dados: “Lilacs”, “CAPES periódicos”, “SciELO” e “MedLine”, utilizando as seguintes palavras-chave: “lgbt”, “saúde mental”, “Brasil”. Foram incluídos artigos escritos entre 2015 e 2024, disponíveis em português. Foram encontrados 49 artigos ao total, com os critérios de exclusão, foram retirados os artigos por análise títulos, posteriormente por leitura dos resumos e, por fim, leitura do texto na íntegra, que não se encaixam no objetivo da pesquisa, resultando em 4 artigos. A partir da leitura dos artigos selecionados, percebe-se que a população LGBTQIAPN+ é historicamente marginalizada nos contextos da saúde brasileira, devido, principalmente, a falhas na atualização e qualificação dos profissionais, que restringem suas abordagens a, por exemplo, cuidados relacionados ao processo transexualizador ou ao combate a ISTs. Nesse sentido, o atendimento restrito, segundo a literatura, tende a afastar essa minoria dos serviços sociais, criando barreiras que podem resultar em aumento do comportamento suicida, automedicação, automutilação, ampliação da vulnerabilidade relacionada ao uso de álcool, drogas e exposição à violência, entre outros problemas em saúde mental. São diversos os impactos que o preconceito, o estigma e as falhas na formação profissional, sobretudo no acolhimento, provocam no cuidado do indivíduo na rede primária de atenção à saúde. Dessa forma, devem ser estruturadas ações interventivas na formação dos profissionais de saúde, a fim de garantir o respeito à identidade de gênero, promover cuidado qualificado em saúde mental e assegurar o acesso equitativo aos serviços primários de saúde pública.

Palavras-chave: Minorias sexuais e de gênero; Atenção primária à saúde; Saúde pública; Saúde mental

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM ESQUIZOFRENIA

Área temática: Atenção à crise
Wendy Ferreira da Silva

Este estudo teve como objetivo principal avaliar a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em indivíduos diagnosticados com esquizofrenia, destacando seu potencial para qualificar o cuidado de enfermagem nesse contexto de transtorno mental grave e persistente. Trata-se de Relatos de pesquisa, realizada por meio de busca sistemática em fontes secundárias nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e periódicos científicos indexados, abrangendo publicações do período compreendido entre janeiro de 2000 e novembro de 2025. Foram utilizados descritores controlados e combinações booleanas para garantir a abrangência e a relevância dos materiais selecionados, dos quais, inicialmente, foram identificados aproximadamente 219 estudos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 22 artigos foram selecionados para a amostra final. Os resultados evidenciam avanços progressivos na produção científica brasileira acerca da saúde mental, com maior visibilidade conferida à pessoa com esquizofrenia e reconhecimento de suas necessidades biopsicossociais. Diversos estudos apontam benefícios da SAE na organização do cuidado, na identificação de diagnósticos de enfermagem específicos (como isolamento social, percepção alterada da realidade, risco de automutilação e baixa autoestima), na elaboração de intervenções individualizadas e na avaliação contínua dos resultados alcançados. No entanto, a implementação efetiva da SAE ainda se mostra incipiente ou inconsistente em muitos serviços, frequentemente limitada por fatores como sobrecarga de trabalho da equipe, escassez de tempo, falta de capacitação contínua, resistência cultural à sistematização e insuficiência de instrumentos validados para o contexto da esquizofrenia. Conclui-se que, apesar dos progressos observados na literatura, persiste uma lacuna significativa entre o referencial teórico da SAE e sua aplicação prática no cuidado à pessoa com esquizofrenia. Faz-se necessária a realização de pesquisas empíricas e avaliativas que investiguem especificamente os facilitadores e as barreiras à implementação da SAE pela equipe de enfermagem, bem como seus impactos concretos na adesão ao tratamento, na redução de reinternações, na qualidade de vida e na recuperação psicossocial desses indivíduos. Tais investigações podem subsidiar a formulação de políticas institucionais, programas de educação permanente e estratégias que fortaleçam o cuidado sistematizado, integral, centrado na pessoa e alinhado aos princípios da Reforma Psiquiátrica brasileira.

Palavras-chave: Esquizofrenia, Enfermagem Psiquiátrica, Cuidados de enfermagem, Assistência à Saúde Mental, Processo de Enfermagem.

INTERVENÇÕES GRUPAIS NO MANEJO DA ANSIEDADE: REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE EFETIVIDADE CLÍNICA

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Kauanne Sacramento de Brito, Yasmin Santiago dos Santos, Claudia Dos Santos Machado, Sofia Bruna Medeiros de Oliveira, Tássio Andrade Reis

Os transtornos de ansiedade constituem um dos quadros mentais mais prevalentes na contemporaneidade, gerando comprometimento funcional significativo e início na infância ou adolescência. Caracterizam-se por medo persistente, evitação social e sofrimento clínico relevante. Atualmente, diretrizes internacionais recomendam a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) como tratamento de primeira linha, sendo a Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupo (TCCG) uma alternativa proeminente por sua eficácia clínica e viabilidade econômica. O presente estudo tem como objetivo revisar evidências científicas sobre intervenções terapêuticas em grupo no manejo dos transtornos de ansiedade. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada nas bases PubMed, SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PsycINFO, com descritores em português e inglês. Incluíram-se estudos publicados entre 2000 e 2024, disponíveis na íntegra, abrangendo ensaios clínicos, revisões e estudos observacionais sobre intervenções em grupo para ansiedade. Excluíram-se duplicatas, abordagens exclusivamente individuais e produções sem dados empíricos. A busca inicial identificou 12 estudos; após aplicação dos critérios de seleção e leitura de títulos e resumos, 4 foram excluídos. Assim, 8 artigos foram selecionados para compor a análise qualitativa desta revisão. Os resultados indicam que intervenções grupais baseadas na TCC promovem redução significativa dos sintomas ansiosos. Estudo conduzido na atenção primária à saúde evidenciou melhora clinicamente significativa em mulheres submetidas a um protocolo estruturado, com diminuição consistente da sintomatologia. De modo semelhante, ensaio clínico randomizado recente demonstrou redução expressiva dos escores de ansiedade no grupo de intervenção, além de adequada adesão ao tratamento. Revisões da literatura apontam que técnicas como reestruturação cognitiva, exposição gradual e treino de habilidades sociais apresentam eficácia em diferentes faixas etárias. O formato grupal também favorece fatores terapêuticos específicos, como suporte entre pares, coesão, modelagem comportamental e ampliação das oportunidades de exposição social. Conclui-se que intervenções terapêuticas em grupo, especialmente aquelas fundamentadas na TCC, constituem alternativa eficaz, viável e potencialmente custo-efetiva para o tratamento dos transtornos de ansiedade, ampliando o acesso ao cuidado e fortalecendo estratégias de enfrentamento em distintos contextos clínicos.

Palavras-chave: Transtornos de ansiedade; Terapia cognitivo-comportamental; Psicoterapia em grupo; Saúde mental.

PARA ALÉM DA MEDICALIZAÇÃO: INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS COMO ALTERNATIVA AO MODELO BIOMÉDICO

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Yasmin Santiago dos Santos, Lucas dos Santos Carvalho, Êmile Lopes Nunes, Kauanne Sacramento de Brito, Tássio Andrade Reis

O cuidado em saúde mental foi historicamente estruturado pelo modelo biomédico, que privilegia a farmacoterapia como principal recurso terapêutico. Embora a medicação desempenhe papel relevante na redução de sintomas, esse paradigma mostra-se limitado ao não contemplar de forma abrangente os determinantes subjetivos, sociais e relacionais do sofrimento psíquico. Nesse cenário, as estratégias psicossociais emergem como tecnologias leves de cuidado, fundamentadas na integralidade, no fortalecimento de vínculos e na promoção da autonomia do sujeito. Esta revisão sistemática teve como objetivo analisar criticamente as evidências científicas acerca da eficácia das intervenções psicossociais como alternativa ao cuidado centrado na medicação e seus impactos no tratamento em saúde mental. A busca foi realizada nas bases PubMed e Periódicos CAPES utilizando os descritores “psychosocial intervention” AND “alternative to medication”. Como critérios de inclusão, definiram-se publicações dos últimos cinco anos (2020-2025), nos idiomas inglês e português, com regime de acesso aberto. Foram excluídos estudos irrelevantes à temática, duplicatas e artigos com acesso restrito. Após a leitura criteriosa de títulos, resumos e textos completos, foram identificados 12 trabalhos potenciais, culminando na seleção final de 4 estudos para compor a análise qualitativa. A síntese das evidências indica que as intervenções psicossociais desempenham papéis estruturantes onde o modelo biomédico privilegia a prescrição isolada. Em cenários de sofrimento agudo, tais intervenções demonstraram capacidade de promover melhorias no enfrentamento emocional e na regulação de comportamentos de risco. Isso sugere que estratégias centradas no vínculo, suporte psicoterápico e habilidades de coping podem mitigar a dependência de psicofármacos, favorecendo desfechos de autonomia. Em contextos de reabilitação e condições clínicas complexas, os resultados apontam que abordagens de educação em saúde e autoeficácia são essenciais para pacientes e familiares. Mesmo quando não há redução estatística imediata no consumo de analgésicos, sua utilidade é evidenciada na resignificação da experiência de adoecimento, atuando sobre dimensões que métricas biomédicas falham em capturar. Assim, as tecnologias leves operam como dispositivos de desmedicalização e protagonismo. Conclui-se que tais intervenções são fundamentais para tensionar a lógica medicalizante e favorecer a integralidade.

Palavras-chave: Saúde mental; Intervenções psicossociais; Modelo biomédico; Desmedicalização; Cuidado integral.

A MUSICOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE ACOLHIMENTO E PREVENÇÃO À ANSIEDADE E DEPRESSÃO

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Monaliza Ribeiro Mariano Grimaldi, Rubenita Araújo de Farias Radnai, Carolina Maria de Lima Carvalho, Eysler Gonçalves Maia Brasil

Apresentação e contextualização da experiência: A prevenção de transtornos mentais, como ansiedade e depressão, é fundamental no ambiente acadêmico para garantir o bem-estar dos estudantes. O grupo de extensão AMAR (Acolhimento, Meditação, Autocuidado e Relaxamento), vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (PROEX) e ao Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura (PIBEAC), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), promove ações contínuas de suporte psicossocial. Nesse contexto, a meditação é utilizada como uma Prática Integrativa e Complementar em Saúde (PICS) para potencializar o cuidado, humanizar as intervenções e fortalecer a atuação da Enfermagem em Saúde Mental. Objetivo da experiência: Descrever a incorporação da musicoterapia nas ações de prevenção à ansiedade e depressão realizadas pelo grupo AMAR na UNILAB, visando o acolhimento e a sensibilização da comunidade acadêmica sobre a importância da saúde emocional. Metodologia da experiência: Trata-se de um relato de experiência de uma ação realizada durante a campanha de prevenção à ansiedade e depressão. Período de realização: A atividade ocorreu nas dependências da UNILAB, em abril de 2025, na sala grupos do CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde), durante 120 minutos e contou com a participação de 25 integrantes da comunidade acadêmica. Resultados: A Musicoterapia foi aplicada através de audição musical receptiva, paisagens sonoras e ritmos de relaxamento, integrados a momentos de fala e expressão emocional, buscando a redução do estresse e a facilitação do diálogo. A utilização da Musicoterapia proporcionou um ambiente de conforto emocional e segurança, permitindo que os participantes expressassem sentimentos de forma lúdica e profunda. Observou-se que as técnicas sonoras serviram como um suporte psicossocial eficaz, alinhado às diretrizes das PICS, resultando na diminuição imediata de sinais de tensão e no fortalecimento do sentimento de pertencimento e acolhimento entre os presentes. Análise crítica: A inclusão da Musicoterapia nas atividades do grupo AMAR qualifica a abordagem da Enfermagem em saúde mental na UNILAB. A experiência demonstra que práticas artísticas e terapêuticas são essenciais para promover a saúde integral e o bem-estar coletivo, reforçando o compromisso da instituição com a valorização da vida e o suporte aos discentes e servidores.

Palavras-chave: Musicoterapia, Prevenção, Ansiedade, Depressão

E-TERAPIAS: BATE-PAPO LITERÁRIO COMO ESTRATÉGIA ONLINE DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Jean de Sá Teles Santos, Lucycléa da Silva Almeida, Rafael Brandao da Silva, Rozemere Cardoso de Souza, Vanessa Thamyris Carvalho dos Santos

O projeto E-terapias foi desenvolvido na Universidade Estadual de Santa Cruz, em articulação com a Universidade de Brasília, como resposta aos impactos psicossociais da pandemia da COVID-19, estruturando intervenções terapêuticas on-line voltadas à população geral. Fundamentado no modelo de atenção psicossocial e na integração entre pesquisa e extensão, organizou diferentes modalidades de cuidado, entre elas o Bate-papo Literário, espaço virtual de encontro e partilha por meio da leitura e do diálogo. Este estudo tem como objetivo relatar a experiência de desenvolvimento do subprojeto Bate-papo Literário como estratégia de promoção da saúde mental. Trata-se de um relato de experiência, de caráter qualitativo e reflexivo, baseado na sistematização das vivências de moderadores e apoio técnico dos grupos terapêuticos, conforme pressupostos do modelo de atenção psicossocial. Os encontros grupais ocorreram semanalmente, via Google Meet, com duração média de uma hora, incluindo leitura prévia ou compartilhada de textos literários, seguida de diálogo mediado. Ao todo, foram realizadas 07 sessões grupais, no período de 26 de setembro a 28 de novembro de 2025. Participaram nove inscritos, com média de três a quatro participantes por encontro. Mesmo em grupo reduzido, observou-se fortalecimento de vínculos, ampliação da escuta sensível e criação de espaço seguro para expressão de sentimentos. Os textos literários incluíram poemas, notícias jornalísticas, músicas e trechos de filme. A literatura mostrou-se potente ferramenta de mediação do cuidado, favorecendo aos participantes identificação, reflexão e suporte mútuo. A experiência evidenciou que tecnologias digitais podem ampliar o acesso ao cuidado psicossocial, especialmente em contextos de distanciamento social. Ancorada no modelo de atenção psicossocial, a proposta possibilitou a escuta qualificada, o compartilhamento horizontal e a construção coletiva de sentidos. Os principais desafios enfrentados durante a oferta do grupo foram as dificuldades de acesso à internet pelos participantes e de adesão. Conclui-se que o Bate-papo Literário configura-se como dispositivo inovador no campo da saúde mental, integrando tecnologia e práticas culturais no cuidado psicossocial.

Palavras-chave: Saúde mental; E-terapias; Promoção da saúde.

Uso da cetamina no transtorno depressivo maior

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Vitória Geovana Braga dos Reis, Juliana Almeida Leal, Hieza Shaiane Sousa Cardoso
Gondim

Introdução A cetamina é um fármaco anestésico dissociativo sintetizado na década de 1960, desenvolvido como alternativa mais segura na analgesia e anestesia. Entretanto, nas últimas décadas, seu papel expandiu-se na psiquiatria, pelo seu efeito antidepressivo rápido, especialmente em pacientes com depressão resistente ao tratamento convencional (DRT). Dessa forma, esse avanço ganha relevância no tratamento do Transtorno Depressivo Maior (TDM), que atualmente acomete 5% da população geral. **Objetivo da pesquisa** Analisar a produção científica acerca do uso da cetamina no contexto do transtorno depressivo maior. **Metodologia** Trata-se de revisão bibliográfica qualitativa realizada nas bases SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed, utilizando os descritores: cetamina, saúde mental, transtornos mentais e depressão. Incluíram-se artigos dos últimos cinco anos sobre o uso terapêutico da cetamina no TDM, excluindo-se os não pertinentes. Os estudos selecionados foram analisados integralmente e sintetizados de forma descritiva. **Resultados e discussões** A análise dos dados indica que a cetamina preenche uma lacuna crítica no manejo da DRT, sobretudo no que diz respeito à latência de resposta dos fármacos convencionais. A rápida remissão observada sugere que a modulação glutamatérgica viabiliza o controle sintomático imediato, oferecendo uma alternativa necessária quando o modelo monoaminérgico tradicional não atinge o desfecho esperado. Os estudos demonstraram que cetamina e esketamina promovem redução rápida dos sintomas depressivos e da ideação suicida, com efeito cumulativo e sustentação do benefício clínico por dias a semanas. Em adolescentes com TDM e ideação suicida, a dose única reduziu significativamente os sintomas, sem piora comportamental aguda. Entretanto, a dissociação é o principal efeito adverso relatado. Observa-se relação não linear entre dissociação e resposta terapêutica: níveis leves a moderados associam-se a maior redução dos sintomas nas primeiras 24 horas, enquanto níveis intensos não demonstram benefício adicional. Assim, a dissociação pode atuar como marcador indireto de concentração plasmática eficaz, sem que se possa afirmar que seja o mecanismo responsável pelo efeito antidepressivo. **Considerações finais** Logo, a cetamina e a escetamina têm se mostrado fármacos promissores e seguros em doses subanestésicas para o tratamento do TDM. Portanto, a cetamina e escetamina ampliam o arsenal terapêutico como alternativa aos antidepressivos tradicionais. Contudo, ainda são necessários estudos que avaliem a segurança do uso a longo prazo.

Palavras-chave: Cetamina; Escetamina; Transtorno Depressivo Maior; Depressão resistente ao tratamento; Saúde mental; Antidepressivos de ação rápida

INTERNAÇÕES POR USO DE ÁLCOOL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA BAHIA: PERFIL ETÁRIO E RACIAL

Área temática: Atenção à crise

José Almeida Dos Santos Neto, Joaquim Kruschewsky Lordêlo, Jarlei Rodrigues Barbosa,
Isabela Amâncio Maracás, Yasmin Santiago dos Santos

Introdução: O uso de álcool e outras substâncias psicoativas é histórico, contudo, o uso problemático dessas substâncias tornou-se importante questão de saúde pública, devido aos impactos biopsicossociais e agravos associados, incluindo hospitalizações e mortalidade. O Relatório Mundial sobre Drogas (2024), aponta aumento do consumo global de substâncias, e, no Brasil, as internações associadas ao uso dessas substâncias representam um indicador relevante de saúde. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo descrever e comparar as internações por uso de álcool e outras substâncias psicoativas no estado da Bahia, no período de 2019 a 2024, estimando taxas segundo faixa etária e raça/cor. **Método:** Trata-se de um estudo ecológico e retrospectivo, com dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), referentes às internações por transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas (CID-10) na Bahia, entre 2019 e 2024. Foram analisadas variáveis de sexo, faixa etária e raça/cor. As taxas de internação por 100.000 habitantes foram estimadas considerando o Censo Demográfico de 2022 (IBGE). **Resultados:** Entre 2019 e 2024, foram registradas 8.867 internações por transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias na Bahia (6.106 por álcool e 2.761 por outras substâncias psicoativas). Observou-se predominância masculina (84,5% do total), especialmente nas internações por álcool, nove vezes mais frequentes entre homens (91,6%). Internações associadas ao álcool concentraram-se entre 40 e 49 anos (30,51%), enquanto aquelas relacionadas a outras drogas ocorreram mais entre jovens de 20-29 anos (28,5%). Pessoas negras (pretas e pardas) apresentaram taxa de internação de 65,6/100.000 habitantes, enquanto pessoas brancas apresentaram taxa de 18,2/100.000, indicando ocorrência mais de três vezes maior de internações entre negros, com razão de taxas (RR) de 3,6. **Considerações Finais:** Entre 2019 e 2024, na Bahia, predominou-se internações masculinas por uso de substâncias. Por álcool, ocorreram mais entre 40 e 49 anos, e por outras substâncias, entre 20 e 29 anos. Os achados sugerem influência de construções de gênero sobre o etilismo, além de dinâmicas sociais de maior exposição a demais substâncias na juventude. Observou-se importante disparidade segundo raça/cor (RR=3,6), indicando a influência de determinantes sociais sobre exposição e uso. O estudo é restrito à rede pública (SUS) e possui limitações de registro e subnotificação. Recomenda-se comparativos público/privados e estudos longitudinais individuais para avaliar trajetórias de uso.

Palavras-chave: Transtornos Relacionados ao Uso de Substâncias, Alcoolismo, Hospitalização, Perfil Epidemiológico.

PSICODÉLICOS NO TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS RESISTENTES

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Isabela Amâncio Maracás, José Almeida dos Santos Neto, Anatan Nascimento dos Santos Anjos, Flavia Cristiane Silva

Introdução: Os transtornos mentais resistentes (TMR) são definidos, em termos gerais, pela falha na responsividade a dois ou mais tipos de tratamento com diferentes classes de medicação. Atualmente, tem ganhado notoriedade a discussão sobre o uso de psicodélicos no tratamento destes transtornos, tendo aumentado o número de pesquisas que apontam para seus efeitos positivos. **Objetivo:** Este estudo objetiva analisar os efeitos do uso de psicodélicos no tratamento de TMR. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática nas bases de dados Pubmed e Scielo, sendo utilizados os descritores “Hallucinogens AND Mental Disorders”. Os critérios de inclusão adotados foram estudos publicados nos últimos cinco anos, nos idiomas português ou inglês, e com acesso aberto. Já os critérios de exclusão, estudos irrelevantes para o tema, duplicatas e estudos de acesso fechado. Durante a pesquisa foram encontrados 33 artigos, dos quais, após a leitura respectiva do título, resumo e texto completo, 8 foram selecionados para compor este trabalho. **Resultados:** A maioria dos estudos apontam que substâncias psicodélicas como MSMA, LSD e ayahuasca, podem ser benéficas para o tratamento de alguns transtornos neuropsiquiátricos. Isso se deve à capacidade destes de estimular receptores 5-HT 2A, induzindo a produção e o crescimento de neurônios corticais, influenciando os estados neurais, emocionais e cognitivos dos indivíduos. Os psicodélicos demonstraram efeitos rápidos e duradouros no organismo com poucas sessões terapêuticas assistidas, sendo uma promissora alternativa no tratamento de TMR, como o transtorno depressivo resistente e transtorno de estresse pós-traumático. **Considerações Finais:** Apesar de resultados animadores, conclui-se que ainda se faz necessário ampliar as pesquisas acerca do uso de psicodélicos como alternativa de tratamento para TMR, enquanto possibilidade de inovação e avanço no campo da psiquiatria, além de contribuir com a difusão e consolidação deste tipo de tratamento em maior escala.

Palavras-chave: Psicodélicos, Transtornos Resistentes ao Tratamento, Transtornos Mentais, Terapêutica.

INTERVENÇÕES DE UM GRUPO DE ESCUTA E APOIO PSICOSSOCIAL PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E GRUPOS COMUNITÁRIOS

Área temática: Estratégias coletivas de cuidado em SM

Emilly Maria Oliveira Celestina Santos, Júlia de Paula Sousa, Lorena Nascimento Oliveira, Maria Solange de Santana Palmeira

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO: Este relato apresenta a implementação de um espaço de escuta grupal idealizado por discentes de Psicologia: o Grupo de Escuta e Apoio Psicossocial (GEAPSI), fundamentado na teoria dos grupos operativos de Enrique Pichon-Rivière e na Educação Libertadora de Paulo Freire. Diante do aumento das demandas de saúde mental no contexto universitário, o projeto buscou fortalecer práticas de cuidado por meio da condução de grupos voltados a estudantes, criando um espaço coletivo para expressão de questões cotidianas. **OBJETIVOS:** formar o grupo de escuta e apoio; promover estudos sobre saúde mental e processos grupais; desenvolver grupos operativos e oficinas terapêuticas para promover e prevenir cuidados em saúde mental. **METODOLOGIA:** A equipe contou com três coordenadoras titulares e quatro coordenadoras colaborativas, além de docente orientadora. Os encontros formativos ocorreram em formato presencial e remoto, voltados ao aprofundamento teórico e ao planejamento das ações. Os grupos foram inicialmente direcionados a estudantes de instituições de ensino superior. Foram, estruturados com até 12 participantes e baseados nos grupos operativos e em oficinas terapêuticas. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 2025.2. **RESULTADOS:** Dois grupos iniciais foram formados. O projeto ampliou a atuação para ações externas, oferecendo escuta individual e grupal em outros contextos institucionais. A intervenção ocorreu com comerciantes do município, por meio do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, onde participantes relataram alguns sintomas, demonstrando significativa adesão e participação ativa. No mês da Consciência Negra, o GEAPSI realizou um evento para fomentar reflexões sobre a sua importância no ambiente universitário. Discentes de Psicologia foram convidados para dialogar sobre a luta antirracista e sua relação com a trajetória da Psicologia, discutindo desafios históricos e atuais enfrentados. O evento foi aberto à comunidade acadêmica e alcançou ampla participação, evidenciando o interesse pelo tema em diferentes áreas do conhecimento. **ANÁLISE CRÍTICA:** A experiência evidenciou a relevância de dispositivos grupais para promoção da saúde mental e contribuiu para a formação prática das discentes em coordenação de grupos e intervenções psicossociais. As ações desenvolvidas reforçaram a importância de promover espaços de escuta, reflexão e construção coletiva na formação acadêmica. Assim, o GEAPSI reafirma o compromisso com a equidade, a diversidade e a justiça social, indicando caminhos para ampliar o diálogo e consolidar uma universidade mais crítica, inclusiva e socialmente responsável.

Palavras-chave: Saúde mental; Grupos operativos; Grupo de escuta; Estudantes universitários

TELEPSIQUIATRIA/TELEPSICOLOGIA: TRANSFORMANDO O ACESSO AO CUIDADO MENTAL: REVISÃO SISTEMÁTICA

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Isabela Amâncio Maracás, Kauanne Sacramento de Brito, Mercia Pereira Sousa, Ana Lidia de Santana dos Santos, Ana Carolina Silva Miranda

Introdução: A Telessaúde é o uso de tecnologias da informação e da comunicação para atividades à distância, que sejam relacionadas à saúde, nos níveis primário, secundário e terciário. Contidas na telessaúde, a telepsiquiatria e a telepsicologia consistem na oferta de serviços de saúde à distância. **Objetivo:** Compreender os desafios e potencialidades dessas tecnologias e suas contribuições para o acesso ao cuidado mental. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática realizada na base de dados Periódicos CAPES e PubMed, utilizando o descritor “Mental Health Teletherapy AND Health”. Foram considerados artigos publicados entre 2017 e 2025, sem restrição de idioma. Os critérios de exclusão adotados abrangeram estudos com acesso restrito ou que não apresentavam relevância para o tema proposto. Foram identificados 58 artigos, dos quais, após análise do título, resumo e leitura na íntegra, apenas três foram considerados na revisão. **Resultados:** Os artigos analisados indicaram que a telepsiquiatria e a telepsicologia têm permitido superar barreiras geográficas e garantir a continuidade do cuidado. A qualidade do atendimento é comparável à do presencial, desde que os profissionais estejam bem treinados no uso dessas tecnologias. Contudo, os estudos também identificaram desafios como a proteção de dados sensíveis e a privacidade dos pacientes, enfatizando a necessidade de protocolos rigorosos para garantir a segurança das informações. Outro desafio é a desigualdade no acesso à internet de qualidade e a dispositivos adequados, que limitam a prática, especialmente em áreas menos favorecidas. **Considerações Finais:** A telepsiquiatria e a telepsicologia têm demonstrado grande potencial para acessibilizar o cuidado em saúde mental. Entretanto, há desafios relacionados à sua utilização, portanto, é imprescindível o desenvolvimento de mais pesquisas e políticas públicas para fomentar essa estratégia em saúde.

Palavras-chave: Telemedicina, Serviços de Saúde Mental, Acesso aos Serviços de Saúde

O VÍNCULO COMO ALIADO NO PROCESSO DE DESMAME DE BENZODIAZEPÍNICO NA APS- UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Área temática: Saúde Mental na Atenção Básica
Fabíola Fabianne Dantas de Souza

O Brasil está entre os maiores consumidores de benzodiazepínicos do mundo, e no contexto da Atenção Primária a Saúde, no qual, o uso crônico e indiscriminado desses fármacos é corriqueiro no cotidiano dos serviços, é importante abordar a possibilidade de desmame com pacientes em que o uso prolongado e inadequado for identificado, sobretudo em idosos. Os impactos do uso crônico de fármacos a exemplo do Clonazepam, variam desde sintomas como sedação, sonolência excessiva, declínio cognitivo, tremores, ao aumento do risco de quedas, mecanismo de tolerância e dependência do fármaco. Neste sentido, este trabalho objetiva relatar a experiência exitosa de uma médica, ao orientar e supervisionar o desmame de um benzodiazepínico em um paciente idoso, no qual, o vínculo com o paciente se configurou como um importante aliado no processo. Trata-se de um relato de experiência de uma Médica de Família e Comunidade, atuante em uma Unidade de Saúde da Família, localizada na zona rural de Conceição do Coité, Bahia. O paciente do caso é um homem negro, de 64 anos, em uso de clonazepam para tratar insônia, na dose de 2 mg/dia. A medicação era utilizada há 18 anos, em meio a diversas tentativas de redução e suspensão, sem êxito. O desmame foi pactuado e iniciado de forma gradual, em agosto de 2025, com suspensão completa da medicação após dois meses de acompanhamento. As consultas foram realizadas periodicamente, com ajustes de doses semanais e quinzenais, respeitando o tempo do paciente, seus desejos e inseguranças, inerentes ao processo. A escuta qualificada sem julgamentos, fez do espaço da consulta, um ambiente acolhedor. O paciente não apresentou sintomas de abstinência, frequentes em retiradas abruptas da medicação e segue sem uso de fármacos, com o auxílio de medidas de higiene do sono. Tanto o vínculo estabelecido na relação médico- paciente, quanto o cuidado centrado na pessoa, foram ferramentas essenciais para o êxito do processo. Incentivar e orientar o desmame de benzodiazepínicos é possível, e utilizar tecnologias leves em saúde, favorece a compreensão de benefícios e riscos de tratamentos, o que propicia tomada de decisões compartilhadas, com foco na melhora da qualidade de vida das pessoas e da saúde mental dos indivíduos.

Palavras-chave: Desmame de benzodiazepínico, Atenção Primária a Saúde, Relação médico- paciente.

USO DE CETAMINA COMO ANESTÉSICO E ANTIDEPRESSIVO: REVISÃO DE EVIDÊNCIAS CLÍNICAS

Área temática: Novas Abordagens em saúde mental

Clara Costa Alkmim, Thiago Vaz de Andrade, Caio César Balthazar da Silveira Vidal, Luma Teles de Resende, Luana Teles de Resende

Introdução: A cetamina, tradicionalmente utilizada como anestésico dissociativo, tem adquirido relevância na psiquiatria por seu efeito antidepressivo de início rápido, especialmente em casos de depressão resistente ao tratamento (TRD). Diante da limitação terapêutica dos antidepressivos convencionais e do elevado risco de ideação suicida nesses pacientes, torna-se fundamental sistematizar as evidências clínicas disponíveis sobre essa intervenção. **Objetivo:** Analisar as evidências clínicas sobre o uso da cetamina como anestésico e antidepressivo, com ênfase em sua eficácia, rapidez de ação, segurança e limitações clínicas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em maio de 2025 na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo as bases LILACS, MEDLINE e SciELO. Utilizaram-se os descritores “ketamina” AND (“depressão” OR “transtorno depressivo” OR “transtorno depressivo maior” OR “transtorno depressivo resistente a tratamento”). Foram identificadas 122 publicações, das quais 10 ensaios clínicos randomizados atenderam aos critérios de inclusão: delineamento experimental, avaliação da cetamina em transtornos depressivos, texto completo disponível e publicações em português, inglês ou espanhol. **Resultados e discussões:** Os estudos analisados demonstraram que a cetamina promove redução rápida e significativa dos sintomas depressivos, com efeitos observados entre duas e quatro horas após a administração, especialmente na dose intravenosa de 0,5 mg/kg. Destacou-se a redução consistente da ideação suicida, frequentemente anterior à melhora global do humor. Comparativamente à eletroconvulsoterapia, a cetamina apresentou início de ação mais rápido e menor impacto cognitivo, embora com menor durabilidade dos efeitos. A resposta clínica mostrou-se heterogênea, sendo influenciada pela gravidade basal, número de falhas terapêuticas prévias e presença de comorbidades. Os efeitos adversos foram, em geral, leves e transitórios. **Considerações finais:** A cetamina configura-se como uma alternativa terapêutica eficaz e de início rápido para a depressão resistente, mantendo relevância clínica tanto na anestesiologia quanto na psiquiatria. Apesar dos resultados promissores, permanecem lacunas relacionadas à segurança em longo prazo, padronização de protocolos e critérios de elegibilidade, reforçando a necessidade de novos estudos.

Palavras-chave: Cetamina, Depressão resistente, Saúde mental, Antidepressivos, Ideação suicida.

A ESCUTA CLÍNICA EM CONTEXTO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA ALÉM DA MEDICALIZAÇÃO

Área temática: Práticas alternativas a medicalização

Jessica de Freitas Cotta, Daphne Silveira Cesca, Roberta Rodrigues Evangelista Pereira,
Viktória Kauana Fernandes Oliveira, João Henrique de Sousa Santos

Apresentação e contextualização da experiência: A internação psiquiátrica constitui-se historicamente como dispositivo de manejo da crise estruturada sob forte influência do modelo biomédico, no qual a estabilização sintomatológica e a prescrição medicamentosa assumem centralidade. Nesse cenário, a inserção da Psicologia tensiona a lógica institucional ao propor a escuta do sujeito em sofrimento para além da leitura exclusivamente diagnóstica. A experiência aqui relatada emerge da vivência em unidade de internação psiquiátrica, onde a escuta clínica se confronta com protocolos rígidos, rotinas hospitalares e hierarquias profissionais. Objetivo da experiência: Ofertar escuta clínica aos pacientes em situação de internação psiquiátrica, contribuindo para o acolhimento do sofrimento psíquico e ampliação do cuidado para além da estabilização medicamentosa, refletindo e analisando seus tensionamentos com a prática biomédica. Metodologia da experiência: Realização de estágio básico sobre a prática psicológica em uma instituição de saúde mental no município de Belo Horizonte. As atividades incluíram acolhimentos realizados em dupla ou trio a pacientes em sofrimento mental internados na instituição. A escuta foi sustentada como espaço de fala e elaboração do sofrimento, mesmo diante da predominância de intervenções farmacológicas. Período de realização: O estágio ocorreu no primeiro semestre de 2024, de 21/02/2024 a 12/06/2024. Resultados/Aprendizados: Observou-se que a oferta de escuta possibilitou a emergência de narrativas frequentemente silenciadas no cotidiano institucional, favorecendo a construção de vínculo e o reconhecimento da singularidade dos pacientes. Ao mesmo tempo, evidenciaram-se limites estruturais, como a priorização do controle sintomático e a redução do sofrimento à categoria diagnóstica. A presença da Psicologia contribuiu para ampliar discussões clínicas e promover maior sensibilidade da equipe às dimensões subjetivas do cuidado. Análise crítica: A experiência demonstra que a escuta clínica, embora tensionada em um espaço hegemonicamente biomédico, constitui-se como prática fundamental de resistência à medicalização excessiva. Contudo, sua efetivação depende de abertura institucional e articulação multiprofissional. Fortalecer abordagens que reconheçam o sujeito para além do sintoma revela-se essencial para consolidar novas práticas em saúde mental e qualificar a atenção à crise.

Palavras-chave: Saúde Mental; Medicalização; Acolhimento

ARTE COMO FERRAMENTA DE CUIDADO EM LIBERDADE NA HUMANIZAÇÃO DA PSICOLOGIA

Área temática: Arte e Musicoterapia

Udson cerqueira de santana, Vinicius Neves da Silva Gomes

APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA: A história da saúde mental no Brasil foi marcada pelo paradigma manicomial, estruturado na segregação e na patologização da diferença. Instituições como o Hospital Colônia de Barbacena simbolizam as violências produzidas por esse modelo de exclusão. Em contraposição, a Luta Antimanicomial propõe transformação ética e política do cuidado, orientada pela liberdade e pela centralidade do sujeito (AMARANTE, 1995). Nesse percurso, destaca-se Nise da Silveira, que rompeu com práticas violentas e introduziu a arte como dispositivo terapêutico e instrumento de escuta da subjetividade, reconhecendo o sofrimento para além do diagnóstico (SILVEIRA, 1981; 1992). **OBJETIVO DA EXPERIÊNCIA:** Refletir criticamente sobre a arte como ferramenta de cuidado em liberdade e como eixo estruturante da humanização da Psicologia. **METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA:** Trata-se de relato decorrente de visitas técnicas ao Museu da Loucura (Barbacena/MG) e ao Museu do Inconsciente (RJ), envolvendo observação de acervos históricos, análise de produções artísticas e rodas de diálogo sobre a Reforma Psiquiátrica e seus desafios contemporâneos. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** Agosto de 2024 a agosto de 2025, no contexto formativo do curso de Psicologia. **RESULTADOS/APRENDIZADOS:** A vivência evidenciou que a arte constitui recurso significativo de cuidado e não mera atividade expressiva. A produção artística não se reduz ao objeto visual final, mas representa processo de elaboração simbólica do sofrimento, no qual o sujeito se reconhece como autor de sentidos. Seja no papel, no barro ou em outros materiais, a expressão artística favorece autonomia, autoria e reconstrução da identidade para além do rótulo diagnóstico (SILVEIRA, 1992). **ANÁLISE CRÍTICA:** Embora a desinstitucionalização tenha avançado, o manicômio pode persistir como racionalidade social quando práticas se reduzem ao controle e à medicalização (AMARANTE, 2007). A superação desse paradigma exige transformação das concepções sobre loucura e das relações de poder no cuidado (BASAGLIA, 1985). Nesse sentido, a arte configura alternativa ética e antimanicomial ao deslocar o foco da doença para a produção simbólica do sujeito, afirmando sua capacidade criativa e participação ativa no processo terapêutico, fortalecendo a humanização da Psicologia.

Palavras-chave: Arte-terapia, Luta Antimanicomial, Humanização, Formação em Psicologia.